

Online forum materiallari to'plami

25-fevral 2023-yil

Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy tavalludining
1240 yilligiga bag'ishlangan

"Yosh olimlar, doktorant va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy
forumi"

Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Farg'ona filiali

Farg'ona - 2023

Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy tavalludining
1240 yilligiga bag'ishlangan yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning
onlayn ilmiy forumi

3-sho'ba materiallari to'plami

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7750244>

To'plamga 2023 yil 25 fevral kuni

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida "Engineering problems and innovations" jurnali tahririyati bilan hamkorlikda o'tkazilgan "Muxandislik muammolari va innovatsiyalar" mavzusidagi yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi 3-sho'ba ishtirokchilarining ilmiy ma'ruza materiallari kiritilgan

Tahrir hay'ati:

Muxtarov Farrux Muxammadovich – texnika fanlari falsafa doktori (PhD)

Rasulov Akbarali Maxamatovich – fizika-matematika fanlari doktori, prof.

Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich – fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.

Kadirov Abdumalik Matkarimovich – iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Abdullayev Temurbek Marufovich – texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li – fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Kasimaxunova Anarxan Mamasodiqovna – texnika fanlari doktori (DSc), prof.

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna – texnika fanlari doktori (DSc), prof.

MODEL OF INNOVATIVE PROGRESS IN THE POWER SECTOR

¹Porubay Oksana, ²Khasanova Madina

¹Fergana branch of TUIT, Senior Lecturer of the Department of Information Technology

²Fergana branch of TUIT, 4th year student

Abstract. In recent years, a lot of literature on innovation management and marketing has been published in the country. However, there are very few original works in which the problem of the formation of new innovation management technologies was studied in relation to Uzbekistan, with the criticality inherent in the scientific approach, taking into account the richest historical experience of domestic economic and management theory and practice, and in the context of the specifics of the transition to the foundations of a market economy, which is characteristic of our country at the present stage.

Keywords. electric power systems, algorithms, evolutionary algorithm, ant colony algorithm, optimization, optimization criteria, operating modes, technological parameters

In recent years, a lot of literature on innovation management and marketing has been published in the country. However, there are very few original works in which the problem of the formation of new innovation management technologies was studied in relation to Uzbekistan [1,2,3], with the criticality inherent in the scientific approach, taking into account the richest historical experience of domestic economic and management theory and practice, and in the context of the specifics of the transition to the foundations of a market economy, which is characteristic of our country at the present stage [4,5,6,7].

It has been revealed that the innovative orientation of modern economic processes imposes new requirements on the content, organization, forms and methods of managerial activity, taking into account the increasing importance of intangible forms and qualitative non-traditional factors of economic growth [8,9,10]. The innovation management system acquires the features of the most important socio-economic institution that influences various spheres of human activity [11].

Figure. 1. Model of innovative progress

Porubay, O. & Khasanova, M. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *Model of innovative progress in the power sector*, 3-5. TATUFF-EPAL.

An analysis of existing models of innovation processes has shown that with the development of technology and the economy, the task of using the ever-increasing volumes and diversity of knowledge involved in innovation processes arises [12,13]. This is due to the fact that the structure and content of innovation processes have undergone major changes in the direction of complexity, associated with a change in the role of innovation in economic development [14,15,16].

Based on the study of the evolution of models of innovation processes and the growing dynamization of competition, the thesis developed a model that allows solving such a problem [17,18], taking into account the transformation of knowledge in the process of innovation in the electric power industry (Fig. 1).

The difference between the proposed model of the innovation process and the existing ones lies in the presence of a multiple feedback mechanism and the presence of three parallel branches of movement from research to the commercialization of innovations - marketing, technical and economic, using the latest information technologies and the interaction of factors that are not directly related to the innovation process. Negative results in one of the branches may block the other [19,20,21].

An analysis of the growth of energy needs for the development of the domestic economy showed that they cannot be satisfied on the basis of the current model for the development of the energy sector and its technological base. Fundamentally new ways are needed to transform the energy sector based on the development and implementation of basic innovations with the discovery and involvement in production of fundamentally new energy resources.

REFERENCES

1. Siddikov I.Kh., Porubay O.V., Lazareva M.V., Abdulkhamidov A.A. Trends in the development of intelligent systems when making management decisions in Uzbekistan / International scientific journal "Universum: technical sciences" / Issue 2 (71) (2020) / Moscow / pp.10-14
2. Сиддиқов И.Х., & Порубай О.В. (2022). Обзор многокритериальной модели принятия решений электроэнергетического сектора в Республике Узбекистан. *Процветание науки*, (5 (11)), 3-11.
3. Abdullayeva M. ZAMONAVIY BIGDATA TIZIMIDA INTERAKTIV HIZMATLARNI TAQDIM ETISH TADQIQOTI VA KORXONA, TASHKIOTLARNI BOSHQARISHDA QO'LLASH (2022). Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali.
4. Abdurakhmonov, S. M., Kuldashov, O. K., Tozhiboev, I. T., & Turgunov, B. K. (2019). The Optoelectronic Two-Wave Method for Remote Monitoring of the Content of Methane in Atmosphere. *Technical Physics Letters*, 45(2), 132-133.
5. Khoitkulov, A. A. (2022). DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS TO INCREASE THE CAPACITY OF TEXTILE ENTERPRISES. *Journal of new century innovations*, 11(1), 185-194.
6. Khonturaev, S., & Eshmatova, S. (2016). Saving environment using Internet of Things: challenges and the possibilities. *Современные образовательные технологии в мировом учебно-воспитательном пространстве*, (8), 152-157.
7. Kodirov, E., Turgunov, B., & Muxammadjonov, X. (2019). IN THE WORLD REFUSES TO USE FACE RECOGNITION TECHNOLOGY. *Мировая наука*, (9), 34-36.
8. Muxammadjon o'g'li, N. R. (2022). MEDIA PORTAL YARATISHNING ASOSIY AFZALLIK VA KAMCHILIKLARI. *World scientific research journal*, 10(2), 125-131.
9. Porubay, O. V. (2020). Decision-making under conditions of definition and risk based on strict methods. *Chemical Technology, Control and Management*, 2020(5), 77-82.

10. Siddikov, I., & Porubay, O. (2021). Neural network model of decision making in electric power facilities under conditions of uncertainty. In E3S Web of Conferences (Vol. 304). EDP Sciences.
11. Нафисахон Т., Аксрорбек Р. СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПАРКОВКИ (2022). Журнал инноваций нового века. 11(1), 110-116.
12. Обухов, В. А., & Хакимов, А. А. (2022). МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРОВ ПРОЦЕССОРА. Journal of new century innovations, 11(1), 169-178.
13. Порубай, О. В., & Хасанова, М. У. К. (2022). ОБЗОР ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. Universum: технические науки, (7-1 (100)), 17-19.
14. Улжаев, Э., Убайдуллаев, У., & Абдулхамидов, А. (2021). ВЫБОР СПОСОБОВ И ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ МЕЖДУ ПЕРЕМЕЩАЮЩИМИ ОБЪЕКТАМИ. InterConf.
15. Умаров, Ш. (2023). Выражение вторичных многочленов спектральными коэффициентами. Engineering problems and innovations, 1(1), 20-26.
16. АКБАРОВ Д. Е., УМАРОВ Ш. А. АВТОМАТИКА И ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ //АВТОМАТИКА И ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ Учредители: Новосибирский институт программных систем. – №. 2. – С. 29-33.
17. Хакимов, А. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЕРРСИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ. TATU FF Respublika ilmiy-texnika anjumani-2022//c-525-529.
18. Ходжиматов, Ж. М. (2021). Параллельное программирование в Java. Молодой ученый, (22), 30-34.
19. Шипулин, Ю. Г., & Абдуллаев, Т. М. (2020). Состояние и развитие интеллектуальных оптоэлектронных преобразователей перемещений на основе волоконных и полых световодов. Universum: технические науки, (5-1 (74)), 5-9.
20. Эргашев, О. М., & Эргашева, Ш. М. (2020). Алгоритмы динамической фильтрации с учетом инерции измерительного устройства. Universum: технические науки, (2-1 (71)), 24-27.
21. Эргашев, О. М., & Эргашева, Ш. М. (2020). Регулярные алгоритмы коррекции динамической погрешности средств измерений. Universum: технические науки, (2-1 (71)), 20-23.

DEPENDENCE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY ON CLOUD COMPUTING

Uchqunova Dilshoda Numonjon qizi

2nd year master's degree at Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi.

Raxmonova Visola Miraxmad qizi

2nd year master's degree at Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi

Abstract. *The real use cases for blockchain technology such as faster cross-border payments, identity management, smart contracts, cryptocurrencies, and blockchain supply chain technology will remain and become the next innovation, just like the Internet. Blockchain has moved past cryptocurrencies and found implementations in other real-world applications. This article provides a detailed overview of blockchain technology, the critical issues it has faced and its applications in various fields. Blockchain in the transaction system is explained in detail with an overview of different cryptocurrencies. Some of the proposed solutions are given in the general study of the article.*

Keywords: *blockchain, cloud computing, database server, block producers.*

Introduction to Blockchain Technology

Blockchain is a distributed ledger technology that allows multiple partners to work together to create a single decentralized network. Nodes can communicate and exchange information or data using a consensus algorithm. In addition, there is no need for a centralized authority to ensure the reliability of the entire network compared to other networks. Even though blockchain is a relatively new technology, it already has a long and fascinating history. The following section highlights the most important and noteworthy developments in blockchain development. Blockchain entered its pivotal year in 2008 when Satoshi Nakamoto gave the technology an established model and applications. As a result of the first blockchain and cryptocurrency launch in 2009, blockchain’s impact on the tech sector began to unfold.

Table 1. Blockchain Evolution.

S. No	Year of Publishing	Description
1	2008	A pseudonymous person or group with the name Satoshi Nakamoto published “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”.
2	2009	Founder Satoshi Nakamoto and computer scientist Hal Finney execute the first successful Bitcoin transaction
3	2010	Laszlo Hanyecz, a Florida-based programmer, purchases two Papa John’s pizzas with Bitcoin. A transfer of 10,000 BTCs, worth \$60 at the time, was made by Hanyecz. Bitcoin’s market cap is now over \$1 million
4	2011	Bitcoin equals 1 USD, making it the world’s most valuable cryptocurrency. Several organizations, including Wikileaks and the Electronic Frontier Foundation, have started accepting Bitcoin donations
5	2012	There is widespread media coverage of blockchain and cryptocurrency, including in television shows such as The Good Wife, bringing blockchain into the mainstream. The Bitcoin Magazine was launched by Vitalik Buterin, a pioneering Bitcoin develop
6	2013	The Bitcoin market cap has exceeded \$1 billion. There was a first-time rise in Bitcoin’s price to \$100/BTC. The Ethereum Project paper is published, suggesting blockchain has other uses besides Bitcoin (such as smart contracts)
7	2014	A variety of companies accept Bitcoin as a payment method, including Zynga, The D Las Vegas Hotel, and Overstock.com. In an Initial Coin Offering (ICO), Buterin’s Ethereum Project raises over \$18 million in Bitcoin and opens up new avenues for blockchain development. Over 200 blockchain firms form the R3 group to explore new

D.Uchqunova & V.Raxmonova (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *Dependence of blockchain technology on cloud computing*, 6-9. TATUFF-EPAI.

		uses of blockchain. PayPal announces a Bitcoin integration. The first-ever NFT is minted.
8	2015	It is estimated that more than 100,000 merchants accept Bitcoin. A partnership between NASDAQ and San Francisco-based blockchain company Chain is intended to test the technology for trading shares in private companies.
9	2016	IBM announced a blockchain strategy for cloud-based business solutions. Several government agencies recognize the legitimacy of blockchain and cryptocurrencies in Japan
10	2017	The price of Bitcoin reaches \$1000/BTC for the first time. Cryptocurrencies have a market cap of \$150 billion. Despite Wall Street's distrust of blockchain, JP Morgan CEO Jamie Dimon said he believes in this technology. As of 19,783.21/BTC, Bitcoin has reached its all-time high. A blockchain-powered government has been announced for Dubai by 2020.

Access to various platforms of blockchain technology

Blockchain is one of the most talked about innovations today and it has gained notoriety as a technology that is widely used in many industries. Most people think of blockchain as a ledger or digital distributed database.

Bitcoin Blockchain. This is one of the largest and most popular public blockchains at present. Satoshi Nakamoto introduced it in 2008 to provide an alternative to the banking system. Its main aim was to decentralize the banking industry and implement a peer-to-peer transfer of crypto money known as Bitcoin. It uses cryptographic methods to regulate cryptocurrencies, including verifying transactions and creating a chain of transaction history in the long run.

Ethereum is another public blockchain platform developed by a programmer named Vitalik Buterin in late 2013. It also has an operating system known as EVM (Ethereum virtual machine) for executing smart contracts on participating nodes. Smart contracts are written in Solidity, which is a Turing-complete language. Ethereum is an open-source and decentralized public platform that allows anyone to build and to deploy decentralized applications.

Multichain is another platform for building and deploying a private blockchain. It is a DIY platform for banks that hopes to build decentralized financial applications for their services. It does not use a proof of work consensus mechanism; rather, a miner is chosen from a pool of permitted miners in a round-robin fashion. There are no transaction charges or mining rewards in Multichain.

Concept of Cloud Computing

In recent years, cloud computing has become more popular since it has shown potential for use in academic and commercial settings, due to its effectiveness and availability. Even though it is a widely accepted technology, there has been a growing concern over the storage and consumption of data due to the standard data management tool's inability to keep up with the ever-increasing volume of data. This has led to an explosion in the number of data sources. The original idea for cloud storage consisted of a back-end platform, which could be storage or a server; a front-end platform, which could be a mobile device or a client; and a network, which could be an intranet or the Internet. Researchers are offering answers to the complexities of data storage and usability in cloud storage technology. They are paying attention to cloud technology due to the amount of data generated. Cloud computing is often used in many business and military settings to assist with data storage management. The heterogeneous environments of cloud computing are filled with various hardware and software components bought from different suppliers. This may lead to incompatibilities and security flaws in the system. The security assurance of information transmission between and within clouds and information management looks to be a significant problem. We could not stay one step ahead of the competition, so we compiled a guide for anyone interested in capitalizing on the trend. Read through it to learn about the blockchain technology used in cloud computing, its benefits to businesses, and how to successfully implement blockchain technology into the cloud so your business may thrive.

Blockchain is an ever-growing linked list. Like the structure of records, it consists of blocks connected by links, and the process of putting data into blocks is carried out using cryptography. Each block in the blockchain contains a cryptographic hash of the previous block. The timestamp indicates when the block was added to the block chain. In addition, the data refers to registered transactions, since each block contains a link to the previous block and information about this block. The block that was before it can neither be deleted nor modified. Because of this, it is impossible to forge the data included in any blockchain, because once the data is written, it is impossible to change the content of any block without changing the data contained in all previous blocks.

SaaS is simply a web-based application. Software that runs in the cloud is provided by the Cloud Service Provider (CSP) as a unified platform, which the CSP then uses to provide various services to many clients. Customers using cloud services do not influence the underlying cloud infrastructure. Examples of this service include Google E-mail, Amazon Web Services, and Salesforce.com, all considered SaaS services. Platform as a Service, often called PaaS, is the next available choice (PaaS). Because our company uses a cloud service provider, we have access to various programming languages and apps.

Pic1. Traditional computing model and blockchain.

On the other hand, SaaS will host the whole application on the cloud, in contrast to PaaS, which will merely provide the application’s framework. Using Google as an example of PaaS is the most straightforward method to comprehend this concept. Infrastructure as a Service is an additional method that may be used to access various resources, including those based on a network. Virtualization is used by infrastructure as a service providers to spread physical resources to meet the requirements of cloud users.

Integration of cloud computing with blockchain technology

A slew of prior research is being considered that examines the security patterns in cloud storage and the potential applications for blockchain technology. Since this paper does not focus on any specific application of blockchain technology for cloud storage, it addresses current trends, classifications, and unresolved difficulties that previous studies have not addressed. An in-depth look at how blockchain technology is being used in cloud computing is being undertaken by academics. According to our study, blockchain technology for cloud storage beats all other studies on the essential concept of blockchain technology. The cloud stores a large variety of data types, some of which are quite sensitive. Following a breach of security in 2017, Amazon’s Internet platforms were found to store the personal information of around 200 million voters in the United States. Due to a breach in the Alibaba cloud, the personally identifiable information of 1.1 billion customers who shop on the Taobao e-commerce site was made public.

Blockchain, which has its unique benefits in data security, comes to the rescue with other recent breakthroughs in cloud data security. The concept of cloud computing is predicated on utilizing centralized servers to store data and then to make that data accessible to consumers through software.

There are many benefits of blockchain technology concerning cloud computing, including those associated with business data handling, privacy, and encryption. In healthcare, some of these benefits include: Decentralization, Enhanced Data Protection, Improved Goods and Service Ownership Tracking and Tolerance for Errors.

There are several financial areas, the Internet of Things (IoT) (security and privacy, stock exchange, financial services, P2P financial market, crowdfunding, etc.) and other blockchain applications: e-business, reputation management, etc. (web community, scientists, etc.), security and privacy (risk management, privacy and enhanced security), healthcare, insurance, copyright protection, energy, etc. Applications in society (blockchain music and blockchain government) include advertising and defense, mobile applications, supply chain, automotive, advertising, agriculture, voter registration, identity management, education, and law and monitoring, digital documents, and asset tracking. Intrusion detection, computerized property management, property rights registers, etc.

Conclusion

In terms of security concerns, the approach to cloud computing is different from centralized data centers. While the cloud has a number of advantages over conventional data centers, it also has a number of disadvantages such as user administration (including CSP management) and device management (many CSPs).

The security of cloud computing can benefit from the combination of blockchain technology and the concept of cloud computing. Scalability and forcible analysis are improved through the use of a cloud platform. Blockchain technology can make the cloud computing paradigm more secure and reliable. Cloud computing has the processing power and storage capacity to meet the requirements of the blockchain.

References

1. Mougayar, W. *The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology*; John Wiley & Sons: Hoboken, NJ, USA, 2016.
2. Notaro, A. All that is solid melts in the Ethereum: The brave new (art) world of NFTs. *J. Vis. Art Pract.* 2022, 1–24 . [CrossRef]
3. KiliÇarslan, S.K. Bitcoin Özel'inde Kripto paraların Edinilmi,s mallara katılma rejiminde tasfiyesi sorunu. *Kırkkale Hukuk Mecmuası* 2023, 3, 1–27.
4. Strilets, B. Current state and prospects for the legal regulation of cryptocurrencies in the European Union. *Actual Probl. Law* 2022, 70–76. [CrossRef]
5. Ramadoss, R. Blockchain technology: An overview. *IEEE Potentials* 2022, 41, 6–12. [CrossRef]
6. Hoco ˘glu, M.; Habbal, A. NFT-based model to manage educational assets in Metaverse. *Avrupa Bilim Teknol. Derg.* 2022, 20–25. Available online: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2709574> (accessed on 17 October 2022).
7. Trimborn, S.; Peng, H.; Chen, Y. Influencer Detection Meets Network AutoRegression–Influential Regions in the Bitcoin Blockchain. Available at SSRN. 2022. Available online: <https://www.ml-quant.com/42546603-d6fd-493a-8736-5130928e127b> (accessed on 17 October 2022).

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA В МЕДИЦИНЕ И СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

Бектурдиев Санжарбек

*3 курс докторанта Ташкентского государственного технического университета
имени Ислама Каримова*

Аннотация. В данной статье обработка больших данных в медицине представляет собой перспективный процесс исследования и анализа больших объемов сложных разнородных данных различной природы: биомедицинские, электронные медицинские карты, фармацевтические, юридические, страховые, публикации в социальных сетях и др. Внедрение технологий Big Data в медицину приводит к разработке оптимальных методов обработки, анализа и извлечения полезных знаний из этого большого объема медицинских данных. В результате медицинские учреждения смогут повысить качество обслуживания пациентов, выявлять различные патологии на ранней стадии, прогнозировать и предотвращать развитие заболеваний, возникновение эпидемий, обеспечивать наиболее эффективные персонализированные методы лечения, контролировать качество.

Ключевые слова. большие данные, электронных медицинских карта, «омик»-технология, система здравоохранения, персональных данных

В современных условиях функционирования системы здравоохранения на фоне сохраняющегося дефицита финансовых и материальных средств одним из путей решения множества вопросов могут стать технологии анализа больших массивов данных. Благодаря достижениям в области анализа данных почти все, что определяет наше здоровье, - от нашего индивидуального генетического кода до конкретных привычек - может быть использовано для определения признаков болезни, паттернов ее протекания и терапии, оценки эффективности лечения и выявления связей между причинами заболевания и его симптомами [1]. Исходя из понимания необходимости качественных изменений в подходах к хранению, и, главное, к использованию и обработке растущих объемов информации, в последние годы стала широко обсуждаться концепция Big Data (Большие Данные), в т. ч. применительно к медицине и системе здравоохранения.

В настоящее время системы здравоохранения во всем мире активно переходят в информатизированный формат, развивая сервисы интегрированных электронных медицинских карт и М2М-устройств, в которых концентрируется основная информация о пациенте, поступающая из различных модулей: системы лабораторной диагностики, архива медицинских изображений и прочих специализированных медицинских сервисов. Заполнение таких систем и использование различных электронных приборов повышают скорость получения информации, способствуют стандартизации работы врачей, автоматизации контроля соблюдения медицинских стандартов и т. д. Однако пока вне зоны внимания остается ряд важных вопросов, в т. ч. один из самых главных: каким образом анализировать весь объем собранной информации для последующего практического применения выявленных закономерностей.

Несмотря на значительное увеличение объема генерируемых данных в области медицины и здравоохранения, практическое применение Больших Данных в этой сфере — явление довольно редкое. Сейчас предпринимаются попытки анализа данных в отдельных наукоемких областях, таких как протеомика, геномика, и других «омик»-технологиях. Однако основной массив информации по-прежнему представляет собой

С.Бектурдиев (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *Изучение возможностей использования технологии big data в медицине и системе здравоохранения*, 10-12. TATUFF-EPAI.

неструктурированный набор файлов, таблиц, рисунков, графиков, их описания и зачастую содержит противоречивые выводы. Одновременно с этим при поиске релевантной информации в открытых базах данных, публикациях в рецензируемых журналах и прочих возникает ряд существенных проблем, типичных для Big Data в целом:

- полнота данных — вопрос включения в результаты поиска всей доступной информации,
- постоянное обновление/поступление новых данных, и особенно включение их в анализ,
- структурирование данных — тексты, таблицы, графики, данные измерительных приборов и пр.,
- отсутствие автоматической обработки данных, проблема автоматического анализа информации [3].

При этом одним из краеугольных камней концепции алгоритма обработки Больших Данных должны быть минимизация времени выдачи информации по запросу и способность сверхоперативно реагировать на задачи и проблемы. Очевидно, что в концепции Big Data заложен большой потенциал, которым, однако, еще надо уметь грамотно пользоваться, и одной из главных задач при работе с большими массивами становится осознание скрытых возможностей новых технологий, а также привлечение инвестиций в эту область.

В целом при анализе подхода к использованию технологий Big Data в медицине и биологии очевидно, что увеличение информации само по себе не может привести к построению современной системы здравоохранения, использующей в полной мере возможности больших массивов данных. Разработка вычислительных систем и алгоритмов поиска корреляций должна оказаться той выигрышной стратегией, которая в конечном итоге преобразует огромные неструктурированные массивы информации в источник гипотез и моделей, пригодных для облегчения поиска тенденций, содержащихся внутри этих массивов.

Особое место в системе здравоохранения занимает интегрированная электронная медицинская карта (ИЭМК), позволяющая перейти на единый формат структурированных электронных медицинских документов в медицинских организациях и являющаяся совокупностью электронных персональных медицинских записей, относящихся к одному человеку, собираемых и используемых несколькими медицинскими организациями.

Рис. 1. Схема формирования наборов данных систем ведения электронных медицинских карт.

Электронная медицинская карта – это система, которая собирает информацию с ряда источников. Она заполняется с рождения и пополняется в каждой медицинской организации, которая осуществляет наблюдение, обследование, лечение и реабилитацию пациента (включая оказание экстренной помощи) в течение всей его жизни. Массивы персональных данных электронных медицинских карт, интегрируемых за все периоды жизни людей, должны создаваться в первую очередь в целях предоставления врачам любых медицинских организаций необходимой им информации в любое время и в любом месте. Здесь находятся сведения о диагнозах пациента, принимаемых им лекарствах, текущих проблемах со здоровьем, пройденных процедурах, результатах тестов и клинических замечаниях. Данный тип медкарты способен рассылать уведомления пациентам о необходимости прохождения нового обследования. В EHR (Electronic Health Records) также предусмотрен контроль за выполнением пациентом врачебных предписаний.

ИЭМК пациентов с подключенными к Интернет носимыми smart-устройствами, контролирующими жизненно важные показатели здоровья, позволяет врачам наблюдать за больным в режиме реального времени.

В сфере цифровой медицины, в том числе в клиниках и исследовательских центрах мирового уровня, до сих пор много пробелов и уязвимых зон. Но практика показывает: технологизация даже тех процессов, которые на первый взгляд ей не поддаются, а также выстраивание целостной системы сбора и обмена информацией уже сегодня помогают нащупать точки роста, которые определяют, каким будет здравоохранение в обозримом будущем. Обработка Big Data в медицине представляет собой перспективный процесс исследования и анализа большого количества сложных гетерогенных данных различной природы: биомедицинских, электронных медицинских карт, фармацевтических, правовых, страховых, публикаций в социальных сетях и других.

Внедрение технологий Big Data приведет к разработке оптимальных способов обработки, анализа и извлечения полезных знаний из этих больших объемов медицинских данных. Вследствие этого Big Data сможет улучшить качество обслуживания пациентов, диагностировать различную патологию на ранней стадии, прогнозировать и предотвращать развитие заболеваний, возникновение эпидемий, предоставлять наиболее эффективные персонализированные методы лечения, контролировать качество работы медицинских учреждений.

Литература:

1. Siddikov I.Kh., Bekturdiev S.Sh., Otabek Ismoilov «Application of big data in medicine and healthcare» 26-28, 2022). Hamburg, Germany: Busse Verlag GmbH, 2022. 1206 p 1049-1055 p.
2. Siddikov I.Kh., Bekturdiev S.Sh., Otabek Ismoilov «Functions and principles of the organization of an integrated electronic medical record.» Hamburg, Germany: Busse Verlag GmbH, 2022. 1206 p 1056-1065 p.
3. Kong HJ. Managing Unstructured Big Data in Healthcare System. Healthcare informatics research. 2019;25 (1):1-2. <https://doi.org/10.4258/hir.2019.25.1.1>.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ**Набижонов Равшанбек Мухаммаджон ўгли***Ассистент кафедры информационных технологий ТУИТ Ферганского филиала***Худойкулов Асадбек Шербек ўгли***ТУИТ Ферганского филиала Студент 618-21 группы*

Аннотация. В современном научном пространстве всё активнее исследуется искусственный интеллект и, как следствие, нарастают споры о перспективах и рисках его более широкого применения. Автор, выделяя основные проблемы интеграции искусственного интеллекта в пространство человеческого социума, которые могут возникнуть в ближайшем будущем, намечает и возможные способы их если не предотвращения, то нивелирования.

Ключевые слова: искусственный интеллект, компьютер, робот, мышление, сознание, осознание, личность, общество, человечество, проблемы, перспективы, будущее.

В современной реальности на различных уровнях, от научных и государственных до «кухонных» разговоров и различных дискуссий в СМИ, активно муссируются темы искусственного интеллекта (ИИ), «разумности» машин и вероятность их восстания. Крайняя из перечисленных тем лейтмотивом проходит через американский кинематограф последнего десятилетия, пугая сознание обывателя картинами ужасного будущего под властью вырвавшихся из-под контроля носителей искусственного интеллекта (роботы).

При этом практически упускается из виду, что в научном дискурсе нет однозначного мнения по поводу базовых понятий: «мышление», «сознание», «интеллект».

Более того, содержательное наполнение данных понятий будет кардинально отличаться в зависимости от парадигмы, в которой они могут рассматриваться. Например, в брахманизме всё, что мы привыкли называть реальностью, есть порождение сознания; в биологизированной концепции сознание есть результат развития биологической материи; в квантовой теории в классическом копенгагенском варианте «сознание и физический мир - взаимодополняющие аспекты одной реальности» [1].

Специфичность сложившейся ситуации при рассуждении о возможностях, перспективах и угрозах ИИ, кроме открытого вопроса о природе сознания и сущности интеллекта, придаёт отсутствие валидной диагностической базы, при помощи которой можно было бы объективно утверждать наличие у ИИ сознания. Существующая на сегодняшний момент гипотеза Ньюэлла-Саймона (любая система, работающая с символами, является интеллектуальной) и тест Тьюринга (если ИИ обладает сознанием, то при разговоре человек не сможет отличить ИИ от другого человека) при внимательном рассмотрении не могут служить основой такой базы. И, в унисон выше сказанному, звучит неоднозначное заявление Экс-главы Alphabet [2] о том, что ИИ нельзя использовать в важных ситуациях, поскольку «во всех современных технологиях есть серьезные ошибки». Так, например, 18 марта 2018 года новостные программы по всему миру сообщили о том, что автономный кроссовер Volvo XC90 компании Uber сбил на скорости 60 км/ч Илейн Херзберг которая от полученных травм скончалась в больнице.

На современном этапе главное перспективное направление развития ИИ заключается в создании программ, расширяющих способности ИИ в принятии решений. Как точно выразился по этому поводу директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов: «Главное, что сейчас делают нейронные сети для человека,

— избавляют его от излишнего принятия решений. Так что их можно использовать практически везде, где принимаются не слишком интеллектуальные решения живым человеком. В следующие пять лет будет эксплуатироваться именно этот навык, который заменит принятие решений человеком на простой автомат» [3]. То есть, следующий этап – самообучение ИИ, - развитие алгоритмов машинного обучения через модификацию SOINN (самоорганизующаяся инкрементная нейронная сеть) [4].

Поскольку способность к самообучению включает в себя такие операции как анализ, синтез, сравнение, то следующий этап – рефлексия, - фактически неизбежен. Но наличие рефлексии это уже «примета» сознания и способности к осознанию.

При этом, каждое из применённых выше понятий, как уже указывалось в статье, неоднозначно, и сама трактовка данной схемы зависит от того, каким содержанием наполняется понятие «сознание»: способности работы с информацией (извлечение, обработка, хранение) или способности к самосовершенствованию.

Список литературы

1. Появится ли когда-нибудь искусственный интеллект с сознанием? <https://hi-news.ru/computers/poyavitsya-li-kogda-nibud-iskusstvennyj-intellekt-s-soznaniem.html> [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://vc.ru/p/neural-networks> (дата обращения 11.03.2018).
2. Экс-глава Alphabet предложил в ближайшее десятилетие не беспокоиться о восстании машин <https://republic.ru/posts/89842> [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://vc.ru/p/neural-networks> (дата обращения 16.03.2018).
3. Бум нейросетей: Кто делает нейронные сети, зачем они нужны и сколько денег могут приносить <https://www.skoltech.ru/media/bum-nejrosetej-kto-delaet-nejronnye-seti-zachem-oni-nuzhny-i-skolko-deneg-mogut-prinosit/> [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://vc.ru/p/neural-networks> (дата обращения 16.03.2018).
4. SOINN — самообучающийся алгоритм для роботов <https://habrahabr.ru/post/188230/> [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://vc.ru/p/neural-networks> (дата обращения 11.03.2018).

5. Umarovich, I. U., Mukhammadyunosovich, K. M., Rustambekovich, D. L., & O'G'Li, N. R. M. (2020). Methods of reducing the probability of signal loss on optical fiber communication lines. *Наука, техника и образование*, (6 (70)), 27-31.
6. Muxammadjon o'g'li, N. R. (2022). MEDIA PORTAL YARATISHNING ASOSIY AFZALLIK VA KAMCHILIKLARI. *World scientific research journal*, 10(2), 125-131.
7. Muxammadjon o'g'li, N. R., & Alisher o'g'li, A. S. (2022). NOSQL MA'LUMOTLAR BAZASI VA UNING ASOSIY PRINSIPLARI. *Journal of new century innovations*, 15(2), 44-47.
8. Muxammadjon o'g'li, N. R., & Alisher o'g'li, A. S. (2022). MA'LUMOTLAR BAZASIDA MURAKKAB QIDIRUV TIZIM USULLARI VA ALGORITMLARI. *Journal of new century innovations*, 15(2), 38-40.
9. Muxammadjon o'g'li, N. R., Mavlonjon o'g, M. J. M., & Erali o'g, T. Y. A. (2022). TIBBIYOTDA QO 'LLANADIGAN ZAMONAVIY KOMPYUTER TIZIMLARI KLASSIFIKATSIYASI.
10. Muxammadjon o'g'li, N. R., Mavlonjon o'g, M. J. M., & Erali o'g, T. Y. A. (2022). ZAMONAVIY TIBBIYOTDA QO 'LLANADIGAN STATISTIK MA'LUMOTLARNI KOMPYUTER YORDAMIDA QAYTA ISHLASH ALGORITMLARI VA DASTURLARI.
11. Умаров, Ш. (2023). Выражение вторичных многочленов спектральными коэффициентами. *Engineering problems and innovations*, 1(1), 20-26.
12. Улжаев, Э., Убайдуллаев, У., & Абдулхамидов, А. (2021). ВЫБОР СПОСОБОВ И ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ МЕЖДУ ПЕРЕМЕЩАЮЩИМИ ОБЪЕКТОВ. *InterConf*.
13. Шипулин Ю. Г., Абдуллаев Т. М., Мамадалиев Н.А. Состояние и развитие интеллектуальных оптоэлектронных преобразователей перемещений на основе волоконных и полых световодов // *Universum: технические науки*. - 2020. -№. 5-1(74). - С. 5-9.
14. Jurayev N. M., Xomidova N. Y., Yuldasheva X. X. SECURITY ANALYSIS OF Urban railway systems: the need for a cyber-physical perspective // *cutting edge-science*. – 2020. – С. 206.

SUUQLIKLARNING KICHIK SARFINI ROTAMETRLAR YORDAMIDA O'LGHASHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

Ortiqov Elbek Elmirza o'g'li

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Sanoatning rivojlanishi natijasida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatik nazorat qilish va boshqarishda zamonaviy vositalardan foydalanishning ahamiyati yanada oshib bormoqda. Shu sababli texnologik parametrlarni o'lchash asboblarining imkoniyatlari ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Maqolada suyuqliklar va gazlarning kichik sarfini o'lchashda qo'llaniladigan bosimlar farqi o'zgarish sarf o'lchash asbobining asosiy yutuq va kamchiliklari hamda uni takomillashtirish vazifalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Sarfni nazorat qilish, rotametrlar, elektron rotametrlar.

Hozirgi kunda ilm-fan, ishlab chiqarish jarayonlari va zamonaviy texnologiyalarning jadal rivojlanishi tufayli texnologik parametrlarni nazorat qilish va rostdash vositalariga qo'yilayotgan talablar ham ortib bormoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsadlar qatoriga ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini oshirish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va energiya tejamkorligiga erishish, texnologik jarayonlarni boshqarishda intellektual tizimlardan foydalanishni joriy etish, nazorat o'lchov vositalarini takomillashtirish kabi vazifalar kiradi.

Ishlab chiqarish jarayonlarida nazorat qilinishi kerak bo'lgan asosiy parametrlardan biri bu – xomashyo va mahsulotlarning sarfi hisoblanadi. Sarf o'lchash vositalarini ishlab chiqarish va ularni texnologik jarayonlarda qo'llashning samaradorligini oshirish orqali yuqorida keltirilgan maqsadlarga erishish mumkin. Sarf o'lchagichlar birinchi navbatda ishlab chiqarish jarayonlarini nazorat qilish uchun talab qilinadi hamda fan va texnikaning turli sohalarida katta ahamiyatga ega. Ularsiz kimyo, neft-kimyo, oziq-ovqat, metallurgiya va boshqa ko'plab tarmoqlarda texnologik jarayonlarning talab qilinadigan rejimini ta'minlash mumkin emas [1].

Ishlab chiqarishda turli xildagi sarf o'lchash asboblaridan keng foydalaniladi, bu avvalo nazorat qilinayotgan muhitning fizik-kimyoviy xususiyatlaridan kelib chiqib tanlanadi hamda o'z navbatida ularning har birining ma'lum afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Suyuqliklar va gazlar sarfini o'lchashda keng tarqalgan usullardan biri bu – bosimlar farqi o'zgarish sarf o'lchagichlar, ya'ni rotametrlardir.

Rotametr oqim yuzasi o'zgaruvchan maydonga ega sarf o'lchagichning bir turi bo'lib, u konussimon shisha naycha hamda uning ichida yuqoriga va pastga erkin harakatlanadigan qalqovuchdan iborat [2]. Shisha naycha vertikal ravishda o'rnatiladi va uning yuzasi kichik tomoni pastda joylashgan bo'ladi. O'lchanadigan suyuqlik va gazlar quvurlar orqali rotametrning pastki qismidan kiradi hamda shisha naycha va qalqovuch orasidagi bo'shliqdan yuqoriga o'tadi. Oqimning gidrodinamik kuchi natijasida qalqovuch harakatga keladi va uning holatiga mos ravishda maxsus darajalangan shkala bo'yicha mahsulotning sarfini ko'rsatadi, oqim esa rotametrning yuqori qismidan yana quvurga chiqarib yuboriladi (1-rasm).

Rotametrlar bir qator afzalliklarga ega: gazlar va suyuqliklarning kichik oqimlar sarfini o'lchashda qulay; ishlashda yetarlicha yuqori ishonchlilik; shkalaning bir xilligi va o'lchovlarning keng diapozoni; rotametrlarni ishlab chiqarish uchun murakkab texnologiyalar yoki qimmatbaho materiallarni talab qilmasligi.

Shu bilan birga, rotametrlarning bir qator muhim kamchiliklari ham mavjud: yuqori bosimdagi oqimni o'lchash imkoniyatining yo'qligi; o'lchov ma'lumotlarini masofaga uzatish imkoniyati yo'qligi; muhitlarning katta sarflarini o'lchashda qo'llashning mumkin emasligi; o'lchov ma'lumotlarini yozib olishning imkonsizligi; rotametrni vertikal ravishda joylashtirish zarurligi; ko'p hollarda oqayotgan mahsulot shaffof bo'lishi kerak.

1-rasm. Oddiy (shisha naychali) rotametrlarning tuzilishi

Shisha rotametrlardan ko‘plab texnologik jarayonlarda foydalaniladi, ammo shisha naycha qoniqsiz bo‘lgan joylarda metall rotametrlar qo‘llaniladi. Bunday hollarda magnit yoki elektr texnikasidan foydalangan holda bilvosita qalqovuch holatini aniqlash va shu asosda o‘lchov qiymatini olish mumkin. Metall rotametrlarning qulayliklaridan biri bu – pnevmatik, elektr yoki impuls signallarini chiqarishi hisoblanadi. Mikroprotessor qurilmalariga asoslangan zamonaviy avtomatlashtirish vositalaridan foydalanib, oqim sarfini hisoblash, suyuqlik va gazlarning oqim sarfi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni yig‘ish, qayta ishlash va saqlash jarayonini avtomatlashtirish mumkin [3].

2-rasmda elektron blokga ega rotametrlarning umumiy ko‘rinishi ko‘rsatilgan.

2-rasm. O‘lchov ma‘lumotini raqamli aks ettiradigan rotametrlarning tuzilishi: 1 – korpus; 2 – diafragma; 3 – qalqovuch; 4 – shtok; 5 – sterjen; 6 – differensial transformator; 7,8 – chulg‘amlar; 9 – quvvat kuchaytirgich; 10 – generator; 11 – kuchlanish hosil qilgich; 12 – to‘g‘irlagich; 13 – differensial kuchaytirgich; 14 – kuchlanish-tok o‘zgartirgichi; 15 – doimiy kuchlanish manbai.

Rotametr quyidagicha ishlaydi: muhitning oqim tezligi o‘zgarganda, qalqovuch 3 shtok 4 bilan vertikal yo‘nalishda harakat qiladi hamda qalqovuch 3 va diafragma 2 orasidagi halqali bo‘shliqning yuzasini o‘zgartiradi. Qalqovuch ko‘tarilganda u va konus orasidagi bo‘shliqning yuzasi ortadi, qalqovuch bo‘ylab bosimning o‘zgarishi esa kamayadi. Bosimning o‘zgarishi rotametr ko‘ndalang kesimining birlik maydoniga qalqovuch og‘irligiga teng bo‘lganda muvozanat yuzaga keladi. Shu bilan birga, ma‘lum bir zichlik va kinematik qovushqoqlikdagi

muhit oqim sarfining har bir qiymati qalqovuchning qat'iy belgilangan holatiga va unga bog'langan sterjen 5 ga mos keladi. Differensial transformator o'zgartirgich 6 sterjen harakatini o'zaro induktivlikga aylantiradi. Keyin differensial transformator o'zgartirgichdan tokli chiqish signaliga aylanadi. Generator 10 ga ulangan quvvat kuchaytirgich 9 dan kuchlanish birlamchi chulg'am 7 ga beriladi.

Differensial transformator o'zgartirgichining ikkilamchi chulg'ami 8 da aylantirilgan signal zanjir orqali: to'g'irlagich 12, differensial kuchaytirgich 13, kuchlanishni o'zgartirgich 14 – tokli chiqish bilan ko'rsatuvchi qurilmaga kiradi. Bu yerda doimiy kuchlanish manbai 15 dan kelayotgan va qalqovuchning harakati natijasida hosil bo'lgan kuchlanishlar o'zaro solishtiriladi hamda shu asosda sarfning qiymati haqidagi o'lchov ma'lumoti aks ettiriladi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, hozirgi kunda suyuqlik va gazlar sarfini nazorat qilishda keng tarqalgan rotametrlarning o'ziga xos kamchilik va afzalliklari bor, ularni yanada takomillashtirishda esa zamonaviy ilm-fan yutuqlarining roli juda muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ortiqov E.E., Allanov M.B. // Suyuqliklar sarfini o'lchashda intellektual vositalarning qo'llanilishi // «Yangi O'zbekistonda islohotlarni amalga oshirishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish» mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya, 27-29-oktabr, 2021-yil Andijon, 477-479 b.
2. Кремлевский П. П. Расходомеры и счетчики количества вещества: справочник / П. П. Кремлевский; [гл. ред. Е. А. Шорников]. – Изд. 5-е. – СПб.: Политехника, 2004. – 412 с. – ISBN 5-7325-0709-4.
3. Патент РФ на изобретения RU 2 200 935 G01F 1/24 (2000.01) G01D 5/20 (2000.01) (51) МПК / Ротаметр / Камышев А.В., Самылин В.М., Батулин В.Н.– заявл. № 2000111890/28, 12.05.2000; 20.03.2003 Бюл. № 8

ZAMONAVIY ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA FOYDALANILADIGAN ANALITIK AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA ULARNI O'RNINI BOSA OLUVCHI YANGI TEXNOLOGIYALAR

Ergasheva Shaxoza Mavlonboyevna

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali katta o'qituvchisi

Nazirova Kimsanoy Xolboyevna

Bo'ka agrotexnologiyalar texnikumi maxsus fanlar o'qituvchisi

Annotatsiya. *Zamonaviy analitik axborot texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan va ko'p o'lchovli vaziyatlarni tahlil qilish, ularning rivojlanishini bashorat qilish va optimallashtirish bo'yicha tavsiyalarni ishlab chiqilgan*

Kalit so'zlar. *Analitik axborot texnologiyalari, texnika, texnologiya, boshqaruv faoliyati*

Hozirgi kunda sanoat ishlab chiqarish sohasining takomillashtirilishi hamda yangi texnika va texnologiyalarning joriy qilinishi ushbu sohadagi murakkab texnologik jarayonlarni boshqarish vazifalarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oluvchi va boshqaruv salohiyatini to'la amalga oshira oluvchi yangi konstruktiv yondashuvlar va usullarni ishlab chiqish zarurligini ko'rsatmoqda.[1]

Shunday qilib, zamonaviy analitik axborot texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan va ko'p o'lchovli vaziyatlarni tahlil qilish, ularning rivojlanishini bashorat qilish va optimallashtirish bo'yicha tavsiyalarni ishlab chiqish uchun murakkab matematik vositalardan foydalanishga yo'naltirilgan boshqaruv tizimlarini yaratish dolzarb muammo bo'lib hisoblanadi. Ushbu yondashuv davom etayotgan jarayonlarni chuqurroq tushunishga asoslanib, ishlab chiqarish tajribasiga asoslangan ma'lumotlarni chuqur miqdoriy tahlili natijalari bilan joriy ishlab chiqarish holatini monitoring qilish asosida tuzilgan tezkor boshqaruv qarorlarining kombinatsiyasini ta'minlashga imkon beradi. [2,3].

Loyihalash, boshqaruv faoliyatini tahlil qilish va rivojlanishni bashoratlash muammolarini hal qilish uchun yangi yondashuvlarni yaratish, yanada ilg'or texnik integratsiyalashgan tadqiqotlarni ishlab chiqish zarur.

Yetakchi ishlab chiqarish firmalari o'zlarining ilmiy-tadqiqot faoliyatini doimiy ravishda takomillashtirib, ishlab chiqarishni boshqarish darajasini yangi, yuqori sifat darajasiga ko'tarish uchun mo'ljallangan yangi axborot va nazorat tizimlarini joriy etishadi.

Honeywell kompaniyasi kimyo va neft-kimyo sanoati uchun jarayonlarni boshqarish tizimlari sohasida jahon yetakchilaridan biri bo'lib, korxonalarni boshqarish sohasida yangi yechimlar ustida ishlamoqda. Honeywellning mavjud texnik yechimlari murakkab sanoat tarmoqlari uchun yagona Integratsiyalashgan Axborot Tizimini (IAT) yaratishni ta'minlaydi (1-rasm).

Experion platformasi ma'lum bir boshqaruv muhitining ehtiyojlariga qarab turli xil integratsiyalashgan apparat va dasturiy yechimlarni o'z ichiga oladi. Quyida ko'rsatilgan tizim arxitekturasi Experion arxitekturasi ishlatilishi mumkin bo'lgan ko'plab mumkin bo'lgan bo'limlarning ko'rinishidir. Experion arxitekturasi moslashuvchan, keng masshtabligi va u yoki bu tizim uchun talab qilingan xususiyatlarini o'ziga hosligi bilan belgilanadi.[4]

Experion platformasidagi DCS quyi tizimini asosiy elementi Honeywell tomonidan ishlab chiqarilgan C300 madelli kontrolleri bo'lib, u Experion platformasi uchun kuchli va ishonchli boshqaruvni ta'minlaydi. Experion PKS R300 bilan birga yaratilgan C300 kontrollerlari C200 va Application Control Environment (ACE) bo'limlarini amaliyotda tasdiqlangan Control Execution Environment (CEE) dasturiy muhitida birlashtiriladi. CEE dasturiy ta'minoti

Ergasheva Sh.M. & Nazirova K.X. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *Zamonaviy ishlab chiqarish korxonalarida foydalaniladigan analitik axborot texnologiyalari va ularni o'rnini bosa oluvchi yangi texnologiyalar*, 19-20. TATUFF-EPAI.

boshqaruv va dasturlash uchun eng yaxshi muhit hisoblanadi. Har bir kontroller uchun boshqaruv strategiyalari oddiy va umumiy instrument Control Builder vositasi yordamida sozlanadi va yuklab olinadi. Experion PKS R400 tizimida taqdim etilgan C300 kontrolleri tabiati va tuzilishi jihatidan Control Builder-da joylashgan standart funktsiya bloklariga o'xshash maxsus algoritmlarga ega bloklarni ta'minlaydi.[5]

1-rasm. Integratsiyalashgan axborot tizimining arxitekturasi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Эргашев, О. М., & Эргашева, Ш. М. (2020). Регулярные алгоритмы коррекции динамической погрешности средств измерений. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 20-23.
2. Эргашев, О. М., & Эргашева, Ш. М. (2020). Алгоритмы динамической фильтрации с учетом инерции измерительного устройства. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 24-27.
3. Эргашев, О. М. (2018). Обеспечение информационной безопасности радиотехнических систем. *Теория и практика современной науки*, (6), 689-691.
4. Mirzapolatovich, E. O., Eralievich, T. A., & Mavlonzhonovich, M. M. (2022). Analysis of Static Characteristics Optoelectronic Level Converters Liquids and Gases Based on Hollow Light
5. Guides. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(6), 29-31.
- Alekseev, V. A., Usoltcev, V. P., YUran, S. I., & Shulmin, D. N. (2018). Complex for monitoring of sewage optical density changes. *Devices and Methods of Measurements*, 9(1), 7-16.
6. Умаров, Ш. (2023). Выражение вторичных многочленов спектральными коэффициентами. *Engineering problems and innovations*, 1(1), 20-26.

SANOAT KORXONALARINI AVTOMATLASHTIRISHDA AXBOROT-BOSHQARUV TIZIMLARI TUZILMALARINING O'RNI.**Ergasheva Shaxoza Mavlonboyevna***Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali katta o'qituvchisi***Nazirova Kimsanoy Xolboyevna***Bo'ka agrotexnologiyalar texnikumi maxsus fanlar o'qituvchisi*

Annotatsiya. *Avtomatlashtirishda samarali algoritmik ta'minot tizimlarini yaratishda yuzaga kelgan qarama-qarshilik*

Kalit so'zlar. *Avtomatlashtirish, algoritm, jarayonlarni boshqarish, boshqarish tamoyillari*

Avtomatlashtirishning dastlabki bosqichlarida ustunlik qilgan markazlashtirilgan ishlab chiqarishni boshqarish shartlari o'ta murakkab ko'p parametrlil va murakkab bog'langan boshqaruv algoritmlaridan foydalanishni talab qildi, ularni amalga oshirish uchun mavjud kompyuterlarning hisoblash quvvati yetarli emas edi.

Samarali algoritmik ta'minot tizimlarini yaratishda yuzaga kelgan qarama-qarshilik boshqarishni markazlashtirilmagan taqsimot tizimiga o'tish zarurligini ko'rsatadi, bunda sanoat ishlab chiqarishining lokal avtomatlashtirish vazifalari muayyan darajadagi avtonomlik bilan yoki avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining texnik vositalari yordamida hal qilinishi mumkin edi. Ushbu yondashuv shaxsiy kompyuterlarning paydo bo'lishi va sanoat mantiqiy kontrollerlarining keng qo'llanilishi tufayli amalga oshirildi [1,2].

Biroq, boshqaruvni har qanday markazsizlashtirish faqat ma'lum chegaralarda samarali bo'lishi mumkin. Tizimli yondashuvning asosiy uslublari boshqaruvni markazlashtirish uchun yangi bosqichni talab qildi. Natijada korxonalar va ishlab chiqarishni boshqarish va (resurslarni boshqarish) ERP, ERP-II, MRP-II, EAM va boshqalar uchun yangi ishlab chiqarish standartlari paydo bo'ldi [3].

Tegishli jarayonlarni boshqarish algoritmlarini ishlab chiqish SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) va DCS (Distributed Control System) texnologiyalariga bo'lingan odam-mashina interfeysi kontseptsiyasini yaratishga olib keldi. Shu bilan birga, MES standarti (Manufacturing Execution Systems) uchun operatsion boshqaruv tizimini yaratish uchun turli xil yechimlar shakllantirildi.

Sanoat ishlab chiqarishini avtomatlashtirilgan boshqarish tamoyillaridagi strategik o'zgarishlar boshqaruv algoritmlari tuzilmasida ham tegishli o'zgarishlarga olib keldi. Shu bilan birga, agar jarayonning mazmuni va ishlab chiqarishni boshqarish algoritmlari o'zgarmagan bo'lsa (operativ monitoring va laboratoriya tahlillari asosida texnologik jarayon rejimlarini ketma-ket tuzatish), u holda optimallashtirish komponenti sezilarli o'zgarishlarga duch keldi va bir qator yangi umumiy APC metodologiyasi (Advance Process Control) bilan birlashtirilgan ishlanmalarga olib keldi.[4]

Deyarli bir vaqtning o'zida moliyaviy biznes ilovalarini avtomatlashtirish sohasida kompyuter matematikasi, saqlash tizimlari, ma'lumotlarni taqdim etish va vizualizatsiya qilish sohasidagi istiqbolli g'oyalarni tahliliy axborot texnologiyalari yo'nalishida birlashtirgan bir qator echimlar paydo bo'ldi. Analitik nazorat g'oyalari APC texnologiyalarining matematik vositalari bilan qisman kesishgan sanoatni avtomatlashtirish sohasidagi barcha yangi mavzularni asta-sekin qamrab oldi. Xususan, virtual analizatorlar, qarorlarni qabul qilishni ta'minlovchi avtomatlashtirilgan tizimlari (DSS) yoki qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimi (QQQT) va boshqa APC texnologiyalari vositalarini yaratishda analitik axborot texnologiyalarida

qo'llaniladigan neyro-tarmoqli bashorat va ko'p o'lchovli statistik tahlil algoritmlari ko'p qo'llanildi. [5,6].

Shunga o'xshash axborot texnologiyalaridan operativ boshqaruv darajasida, xususan, ACODY tezkor dispetcherlik boshqaruvining avtomatlashtirilgan tizimlarida foydalanish istiqbolli hisoblanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, analitik axborot texnologiyalarini joriy etishdan eng katta samara korxonalarini strategik boshqarish tizimida qo'llanilganda kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Эргашев, О. М., & Эргашева, Ш. М. (2020). Регулярные алгоритмы коррекции динамической погрешности средств измерений. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 20-23.

2. Эргашев, О. М., & Эргашева, Ш. М. (2020). Алгоритмы динамической фильтрации с учетом инерции измерительного устройства. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 24-27.

3. Эргашев, О. М. (2018). Обеспечение информационной безопасности радиотехнических систем. *Теория и практика современной науки*, (6), 689-691.

4. Mirzapolatovich, E. O., Eralievich, T. A., & Mavlonzhonovich, M. M. (2022). Analysis of Static Characteristics Optoelectronic Level Converters Liquids and Gases Based on Hollow Light

5. Guides. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(6), 29-31.

Alekseev, V. A., Usoltcev, V. P., YUran, S. I., & Shulmin, D. N. (2018). Complex for monitoring of sewage optical density changes. *Devices and Methods of Measurements*, 9(1), 7-16.

6. Умаров, Ш. (2023). Выражение вторичных многочленов спектральными коэффициентами. *Engineering problems and innovations*, 1(1), 20-26.

HALQALI YIGIRUV MASHINALARIDAN CHIQUYOTGAN IPLARNING SIFATLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Alihanov Sharifhon Saidolimhon o'g'li

*Magisteri. Namangan muhandistlik texnologiya instituti:
e-mail sharifxonalihanov96@gmail.com, phone: +998936729606*

Bobojanov Husanhon Toxirovich

*Docent of Namangan Institute of Engineering and Technology, DSc
e-mail:bobojanov1979@mail.ru, phone: +998 93 597 76 66*

***Annotatsiya.** Maqolada halqali yigirish mashinasidan ishlab chiqarilgan yigirilgan kalava ipning sifatiga ta'sir etuvchi omillar o'rganilgan. Maqolada halqali yigirish Mashinasida ishlab chiqarilayotgan yigirilgan iplarga buram berish burchaklarini o'zgartirish orqali olingan $N_e=32$ no'merli kalava ipning xossalari keltirilgan hamda korxonada ishlab chiqarilayotgan iplarning xossalari bilan taqqoslangan.*

***Kalit so'zlar.** halqali yigirish mashinasi, buram berish burchaklari, chiziqli zichlik, nepslar soni*

Maqolada halqali yigirish mashinasidan ishlab chiqarilgan yigirilgan kalava ipning sifatiga ta'sir etuvchi omillar o'rganilgan. Maqolada halqali yigirish Mashinasida ishlab chiqarilayotgan yigirilgan iplarga buram berish burchaklarini o'zgartirish orqali olingan $N_e=32$ no'merli kalava ipning xossalari keltirilgan hamda korxonada ishlab chiqarilayotgan iplarning xossalari bilan taqqoslangan.

Kundan –kunga aholini sonini ortib borayotganini hamda aholini kiyim kechaklarga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida, paxta tolasiga bo'lgan talabni ortishiga olib kelmoqda. Yigiruv iplarini ishlab chiqarishda texnika va texnologiyalarini yangi avlodlarini ishlab chiqarishda yirik fabrikalar SHvetsariya(Rieter), Germaniya(Truchler), Italiya(Savio, Martzoli) davlatlari bo'lib, Ular to'qimachilik sanoatida yigiruv to'quv fabrikalarini texnika va texnologiyalarini ishlab chiqarish uchun kerak bo'lgan hom ashyoga sifat ko'rsatkichlariga zarar yetkazmagan holda takomillashtirishga etibor qaratilmoqda.

Halqali yigirish mashinasining asosiy vazifasi pilikdan ip hosil qilishdir. Yigirish mashinasida ipdan bir necha marta yo'g'on bo'lgan maxsulotning uzluksizligini, pishiqligini ta'minlash va keyingi ishlov berish uchun qulay shaklga ega bo'lgan o'ram-naycha ip hosil qilishdan iborat. Halqali yigirish mashinasida asosan uchta texnologik jarayon-cho'zish, pishitish va o'rash ishlari bajariladi [1..4]

Halqali yigiruv mashinasida pilik belgilangan chiziqli zichlikkacha cho'zib ingichkalashtiriladi, uni tarkibidagi tolalar cho'zib ingichkalashtirilib, uni tashkil etuvchi tolalarni bir-biriga nisbatan siljitib kattaroq masofaga taqsimlanadi. Natijada tolalarning orqa va old uchlari to'g'rilanadi hamda bir-biriga nisbatan paralellashadi[5.6].

CHO'zish asbobidan chiqayotgan yupqa tutamchani ipga aylantirish uchun buramlar berib pishitiladi[7]. Ip pishitilganda uni tashkil etuvchi tolalar vintsimon chiziqlar bo'ylab joylashgan holda bir-biriga bosilib, zichlashib jiplashadi. Natijada ular orasida ishqalanish kuchi yuzaga keladi va u ipning uzuvchi kuchlarga qarshiligini bildiradi. Ipnung pishitilishi pishitish - o'rash qurilmasi yordamida amalga oshiriladi [8].

Ipnung sifatini yaxshilash maqsadida halqali yigirish mashinasidan chiqayotgan tolalar oqimini burchagini o'zgartirish orqali yani chiqaruvchi silindrdan chiqayotgan tolalar tutami(michkani) turli hil burchaklar ostida berib ,yigirilayotgan ipga kerakli bo'lgan buramni berish orqali olinayotgan kalava ipning sifat ko'rsatkichlarini standart talablariga javob bera oladigan maxsulotlar olinadi.

Tadqiqotlarni Namangan viloyatida joylashgan «Namangan to'qimachi» MCHJ (Uzbekistan) kalava iplar ishlab chiqarish korxonasi sharoitida olib borildi. Korxonada o'rnatilgan CSM 2114 halqali yigirish mashinasidan foydalanilgan halqali yigiruv mashinasida kalava iplar ishlab chiqarildi.

Tadqiqotda yigirilgan kalava iplarning sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash maqsadida tajribalar o'tkazildi. Ma'lumki hozirgi kunda halqali yigiruv mashinasida cho'zuvchi juftliklar silindr va valikdan iborat bo'lib tajribalar asosida chiqaruvchi juftlikdan chiqayotgan tolalarga buram burchagini 450 va 1350 graduslarga o'zgartirish orqali kalava iplar olingan. Buram burchagini o'zgartirish orqali Ne=32 no'merli yigirilgan ip ishlab chiqarildi. Tajribalar asosida namuna uchun uchta urchuqni tanlab oldindi.

1-Jadval

NE=32 no'merli 100% li paxta tolasidan yigirilgan ipning fizik-mexanik ko'rsatkichlari

	CV %	U %	Thin -50 % (/km)	Thick +50 % (/km)	Nep +200 % (/km)	Ipga berilgan buram buram/metr
Ananaviy usulda olingan yigirilgan ip	11,95	15,23	7	146	653	900
O'ng tomonga yani 450gradusga burish orqali olingan yigirilgan ip	16,03	11,88	16,33	137,43	634,77	897
Chap tomonga yani 1350 gradusga burish orqali olingan yigirilgan ip	15,39	11,49	8,16	57,15	544,28	903

Yigirilgan kalava iplarning notekisligi iplarda uchraydigan ingichka va yo'g'on joylari takrorlanishiga aytiladi. Tadqiqot ishimizda yigirilgan iplarning ya'ni korxonada ishlab chiqarilayotgan yigirilgan ip bilan tajriba orqali olingan yigirilgan iplarni taqqoslandi va ularning ko'rsatkichlarini farqini aniqlashga erishildi. Bunda korxonada ishlab chiqarilayotgan yigirilgan ipning nomeri bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti 11.95% da bo'lsa 450ga o'zgartirilib olingan kalava ipning nomeri bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti 16,03% cho'zuvchi juftliklar orasidan chiqayotgan tolalar oqimini 1350 ga burilib olingan kalava ipning nomeri bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti 15,39 % ni tashkil etdi. Bunda, korxonada ishlab chiqarilayotgan ipga nisbatan namunadagi ipning notekisligi yaxshilanganini ko'rishimiz mumkin.

Yigirilgan kalava iplarning yuza sirtidagi nuqsonlari kalava ipning nepslari deb yuritiladi. Olinayotgana yigirilgan kalava iplarni yuzasidagi nuqsonlar qanchalik toza va ravon bo'lsa undan olinayotgan to'qima m'tolar ham shunchalik sifatli va yuzasi tiniq bo'ladi. Tadqiqotlarda ipning yuza qismidagi nuqsonlarini shvetsariyaning Uster firmasi ishlab chiqargan USTER TESTER 5 jihozida tekshirilganda ananaviy usulda olingan kalava ipnig nepslar soni 653 ta. 450 ga burilgan kalava ipning nepslar soni 634,77tani, 1350 ga burilgan kalava ipning nepslar 544.28 tani sonini tashkil etdi.

Bundan ko'rinib turibdiki CSM 2114 mashinada olingan Ne=32 no'merli kalava iplarning epslar sonini taqqoslanganda. teksli iplarni solishtirilganida korxonada ishlab chiqarilgan ipga nisbatan namunadagi ip 2.8% ga yaxshilandi.

Adabiyotlar

1. Bobojonov,H.T.; Yusupov,A.A.; Yuldashev,J.Q.; Sadikov, M.R.; (2020) Influence of deformation properties of yarn on the quality of knitted fabric. Test Engineering and Management. May-June 2020 Pages 29502-29513. <http://testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/13601>
2. Bobojonov,H.T.; Yusupov,A.A.; Yuldashev,J.Q.; Sadikov, M.R.; (2020) Influence of deformation properties of yarn on the quality of knitted fabric. Test Engineering and Management. May-June 2020 Pages 29502-29513

Alixanov Sh.S. & Bobojonov H.T. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *Halqali yigiruv mashinalaridan chiqayotgan iplarning sifatlariga ta'sir etuvchi omillar*, 23-25. TATUFF-EPAI.

3. Improving the quality of yarns by installing an additional compactor on the spinning machine YA Abdujabbor o'g'li - E Conference Zone, 2022
4. Influence of technological parameters of the drafting systems of the ring spinning machine on yarn quality* BH Tokhirovich, YAA Ugli, MAA Ugli - ACADEMICIA: An International Multidisciplinary ..., 2021
5. HT Bobojonov, AA Yusupov, JQ Yuldashev, MR Sadiko. Influence of deformation properties of yarn on he quality of knitted fabric. Test Engineering and Management. 29502-29513
6. Yusupov Alijan Abdujabbar ugli, Bobojanov Husankhon Tokhirovich, Yusupov Sabirjon Abdujabborovich. Research Into The Effect Of Stretching Couples On The Quality Of Thread In A Ring Spinning Machine. Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal. 0.5958/2249-7137.2021.00596.6. ISSN: 2249-7137
7. Yusupov Alijan Abdujabbar ugli, Bobojanov Husankhon Tokhirovich, Yuldashev Jamshid Qambaraliyevich. Analysis Of Changes In The Physical And Mechanical Properties Of Twisted Yarns As A Result Of Finishing. Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal. 10.5958/2249-7137.2021.00600.5. ISSN: 2249-7137
8. Bobojanov Husankhon Tokhirovich, Yusupov Alijan Abdujabbar ugli, Muhiddinov Abdurahmon Abdusamad ugli. Influence Of Technological Parameters Of The Drafting Systems Of The Ring Spinning Machine On Yarn Quality. Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal. 0.5958/2249-7137.2021.00596.6. ISSN: 2249-7137

PISHITISH-O'RASH QURILMASI BO'YICHA O'TKAZILGAN TADQIQOTLAR TAHLILI

Bobojanov Husanxon Toxirovich,

Fan doktori, "TSMT" kafedrası professori, Namangan muhandislik-texnologiya instituti

Soloxiddinov Jahongir Ziyoviddin o'g'li,

"TSMT" kafedrası tayanch doktoranti, Namangan muhandislik-texnologiya instituti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada yigirish mashinasi pishitish-o'rash qurilmasining konstruksiyasini o'zgartirish, yangi turdagi pishitish-o'rash qurilmasini yaratish va ulardagi aniqlangan kamchiliklar bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar nazariy tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *to'qimachilik sanoati, halqali yigirish mashinasi, pishitish-o'rash qurilmasi*

Bugungi kunda to'qimachilik sanoatida ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Barcha izlanishlar sohani rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ishlab chiqarilayotgan to'qimachilik mahsulotlarining sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash, bozorda raqobatbardoshligini oshirish, inson ehtiyojlarini qondirishda maqbul xizmat qilishini ta'minlashga oid tadqiqotlardir.

Tadqiqot davomida halqali yigirish mashinasi pishitish-o'rash qurilmasining konstruksiyasini o'zgartirish, yangi turdagi pishitish-o'rash qurilmasini yaratish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar nazariy tahlil qilingan. Yangi konstruksiyadagi pishitish-o'rash qurilmalarini yaratish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarda mavjud kamchiliklar aniqlangan va taklif-mulohazalar berilgan. O'tkazilgan tadqiqotga ko'ra halqali yigirish mashinasining pishitish-o'rash qurilmasida olib borilayotgan tadqiqotlarning bugungi holati yoritib berilgan.

Hozirgi kunda halqali yigirish mashinalari konstruksiyalarini o'zgartirish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Halqali yigirish mashinasining asosiy mexanizmlari ta'minlash, cho'zish va pishitish-o'rash mexanizmlaridir [1]. Yuqoridagi mexanizmlar konstruksiyasini o'zgartirishga doir ko'plab amaliy tadqiqotlar o'tkazilgan.

Yang Xiao Zhong Li yangi turdagi ipni pishitish-o'rash qurilmasini yaratgan. Bu ixtiroda urchuq hamda naychaga ip o'rash jarayonlari yo'qotilib, yigirilgan iplar bir yo'la bobinaga o'ralishini ko'rish mumkin. Ushbu qurilma ipni pishitish uchun eksentrik naycha, oshiq-moshig'li modullar, ichki va tashqi ramkalar va ichki yo'lni harakatlantiruvchi tasmadan iborat bo'lgan [2].

Yu Jicheng, Zhang Mingguang, Zhang Zhidan va boshqalar tomonidan boshqa bir yangi ipni pishitish-o'rash qurilmasi va yigirish mashinasi yaratilgan. Ushbu halqali yigirish mashinasining boshqalaridan farqi shundaki, pishitish va o'rash elementlari sifatida po'lat yoqa va harakatlanuvchi tirqishli halqa qabul qilingan [3].

Chen Biao, Xu Zhonggui, Miao Diankun, Shen Maocheng [4] halqali yigirish mashinasi pishitish-o'rash qurilmasi nomli foydali modelga patent olgan. Ushbu qurilma boshqalaridan tubdan farq qiladi, ya'ni qurilma urchuqlarining tuzilishi va ularga harakat uzatilishi, ip yo'naltirgichlarning valiklardan iborat ekanligi va urchuqning yuqori qismida ip o'tuvchi ko'zchaning mavjudligi bilan farqlanadi. Ushbu qurilmada unumdorlik ikki barobar orttirilgan.

Yigirilgan ip ishlab chiqarish bo'yicha olib boriladigan tadqiqotlardan asosiy maqsad ip sifatini hamda unumdorlikni oshirishga qaratilgan bo'ladi. Ushbu maqsadlardan kelib chiqqan holda ip sifatini oshirishga qaratilgan tadqiqotlarni o'rganish keying olib boriladigan tadqiqotlarni negizi bo'lib xizmat qiladi.

Ip sifatini baholovchi asosiy ko'rsatkichlarga uning tashqi nuqsonlari (ingichka va yo'g'on joylar soni, nepslar), chiziqli zichlik bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti (CVm), buramlar soni bo'yicha variatsiya koeffitsiyenti (CVt), pishiqligi (Rkm), tukdorlik (H) kabilar kiradi.

Hu Guozheng [5] halqali yigirish mashinasida ip tarangligini rostlovchi qurilmasini yaratgan. Ip tarangligini bir xil bo'lishi ipga buram berish jarayonida buramlarni ip uzunligi bo'yicha bir xil taqsimlanishini ta'minlovchi asosiy parametrlardan biridir. Ushbu qurilmada tenglashtiruvchi moslama ta'minlash mexanizmlariga birlashtirib qo'yilgan. Ushbu moslama yigirilayotgan ip tarangligini rostlashga xizmat qiladi. Ushbu moslama nafaqat buramlar bir xilligini balki yigirish mashinasidagi uzulishlarni ham keskin kamayishiga sabab bo'ladi.

Du Zhaoqun, Li Hui, He Linge [6] lar halqali usulda yigirilgan iplarining tukdorligini tekislash uchun ishlatiladigan qurilma va usulni yaratgan. Tukdorlikni tekislash mexanizmi qo'zg'almas rom, pog'onali dvigatel, spiral qurilma, harakatlantiruvchi mexanizm, uzatish moslamasi, tekislash valigi va ipni yo'naltiruvchi ilgakdan iborat bo'lgan. Ushbu qurilma halqali yigirish mashinasiga qo'shimcha ravishda o'rnatiladi. Bu orqali yigirilgan iplarning tukdorligi past va tolalar o'rtasidagi ishqalanish kuchi yuqori bo'lishiga erishiladi.

Yuqoridagi keltirib o'tilgan olimlarning tadqiqot ishlarini tahlil qiladigan bo'lsak, Xitoylik olim Yang Xiao Zhong Li tomonidan yaratilgan qurilma ayrim jarayonlarni yo'qolishi bilan afzal bo'lishi mumkin. Biroq ushbu yaratilgan qurilmada pishitilayotgan ip sifatini nazorat qilish biroz murakkablik tug'diradi. Sababi pishitilayotgan ipning buramlar sonini bir xil bo'lishini nazorat qilish, ipning uzunligi bo'yicha buramlar bir xilligini ta'minlash hamda ip uzilganda ulash va buram olmagan tolali qatlamni tutib qolish jarayonlari murakkablashib ketadi.

Liaoning universiteti olimlari Yu Jicheng, Zhang Mingguang, Zhang Zhidan va boshqalar tomonidan yaratilgan qurilmada ham bir qator kamchiliklar mavjud. Ushbu tadqiqot ishida tirqishli halqaga ipning tashqi yuzasidagi tuklar yig'ilib qolishi natijasida sodir bo'ladigan ip uzilishini hisobga olinmagan. Yigirilayotgan ip ko'ndalang kesimi bo'yicha ma'lum miqdorda notekis bo'ladi. Shu bois tirqishli halqada ip yigirish jarayonida yuzaga kelishi ehtimoli yuqori bo'lgan uzilishlar inobatga olinmagan.

Chen Biao, Xu Zhonggui, Miao Diankun, Shen Maocheng lar tomonidan yaratilgan qurilma o'zining unumdorligi bilan bir qator afzalliklarga ega. Biroq ushbu qurilmada ipga buram berish jarayoni murakkab bo'lib, urchuqning yuqori qismidagi ko'zchadan o'tgan ip urchuq aylanishi hisobiga buram oladi. Ushbu jarayonda ip o'ralgungacha bo'lgan davrda buram yozilib ketish ehtimolligi va buning ortidan ipning uzunligi bo'yicha buramlarning bir xil taqsimlanmasligi yuzaga keladi.

Olib borilgan nazariy tadqiqotga ko'ra quyidagi xulosalarga kelish mumkin. Unga ko'ra, bugungi kundagi halqali yigirish mashinasida ip sifatini hamda mashina unumdorligini oshirishga qaratilgan tadqiqotlarning holatini, mashinaning mexanizmlariga qo'shimcha qurilmalar o'rnatish orqali ip sifatini nazorat qilish va yaxshilash imkoniyati oshirilganligini ko'rish mumkin. Yuqorida nomi keltirib o'tilgan barcha olimlarning ishlari mualliflik huquqiga ega bo'lib, har tomonlama samarali ekanligi tekshirilgan.

Yuqoridagi tadqiqotlarni puxta o'rgangan holda kelgusida yangi turdagi pishitish-o'rash hamda ip sifatini nazorat qiluvchi qurilmalarni yaratishni maqsad qilib olindi. Bugungi kungacha bajarilgan va kelgusida bajariladigan, halqali yigirish mashinasida olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari yigirilgan ip ishlab chiqarish jarayonlarini rivoji uchun munosib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. S. Gordon & Y-L. Hsieh. (2007). Spinning. "Cotton: Science and technology" book, 253-269 pages.
2. Yang Xiao Zhong Li. (2006). Yarn twisting winding method and device. Espacenet patent search database. D01H7/88, 6-7 pages.
3. <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037063490/publication/CN1844522A?q=twisting-winding%20device>
4. Yu Jicheng, et al. (2016). Yarn twisting winding device and spinning machine. Espacenet patent search database. D01H7/60, page 6.

5. <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056676235/publication/CN105862193A?q=twisting-winding%20device>
6. Chen Biao, et all. (2020). Ring spinning twisting and winding mechanism. Espacenet patent search database. D01H1/02; D01H13/10, page 8.
7. <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/069734051/publication/CN210140656U?q=twisting-winding%20device>
8. Hu Guozheng. (2015). Twisting tension equalizing device on cotton spinning twisting machine. Espacenet patent search database. D01H13/04, page 5.
9. <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/052172981/publication/CN204080245U?q=twisting-winding%20device>
10. Du Zhaoqun, et all (2014). Device and method used for leveling ring spinning yarn hairiness. Espacenet patent search database. D01H13/02, 12-13 pages.
11. <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/051186177/publication/CN103938316A?q=twisting-winding%20device>

АЛГОРИТМ НАСТРОЙКИ НЕЧЕТКОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПЫЛЕПИТАТЕЛЯ ТЭЦ

Турсунова Садокат Абдусалом кизи

магистрантка 2 курса ТГТУ имени Ислама Каримова

Аннотация. Данная статья посвящена таким аспектам, как энергосбережение, безопасность производства и экология в современной промышленности. В связи с этим приоритет отдается передовым, технологичным и высокоинтеллектуальным системам в решении современных задач автоматизации. Эти системы способны не только поддерживать технологический процесс в нормальном состоянии, но и реагировать на экстремальные ситуации, и в то же время предотвращать отклонение регламентируемых параметров от нормы.

Ключевые слова. система автоматического управления, нечеткий регулятор, преобразователь частоты, асинхронный двигатель, ПИД-регуляторы

В современной промышленности большое внимание уделяется таким аспектам отрасли, как экономия энергоресурсов, безопасность производства и экология. В связи с этим при решении современных задач автоматизации предпочтение отдается передовым, технологичным и высокоинтеллектуальным системам. Данные системы способны не только поддерживать технологический процесс в нормальном состоянии, но и реагировать на экстремальные ситуации, предотвращая тем самым аварии и отклонения регулируемых параметров от нормы.

Автоматизация процесса получения тепловой энергии занимает значительное место среди мероприятий по экономии топлива в системах теплоснабжения. Актуальной задачей является разработка автоматов и систем автоматического управления такого важного технологического объекта, как паровой котел [1].

В данной работе будет рассмотрен один из возможных способов оптимизации процесса подачи угольного топлива в топочную камеру котла – применение нечеткого регулятора (НР) как основного звена системы управления технологическим процессом. Целью данной работы является внедрение нечеткого регулятора в систему автоматического управления (САУ) электроприводом пылепитателя и разработка алгоритма его настройки. [2,3]

Упомянутая ранее динамическая САУ представляет собой многокаскадную систему стабилизации выходного регулируемого параметра, состоящую из преобразователя частоты (ПЧ), асинхронного двигателя (АД), внутреннего контура с обратной связью по скорости, внешнего контура с обратной связью по температуре. Структурная схема системы представлена на рисунке 1

Рис. 1. Структурная схема САУ.

Задающим сигналом является входное напряжение на обмотке АД, регулируемым параметром – угловая скорость вращения АД.

Математическое описание моделируемой САУ Для проведения этапа моделирования необходимо математически описать моделируемую систему. Данный этап можно разбить на следующие подзадачи [1,2]:

- определение передаточных функций отдельных элементов и замкнутой системы;
- расчет коэффициентов и постоянных времени для передаточных функций;
- синтез функциональной схемы САУ.

При моделировании системы не будем учитывать внешний контур. Таким образом, мы сможем перейти от многокаскадной системы к системе с одним контуром регулирования, что упростит моделирование на начальном этапе.

Исход из математического описания ПЧ, его передаточная функция:

$$W_{ПЧ}(p) = \frac{\omega_0}{U_y} = k_n$$

где ω_0 – синхронная угловая скорость двигателя;

k_n – коэффициент передачи ПЧ;

U_y – напряжение управления;

Передаточная функция асинхронного двигателя состоит из электромагнитной и механической составляющих [3]:

$$W_{АДЭ}(p) = \frac{\beta_e}{1 + T_{\varepsilon} p} \quad W_{АДМ}(p) = \frac{1}{1 + T_M p}$$

где β_e – модуль жесткости естественной характеристики АД;

T_{ε} – электромагнитная постоянная времени;

T_M – электромеханическая постоянная времени;

Передаточная функция преобразователя скорости в обратной ветви имеет вид безынерционного звена:

$$W_{ОСВ}(p) = k_{осв}$$

Передаточная функция прямой ветви системы имеет вид:

$$1. \quad W_{ПВ} = W_{ПЧ} * W_{АДЭ}$$

2. Передаточная функция замкнутой по контуру скорости системы имеет вид:

$$3. \quad W = \frac{W_{ПВ}}{1 + W_{ПВ} * W_{ОСВ}} = \frac{W_{ПЧ} * W_{АДЭ}}{1 + W_{ПЧ} * W_{АДЭ} * W_{ОСВ}}$$

4. Механическую составляющую передаточной функции АД представим как возмущающее воздействие, т.к. необходимо поддерживать постоянное значение выходной величины в независимости от величины нагрузки.

5. Выполнить настройки НР в ППП Matlab можно вызвав редактор настроек командой fuzzy в главном окне программы. В редакторе настроек необходимо [4]:

6. Указать лингвистические переменные, в данном случае сигнал рассогласования на входе нечеткого контроллера ε и выходное управляющее напряжение U_y .

7. Указать диапазоны определения значений переменных. Диапазон выставляется таким образом, чтобы охватывал все возможные значения для переменной.

Выбрать функции принадлежности для термов. Функции принадлежности зададим в виде кусочно-линейных функций. Для крайних термов в виде Z и S образных функции принадлежности, а для средних значений в виде треугольной формы.

Турсунова С.А. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *Алгоритм настройки нечеткого регулятора для системы управления электроприводом пылепитателя ТЭЦ*, 29-31. TATUFF-EPAL.

Функции принадлежности располагаются таким образом, чтобы они перекрывали друг друга. Чем больше перекрытие, тем выше степень принадлежности смежных функций принадлежности, и тем большей мерой элементы универсального множества соответствуют свойствам нечеткого множества.

Разработанный алгоритм настройки НР позволяет по шагам определить переменные входа и выхода, диапазон значений, функции принадлежности их термов, а также определить базу правил, в соответствии с которой будут реализованы принципы регулирования САУ. Использование нечеткой логики позволяет в независимости от характера возмущающего воздействия и значений параметров звеньев САУ стабилизировать выходное значение в поддерживаемом диапазоне регулирования.

При моделировании многокаскадной САУ сложность законов автоматического регулирования многократно растет. В связи с этим применение нечеткой логики будет рациональным решением, т.к. принципы его настройки позволяют модифицировать управление САУ в независимости от степени сложности ее построения.

Применение НР позволяет отойти от традиционных законов коррекции САУ, таких, как применение корректирующих звеньев и ПИД регуляторов.

Список литературы

1. Yusupbekov N.R, Igamberdiev H.Z, Mamirov U.F: Adaptive control system with a multilayer neural network under parametric uncertainty condition. CEUR Workshop Proc . 2782, 228–234 (2020)
2. Yusupbekov N.R, Igamberdiev H.Z, Zaripov O.O, Mamirov U.F.: Stable iterative neural network training algorithms based on the extreme method. In: Aliev, RA, Kacprzyk , J., Pedrycz , W., Jamshidi , M., Babanli , M., Sadikoglu , FM (eds.) ICAFS 2020. AISC, vol . 1306, pp . 246–253. Springer , Cham (2021). https://doi.org/10.1007/978-3-030-64058-3_30
3. Rubanov V.G. *Intellektual'nyye system automatic upravleniya . Nchetkoye upravleniye v technicheskikh sistemakh* [Intelligent automatic control system. Fuzzy control in technical systems]. Belgorod Publ ., 2010. 170 p.

FORMATION OF NEW TECHNOLOGIES FOR INNOVATION MANAGEMENT IN THE MODERN COMPETITIVE ENVIRONMENT

¹Porubay Oksana, ²Khasanova Madina

¹Fergana branch of TUIT, Senior Lecturer of the Department of Information Technology

²Fergana branch of TUIT, 4th year student

Abstract. A feature of innovative marketing technologies is that they work not with a physically non-existent product, but with its concept being developed. This imposes certain specifics on the methods of marketing research in the field of innovative marketing, in contrast to classical marketing.

Key words. electric power systems, algorithms, evolutionary algorithm, ant colony algorithm, optimization, optimization criteria, operating modes, technological parameters

A feature of innovative marketing technologies is that they work not with a physically non-existent product, but with its concept being developed. This imposes certain specifics on the methods of marketing research in the field of innovative marketing, in contrast to classical marketing [1,2,3].

Innovative marketing on the time scale of the product life cycle (Fig. 1) covers the stages of developing an idea, conducting R&D and releasing prototypes and determines the market perspective of innovation, that is, the process of commercialization [4,5,6]. The main goal of innovative marketing is to develop a strategy for introducing innovation to the market. Therefore, innovative marketing is based on innovation market research, market testing [7,8], market analysis, followed by development of market segments, organization and formation of demand, and modeling of buyer behavior [9,10], which are different from traditional marketing. Predicting the relevant market segments, planning the consumer properties of innovations, price, distribution channels, advertising costs, innovative marketing technologies can reduce market uncertainty and the risk of consumer rejection of innovation [11,12].

Figure 1. Main stages of the innovation process

Thus, the complex of innovative marketing is a set of practical measures to influence the target market and potential consumer of innovation, as well as timely flexible response to changes in consumer preferences and the competitive environment [13,14].

The economic analysis of the use of information and communication technologies showed that the current stage of development of the economy and society is characterized by the rapidly increasing importance of the latest information and communication technologies both for individual production and economic units and for the economy as a whole. First of all, this is due to the transition to a post-industrial society and the formation of a new information economy [15,16]. The basic infrastructure of globalization is formed by the worldwide information network Internet [17,18]. The introduction of Internet technologies in the management of enterprise innovations at the stage of marketing research of the innovation market will provide modern firms with significant assistance in finding ideas for creating innovations.

REFERENCES

1. Abdimahamatovich, H. A., & Anatolyevich, O. V. (2022). SANOAT KORXONALARINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI. *Journal of new century innovations*, 11(1), 195-202.
2. Abdullayeva M. (2022). "BIG DATA" ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ. Ахборот-коммуникация технологиялари ва телекоммуникациялари соҳасида замонавий муаммолар ва ечимлар, 1(1).
3. Akbarov, D., Abdukadirov, A., & Umarov, S. (2022, June). Research of general mathematical characteristics of logical operations and table replacements in cryptographic transformations. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 060020). AIP Publishing LLC.
4. Ismoilxon o'g'li, E. O., Ergashevich, S. I., & Isroilovich, X. R. S. (2022). TOIFALANGAN OB'EKTLARDA AXBOROTNI HIMOYA QILISH TIZIMLARI VA VOSITALARI. *Journal of new century innovations*, 11(1), 100-109.
5. Khamidovich, X. E., & Murodovich, X. J. (2022). Parallel Programming in Java for Mobile App Development. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 2(3), 69-74.
6. Nafisaxon, T. U., Jamshidbek To'xtasin o'g, U., Arsenevna, D. E., & Azimjon o'g'li, A. O. (2022). AVTOMATLASHTIRILGAN AVTOTURARGOH IMKONIYATLARI VA QULAYLIKLARI. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(25), 45-48.
7. Siddikov, I., Porubay, O., & Mirjalilov, O. (2022, December). An algorithm for optimizing short-term modes of electric power systems, taking into account the conditions of the nature of the probability of the information flow of data. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2373, No. 8, p. 082014). IOP Publishing.
8. Siddikov, I. K., & Porubay, O. V. (2022, June). Neuro-fuzzy system for regulating the processes of power flows in electric power facilities. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 020010). AIP Publishing LLC.
9. Umarov, S. A. (2022). Research on General Mathematical Characteristics of Boolean Functions' Models and Their Logical Operations and Table Replacement in Cryptographic Transformations. *Journal of Optoelectronics Laser*, 41(10), 126-133.

10. Мамадалиев, Н. А. (2022). СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПОДХОДА. *Journal of new century innovations*, 11(1), 203-212.
11. Порубай, О. В., & Амиров, А. Р. (2021). ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА НА ОСНОВЕ СТРОГИХ МЕТОДОВ. *Universum: технические науки*, (6-1), 32-33.
12. Порубай, О. В. (2021). ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ СТРОГИХ МЕТОДОВ. In *Актуальные вопросы техники, науки, технологии* (pp. 423-427).
13. Порубай, О. В., & Хасанова, М. (2021). Системы поддержки принятия решений с интеллектуальными механизмами поиска для оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (Ташкентский государственный технический университет им. И. Каримова, Ферганский филиал Ташкентского университета информации. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 16(7).
14. Сиддиков, И., & Порубай, О. (2023). Алгоритм оптимизации режима работы электроэнергетического объекта в условиях неопределенности на основе регрессионных моделей. *Engineering problems and innovations*, 1(1), 3-9.
15. Сиддиков, И. Х., & Порубай, О. В. (2021). ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА НА ОСНОВЕ СТРОГИХ МЕТОДОВ. In *СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУК* (pp. 208-214).
16. Порубай, О. В., & Хасанова, М. У. К. (2022). ОБЗОР ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. *Universum: технические науки*, (7-1 (100)), 17-19.
17. Эргашев, О. М., & Эргашева, Ш. М. (2020). Регулярные алгоритмы коррекции динамической погрешности средств измерений. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 20-23.
18. Эргашев, О. М., & Эргашева, Ш. М. (2022). ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. *Journal of new century innovations*, 11(1), 144-151.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Зокиров Санжар Икромжон ўгли

зав. кафедры «Компьютерные системы», ТУИТ Ферганский филиал

Рахматова Гавхарой Мухамадалиевна

ассистент кафедры «Компьютерные системы», ТУИТ Ферганский филиал

Кадиралиева Зулфия Адхамжоновна

студентка, ТУИТ Ферганский филиал

Аннотация. В статье рассматриваются методы преподавания и виды педагогической технологии при преподавании в сфере информационных и коммуникационных технологий.

Ключевые слова: технология, педагогика, концептуальность, процессуальность, методы

В условиях современного общества информационно-коммуникационная компетентность педагога, его способность решать профессиональные педагогические задачи с привлечением информационных и педагогических технологий, становится важной составляющей его профессионализма. Современные информационные и педагогические технологии обеспечивают развитие личности каждого студента, его активности. Необходимо создавать такие условия обучения, чтобы студент стремился получить новые результаты своей работы и в дальнейшем успешно применить их в практической деятельности. Известно, что будущее потребует от них огромного запаса знаний не только по выбранной специальности, но в области современных информационных и педагогических технологий. Сегодня большинство предложений о работе требуют минимальных компьютерных знаний, поэтому очень важно при обучении учитывать то, что современные информационные и педагогические технологии приобретают первостепенное значение [1,25].

Можно выделить обязательные признаки педагогической технологии – это системность и эффективность. К этому следует добавить ещё один из обязательных составляющих признаков педагогической технологии – это воспроизводимость. С учетом этого педагогическую технологию можно охарактеризовать как создание и использование оптимизированного, унифицированного и воспроизводимого учебного процесса.

Главной задачей педагогической технологии в компьютерной инженерии является разработка учебного процесса обеспечивающего достижения «обычным» педагогом должного эффекта обучения в условиях массового образования [3,51].

Критерии технологичности определяют структуру педагогической технологии, которая включает в себя три части:

- концептуальная основа;
- содержательный компонент обучения;
- процессуальная часть - технологический процесс.

Концептуальная часть педагогической технологии - это научная база технологии, те психолого-педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент [5,35].

Процессуальная часть представлена системной совокупностью следующих элементов:

- организация учебного процесса;
- методы и формы учебной деятельности учащихся;

- методы и формы работы преподавателя;
- деятельность педагога по управлению процессом усвоения материала;
- диагностика учебного процесса.

Как и любая технология, педагогическая технология представляет собой процесс, при котором происходит качественное изменение воздействия на 14 обучаемого.

Педагогическую технологию можно представить следующей формулой:

ПТ = цели + задачи + содержание + методы (приемы, средства) + формы обучения.

Организация и реализация этого процесса (педагогической технологии) зависит от требований ведущих дидактических принципов. Дидактические принципы, или принципы обучения - это руководящие положения, принципиальные закономерности, которые направляют деятельность преподавателя, помогают определить содержание обучения, методы и формы обучения.

Использованная литература:

1. Зокиров, С. & Рахматова, Г. (2023). Использование компьютерных игр в современном образовании: проблемы и решения. *Engineering problems and innovations*, 1(1), 27-34
2. Zokirov, S., & Rakhmatova, G. (2022). Development of a PVT-converters using dichroic filters. Fergana Polytechnic Institute.
3. Azamxonov, B.S. & Burxonova, M.M.(2023). Oliy o'quv yurti talabalarining axborot kompetentsiyasini shakllantirish usullari. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1 (17), 308-311.
4. Burxonova M.M. CISCO tarmoq texnologiyasi va uni kompyuter tarmoqlarini o'qitishdagi o'rni va samaradorligi. *Интернаука*. 2020. № 36 (165). С. 75-76.
5. Djalilov, M. L., Abdullaev, S. S., & Pulatov, G. G. (2016). Improve the strength of hmac based one time passwords using sha3 in hmac. In *Современные научно-практические решения и подходы* (pp. 42-44).
6. Kasimaxunova, A. M., Umarova, G. A., & Zokirov, S. I. O. G. L. The role of broad implementation of modeling on the subject of semiconductor in the higher education institutions.
7. Khoitkulov, A. A., & Pulatov, G. G. (2022). Development of organizational and economic mechanisms to increase the capacity of textile enterprises. *Gospodarka i Innowacje.*, 23, 142-145.
8. Latipdjanovich, D. M., Shavkatjonovich, A. S., & Gofurjonovich, P. G. Improve the strength of hmac based one time passwords using sha3 in hmac. *Научно-практические решения и подходы*, 2016, 34.
9. Malohat Mamirovna Burxonova, Jahongir Nuriddin Ogli Avazov, & Mirziyod Mo'Sajon O'G'Li Bo'Riboyev (2021). Ma'lumotlar bazasi fanini oliy ta'lim talabalariga o'qitishdagi qo'yilgan asosiy talablar. *Scientific progress*, 2 (8), 942-946.
10. Otaqulov, O. X., & Pulatova, G. A. Q. (2021). Sun'iy intellekt va uning insoniyat faoliyatida tutgan o'rni. *Scientific progress*, 2(8), 929-935.
11. Pulatov, G. I. G. (2021). Simsiz tarmoqni uzaytirish muammolari va yechimlari. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 1(1), 120-127.
12. Suyumov, J. (2022). The use of computer simulation models to increase students' knowledge on the subject of biology. *O'zbekiston Milliy Universiteti*.
13. Suyumov, J.Yu. (2021). Theoretical basis of active teaching technology on the basis of computer imitation models. *Academicia aninternational multidisciplinary research journal*. (7), 205-210
14. Suyumov, J.Yu. (2022). Zamonaviy ta'limda kompyuter imitatsion modellaridan foydalanish uchun ilg'or texnologiyalar, *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 7(1)

Зокиров С.И., Рахматова Г.М. & Кадиралиева З.А. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *Современные методы подготовки высококвалифицированных кадров в области компьютерной инженерии*, 35-37. TATUFF-EPAI.

15. Бурхонова М.М., Мирзарахимова Д.Ж., Гиёсова Д.Х. Билим самарадорлигини оширишда жаҳоннинг илғор технологияларидан фойдаланиш. Интернаука. 2020. № 7-2 (136). С. 45-47.
16. Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Нематова Супарна Анваржоновна, & Хасанова Мохинур Юлдашбаевна (2020). Базовые основы методики преподавания визуального программирования для школьников. *Universum: технические науки*, (4-1 (73)), 30-33.
17. Джалилов, М. Л., Миркомиллов, Д. М., & Полвонов, А. Қ. (2023). Бир ўзгарувчи функцияни Maple математик дастурида тадқиқ қилиш. *Journal of innovations in scientific and educational research*, 2(14), 246-250.
18. Касимахунова, А., & Атажонова, С. (2023). Модернизация обучения в технических вузах, перспективы и результаты в цифрах: Модернизация обучения в технических вузах. *Engineering problems and innovations*, 1(1), 10-19.
19. Лазарева М.В. (2022) Современные информационные технологии и их роль в преподавании дисциплин программирования *Educational Research in Universal Sciences*, 2022 том 1 № 6, 213-216
20. Лазарева М.В. (2022) Факторы, влияющие на организационно-экономические механизмы управления в химической отрасли *Universum: технические науки* № 5-2 (98), 36-40
21. Лазарева М.В.(2023) Использование инноваций в нефтегазовой отрасли *Universum: технические науки* № 1, 30
22. Лазарева, М.В. & Хасанова, М. (2023). Современное управление и цифровизация. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1 (17), 301-307
23. Пулатов, Г. Г., & Мадалиева, Г. А. (2018). Исследование свойств каустик при помощи MAPLETS. *Инновационное развитие науки и образования: сборник статей II*, 3
24. Расулов, А. Х., & Хасанова, М. (2022). Система защиты в системе волоконной связи с использованием нейронных сетей. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(6), 241–250. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/521>
25. Суюмов, Ж.Ю.; Х., Лутфиллаев М.(2021) Компьютер имитацион моделлар асосида мультимедиа электрон қўлланмалар яратишнинг назарий асослари. Наманган Давлат университети Илмий ахборотномаси
26. Dilshodov A. Use of Computer Modeling in the Development of Research Skills in Physics. *ACTA NUUZ. National University of Uzbekistan*. 1.5.1, 2021. 77-81. <https://scienceweb.uz/publication/4445>.
27. Dilshodov A. Concept of Development of Research Opportunities in Teaching Data Physics of Schools. *Scientific Bulletin of Namangan State University. Namangan State University*, 9, 2021. 410-415. <https://scienceweb.uz/publication/4446>.
28. Dilshodov A. Pandemiya davrida talabalarga uy sharoitida fizika laboratoriyasini tashkil etish. *TATU Farg'ona filiali*. 2021. 198-201. <https://scienceweb.uz/publication/4895> (Dilshodov A. Organization of a physics laboratory for students at home during the pandemic. *Fergana branch TUIT*. 2021. 198-201.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Пулатов Гиёс Гофуржонович

ст. преподаватель кафедры «Компьютерные системы», ТУИТ Ферганский филиал

Рахматова Гавхарой Мухамадалиевна

ассистент кафедры «Компьютерные системы», ТУИТ Ферганский филиал

Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы применения компьютерного моделирования и методы их решения.

Ключевые слова: моделирование, модель, алгоритм, процесс, исследование.

Компьютерное моделирование является методом познания, который основан на математическом моделировании. Математическая модель – система математических отношений (формул, уравнений, неравенств и знаковых логических выражений). Использование персональных компьютеров в современном мире, открывает перед моделированием перспективы в области исследования, а программное обеспечение осуществляется при помощи компьютерного моделирования. На сегодняшний день существуют различные виды компьютерного моделирования, которые дополняют друг друга. Важно знать, что персональный компьютер – это ключ к созданию и изучению моделей [1,10].

Один из наиболее успешных методов исследования сложных системам является компьютерное моделирование. Компьютерную модель целесообразно изучать, учитывая ее экономическую составляющую, поскольку при реализации модели возможны непредвиденные финансовые или физические трудности. Уместность компьютерной модели, определяет основные признаки изучаемой системы.

Процесс моделирования начинается с исследования объекта познания. На этапе постановки задачи происходит формализация или отделение информации от реального объекта. Затем, при формировании информационной модели выделяется существенная для данной задачи информация. Утечка существенной информации приведет к неправильному решению или не позволит его получить. Несущественная информация вызывает сложности, а иногда создает препятствия на пути к верному решению.

Таким образом, на втором этапе сведения об объекте исследования отбираются, формализуются, выявляются причинно-следственные связи и закономерности, существующие в системе. Информация об объекте подготавливается к обработке данных. В итоге создается информационная модель, которая содержит:

- набор постоянных величин, констант, которые характеризуют моделируемый объект в целом и его составные части, называемые статистическими или постоянными параметрами модели;
- набор переменных величин, меняя значение которых можно управлять поведением модели, называемых динамическим или управляющими параметрами;
- формулы и алгоритмы, связывающие величины в каждом из состояний моделируемого объекта;
- формулы и алгоритмы, описывающие процесс смены состояний моделируемого объекта [4,15].

Информационная модель является результатом компьютерного эксперимента в виде графиков, диаграмм, таблиц и явлений в реальном мире.

На третьем этапе разрабатывается алгоритм модели.

Четвертый этап посвящен программной реализации модели. Анализируются подходящие программные средства для реализации алгоритма, затем написанная программа отлаживается и тестируется на специально подготовленных тестовых моделях [6,25].

На пятом этапе выполняется компьютерный эксперимент. Выполняются многочисленные прогоны компьютерной модели, результаты которых фиксируются. Затем, на основе данных вычислительного эксперимента, которые проходят статистический анализ, может выполняться прогнозирование будущего состояния объекта моделирования или оптимизация процессов в зависимости от поставленной задачи.

Широкое применение компьютерное моделирование получило и в образовательном процессе. На уроках применяются готовые компьютерные модели для демонстрации сложных явлений и процессов, разработаны виртуальные лаборатории по физике, химии, биологии. Создается банк практических заданий, нацеленных на разработку компьютерных моделей для различных школьных дисциплин [5,48]. Таким образом, использование компьютерного моделирования в образовании позволяет организовать учебную работу с максимальной эффективностью, внести в процесс обучения больше практических заданий, как требует современный образовательный стандарт.

Использованная литература:

1. Зокиров, С. & Рахматова, Г. (2023). Использование компьютерных игр в современном образовании: проблемы и решения. *Engineering problems and innovations*, 1(1), 27-34
2. Zokirov, S., & Rakhmatova, G. (2022). Development of a PVT-converters using dichroic filters. *Fergana Polytechnic Institute*.
3. Azamxonov, B.S. & Burxonova, M.M.(2023). Oliy o'quv yurti talabalarining axborot kompetentsiyasini shakllantirish usullari. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1 (17), 308-311.
4. Burxonova M.M. CISCO tarmoq texnologiyasi va uni kompyuter tarmoqlarini o'qitishdagi o'rni va samaradorligi. *Интернаука*. 2020. № 36 (165). С. 75-76.
5. Djalilov, M. L., Abdullaev, S. S., & Pulatov, G. G. (2016). Improve the strength of hmac based one time passwords using sha3 in hmac. In *Современные научно-практические решения и подходы* (pp. 42-44).
6. Kasimaxunova, A. M., Umarova, G. A., & Zokirov, S. I. O. G. L. The role of broad implementation of modeling on the subject of semiconductor in the higher education institutions.
7. Khoitkulov, A. A., & Pulatov, G. G. (2022). Development of organizational and economic mechanisms to increase the capacity of textile enterprises. *Gospodarka i Innowacje.*, 23, 142-145.
8. Latipdjanovich, D. M., Shavkatjonovich, A. S., & Gofurjonovich, P. G. Improve the strength of hmac based one time passwords using sha3 in hmac. *Научно-практические решения и подходы*, 2016, 34.
9. Malohat Mamirovna Burxonova, Jahongir Nuriddin Ogli Avazov, & Mirziyod Mo'Sajon O'G'Li Bo'Riboyev (2021). Ma'lumotlar bazasi fanini oliy ta'lim talabalariga o'qitishdagi qo'yilgan asosiy talablar. *Scientific progress*, 2 (8), 942-946.
10. Otaqulov, O. X., & Pulatova, G. A. Q. (2021). Sun'iy intellekt va uning insoniyat faoliyatida tutgan o'rni. *Scientific progress*, 2(8), 929-935.
11. Pulatov, G. I. G. (2021). Simsiz tarmoqni uzaytirish muammolari va yechimlari. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 1(1), 120-127.
12. Suyumov, J. (2022). The use of computer simulation models to increase students' knowledge on the subject of biology. *O'zbekiston Milliy Universiteti*.

13. Suyumov, J.Yu. (2021). Theoretical basis of active teaching technology on the basis of computer imitation models. *Academicia aninternational multidisciplinary research journal*. (7), 205-210
14. Suyumov, J.Yu. (2022). Zamonaviy ta'limda kompyuter imitatsion modellaridan foydalanish uchun ilg'or texnologiyalar, *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 7(1)
15. Бурхонова М.М., Мирзарахимова Д.Ж., Ғиёсова Д.Х. Билим самарадорлигини оширишда жаҳоннинг илғор технологияларидан фойдаланиш. *Интернаука*. 2020. № 7-2 (136). С. 45-47.
16. Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Нематова Супарна Анваржоновна, & Хасанова Мохинур Юлдашбаевна (2020). Базовые основы методики преподавания визуального программирования для школьников. *Universum: технические науки*, (4-1 (73)), 30-33.
17. Джалилов, М. Л., Миркомиллов, Д. М., & Полвонов, А. Қ. (2023). Бир ўзгарувчи функцияни Maple математик дастурида тадқиқ қилиш. *Journal of innovations in scientific and educational research*, 2(14), 246-250.
18. Касимахунова, А., & Атажонова, С. (2023). Модернизация обучения в технических вузах, перспективы и результаты в цифрах: Модернизация обучения в технических вузах. *Engineering problems and innovations*, 1(1), 10-19.
19. Лазарева М.В. (2022) Современные информационные технологии и их роль в преподавании дисциплин программирования *Educational Research in Universal Sciences*, 2022 том 1 № 6, 213-216
20. Лазарева М.В. (2022) Факторы, влияющие на организационно-экономические механизмы управления в химической отрасли *Universum: технические науки* № 5-2 (98), 36-40
21. Лазарева М.В.(2023) Использование инноваций в нефтегазовой отрасли *Universum: технические науки* № 1, 30
22. Лазарева, М.В. & Хасанова, М. (2023). Современное управление и цифровизация. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1 (17), 301-307
23. Пулатов, Г. Г., & Мадалиева, Г. А. (2018). Исследование свойств каустик при помощи MAPLETS. *Инновационное развитие науки и образования: сборник статей* II, 3
24. Расулов, А. Х., & Хасанова, М. (2022). Система защиты в системе волоконной связи с использованием нейронных сетей. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(6), 241–250. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/521>
25. Суюмов, Ж.Ю.; Х., Лутфиллаев М.(2021) Компьютер имитацион моделлар асосида мультимедиа электрон қўлланмалар яратишнинг назарий асослари. Наманган Давлат университети Илмий ахборотномаси
26. Dilshodov A. Use of Computer Modeling in the Development of Research Skills in Physics. *ACTA NUUZ. National University of Uzbekistan*. 1.5.1, 2021. 77-81. <https://scienceweb.uz/publication/4445>.
27. Dilshodov A. Concept of Development of Research Opportunities in Teaching Data Physics of Schools. *Scientific Bulletin of Namangan State University. Namangan State University*, 9, 2021. 410-415. <https://scienceweb.uz/publication/4446>.
28. Dilshodov A. Pandemiya davrida talabalarga uy sharoitida fizika laboratoriyasini tashkil etish. *TATU Farg'ona filiali*. 2021. 198-201. <https://scienceweb.uz/publication/4895> (Dilshodov A. Organization of a physics laboratory for students at home during the pandemic. *Fergana branch TUIT*. 2021. 198-201.

ISO SERTIFIKATLASHTIRISH XALQARO STANDARTLARINING BIR TURI SIFATIDA

D.Eshmuradov

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, t.f.n. dotsent

Sh. Bahronova

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, magistrant

Abstract: *This thesis presents an analysis of the technical regulation system. The requirements for international organizations and their system of technical regulation are considered.*

Kalit so'zlar: *ISO, xalqaro standart, sertifikat, sertifikatlashtirish organi, sifat, xizmat va tovarlar.*

Xalqaro ISO sertifikati - bu mahsulot sifatini nazorat qilish va sertifikatlashning xalqaro tizimi doirasida tekshiriladigan murakkab protsedura. Sifati ISO tizimi tomonidan tasdiqlangan barcha mahsulotlar xalqaro va milliy iste'mol bozorlarida bir qator qo'shimcha afzalliklarga ega. Shuning uchun ko'pchilik kompaniyalar o'z ishini boshlaganidan so'ng darhol blok sertifikatini olishga intilishadi.

Bugungi kunda ISO sifat standartlari dunyoning ko'plab mamlakatlarida qabul qilingan, chunki ularning universalligi ushbu standartlardan faoliyat ko'lami va ko'lamidan, shuningdek geografik joylashuvidan qat'iy nazar, har qanday korxonada yoki tashkilotda foydalanish va qo'llash imkonini beradi. Shu bilan birga, iste'molchi auditoriyasi, kompaniyaning tor yoki keng yo'nalishi, shuningdek, ishlab chiqarilgan mahsulot turi ko'plab boshqa sertifikatlar bilan solishtirganda hech qanday rol o'ynamaydi.

ISO standartlari - bu tashkilotlar va korxonalarining sifat menejmenti tizimlarini (SMS) takomillashtirish yoki yaratish uchun foydalaniladigan xalqaro standartlarning butun turkumidir. Ushbu hujjatlarda SMS bilan bog'liq talablar, asosiy shartlar, kompaniyalar faoliyatini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar va qoidalar, shuningdek atrof-muhitni muhofaza qilish va SMS auditiga qo'yiladigan talablar mavjud.

ISO Xalqaro standartlari O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi tomonidan tasdiqlanadi. ISO xalqaro tashkilotiga bugungi kunda 163 mamlakat a'zo shu jumladan O'zbekiston ham. O'zbekiston 39-bosh assambleyasida ishtirok etgan.

ISO ning asosiy maqsadlari:

- xalqaro miqyosda xizmatlar, tovarlar yoki mahsulotlar almashinuvini samarali ta'minlash maqsadida standartlashtirish sohasini, shuningdek, jahon faoliyatining tegishli turlarini rivojlantirishga har tomonlama ko'maklashish;
- iqtisodiy, intellektual, ilmiy-texnikaviy sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish.
- Shu sababli, xalqaro bozorga chiqishni rejalashtirayotgan, shuningdek, xorijiy hamkorlar bilan ishlash va shu tariqa korxonada imijini yaxshilash istagida bo'lgan har bir ishlab chiqaruvchi xalqaro sertifikat berishi kerak.
- Xalqaro ISO standartlarini joriy etish bir qator muhim afzalliklarga ega:
- xizmatlar, tovarlar yoki mahsulotlar sifatini oshirish;
- tashkilotning boshqaruv tuzilmasini takomillashtirish hisobiga ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida samaradorlikni oshirish;
- ishlab chiqarish jarayonida nuqsonlarni kamaytirish va yo'qotishlarni kamaytirish;
- sotilgan mahsulot hajmining oshishi;
- ishlab chiqarilgan mahsulotlarni jahon narxlarida sotish imkoniyati;
- xorijiy va mahalliy investorlar yoki sheriklar tomonidan ishonch mavjudligi;
- foyda ko'rish va raqobatbardoshlikni oshirish;

- investorlar, yetkazib beruvchilar va kreditorlar oldida ishonchli va mustahkam sherik sifatida korxonaning obro'sini mustahkamlash;
- mahsulotlarning Yevropa bozoriga kirish imkoniyatlarini oshirish;
- tender yoki tanlovlarda ishtirok etish imkoniyati, tashkilotlar ko'pincha ushbu sertifikatga ega bo'lgan kompaniyalarga ruxsat berishadi.

ISO sertifikati menejment tizimi sifatining ustuvorligini nazarda tutadi, chunki mutaxassislarining fikriga ko'ra, yakuniy mahsulotning xususiyatlari, shu jumladan uning narxi ham unga bog'liq. Shuning uchun ISO sertifikati savdo va ishlab chiqarishni malakali va to'g'ri tashkil etish muhim xisoblanadi.

Xalqaro sertifikatlash aniq va qat'iy qoidalarga muvofiq amalga oshiriladi. Xizmatlar, mahsulotlar yoki tovarlar har tomonlama tekshiruvdan o'tkaziladi, jumladan sifat nazorati va xalqaro bozorga chiqish imkoniyati. O'rganish va tadqiqot ob'ekti ham uskunalar, ishlab chiqarish va texnologiya hisoblanadi. Mahsulotlar, biznes-rejalar va umuman ishlab chiqarish yuqori standartlarga javob bersa, ishlab chiqaruvchilar xalqaro sertifikat olish imkoniyatiga ega.

Umuman olganda, ishlab chiqaruvchi uchun xalqaro sertifikatlashni o'tkazish tartibi ancha murakkab jarayon, chunki ishlab chiqaruvchi o'z mahsulotlari Yevropa sifat standartlariga mos kelishini isbotlashi kerak. Shu sababli, ushbu turdagi sertifikatlashtirish uchun ariza topshirilganda, ishlab chiqaruvchi nafaqat ishlab chiqarilgan mahsulot sifatiga, balki ishlab chiqarish jarayonining o'zini samarali tashkil etishga ham to'liq ishonch hosil qilishi kerak. Agar mahsulot ushbu bosqichdan muvaffaqiyatli o'tgan bo'lsa, u o'z belgisi bilan belgilanadi, bu uning mahsulot xavfsizligi va sifati bo'yicha o'rnatilgan va amaldagi Yevropa Ittifoqi standartlariga muvofiqligini ko'rsatadi.

Xalqaro sertifikatlash muddati ancha uzoq muddat bo'lib, ko'p jihatdan ishlab chiqarish hajmiga bog'liq. Albatta, xalqaro sertifikatlashtirish tartibi murakkab va qimmatli ishdir. Bundan tashqari, ishlab chiqaruvchi doimiy ravishda kuzatib borishi va ushbu sohadagi qonunchilik me'yorlaridagi o'zgarishlarni o'z vaqtida va mahsulotlarning xususiyatlari va parametrlaridagi tegishli o'zgarishlarga javob berish uchun xabardor bo'lishi kerak. Biroq, bularning barchasi biznesni rivojlantirishda taqdim etilgan imkoniyatlar bilan qoplanadi.

Adabiyotlar

1. <https://www.gost-rst.ru/poleznaya-informats/mezhdunarodnaya-sertifikatsiya.html>
2. <https://edu.tusur.ru/publications/6715/download>
3. https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/7ba/Shkarina_T.Yu._i_dr._Metrologiya,_standartizatsiya_i_sertifikatsiya.pdf
4. Улжаев, Э., Убайдуллаев, У., & Абдулхамидов, А. (2021). Выбор способов и датчиков контроля изменения ширины между перемещающимися объектов. *InterConf*.
5. Улжаев, Э., Убайдуллаев, У., & Абдулхамидов, А. (2021). Анализ современного состояния автоматизации контроля и регулирования ширины рабочих щелей уборочного аппарата хлопкоуборочной машины с вертикальным шпинделем. *InterConf*.
6. Акрамова Гулера Абдихаликовна, Каримов Сардор Илхом Угли, & Абдулхамидов Азизжон Абдулла Угли (2020). Проектирование «Системы электронных денежных переводов» в Ферганском филиале ОАО «Узбекистон почтаси» через глобальную сеть городских и районных сетей связи. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 28-31.
7. Акрамова Гулера Абдихаликовна, Каримов Сардор Илхом Угли, & Абдулхамидов Азизжон Абдулла Угли (2020). Устойчивость измерения с помощью одноранговых сетей и каналов оптимизации. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 7-9.
8. Акрамова Гулера Абдихаликовна, Каримов Сардор Илхом Угли, & Абдулхамидов Азизжон Абдулла Угли (2020). Инновации в образовательном процессе. *Universum: психология и образование*, (3 (69)), 4-7.

НОРАВШАН АХБОРОТ МУҲИТЛАРИДА МАЪЛУМОТЛАРНИ ИНТЕЛЕКТУАЛ ТАҲЛИЛЛАШ МОДЕЛЛАРИ

Хамракулов Умиджон Шаробидинович,
Ашуралиев Алишержон Абдумаликович

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети

Аннотация. Тезисда норавшан ахборот муҳитларида маълумотларни интеллектуал таҳлил қилиш моделлари ноқатъий тўпламлар ёрдамида ўрганилган.

Калит сўзлар. ноқатъий тўплам, ноқатъий мантиқ, норавшан ахборот муҳитлари, репрезентатив қийматлар

Бугунги кунга келиб маълумотлар ҳажмининг доимий ўсиб бориши ахборот муҳитлари учун табиий ходисалардан бирига айланиб бориши натижасида ахборот муҳитларида маълумотлар оқимининг ўсиш тенденциясини юзага келтирмоқда [1-6]. Кўп ҳолларда маълумотлар оқимининг ўсиб бориши ноқатъий характерли маълумотларнинг йиғилиб қолишига яъни норавшан ахборот муҳитлари ҳосил бўлишига сабаб бўлмоқда. Мазкур йўналишда бир қанча илмий-тадқиқотлар амалга оширилишига қарамай, норавшан ахборот муҳитларида маълумотларни интеллектуал таҳлил қилиш эҳтиёжи ўзининг долзарблигини сақлаб қолмоқда. Мазкур ҳолатда, норавшан ахборот муҳитларида маълумотларни интеллектуал таҳлиллаш моделларини қуришда ноқатъий тўпламлар ва ноқатъий мантиқдан фойдаланиш самарали ечимларга эриши имконини беради. Маълумотларни интеллектуал таҳлил қилишда ноқатъий характерли дастлабки маълумотлар муносабатларининг таҳлилинини ноқатъий тўпламлар ва ноқатъий мантиқ ёрдамида амалга ошириш масалаларини кўриб чиқамиз [1,2].

Норавшан ахборот муҳитларида мавжуд бўлган кўпгина маълумотлар ноқатъий характерга эга. Шунинг учун анъанавий усуллар ёрдамида бундай маълумотлар билан ишлаш одатда қийинчилик туғдиради. Ноқатъий маълумотларни таҳлил қилиш техникаси умуман олганда аниқ ва ноаниқ маълумотларга таянади [3,4]. Ноқатъий мантиқ ёрдамида ҳақиқий жараён функцияларни ўрганиш асосида ноаниқ маълумотлардан фойдаланишга имкон беради. Натижада ўрганилаётган функциялар орқали ноқатъий тўпламлар аниқланади. Ноқатъий мантиқ ёрдамида қарор қабул қилиш қийин бўлган ҳолатлардан қочиш ва элементларни бир нечта тўпламга тайинлаш имкони мавжуд. Элементлар ўзаро боғлиқлик орқали тўпламларга тайинланиши мумкин. Бу шуни англатадики, битта элемент 0,2 боғлиқлик билан А тўпламга тегишли бўлса, 0,8 боғлиқлик билан В тўпламга тегишли бўлиши мумкин. Барча тўпламларга боғлиқлик йиғиндиси 1 га тенг бўлиши керак[5].

Х нинг умумий элементи x билан белгиланган нуқталар (объектлар) тўплами бўлсин. Шундай қилиб, $X = \{z\}$ ифодани ҳосил қилиб оламиз.

Х даги ноқатъий тўплам А боғлиқлик (характеристик) функция $f(x)$ билан тавсифланади, у Х нинг ҳар бир нуқтаси билан $[0, 1]$ оралиқдаги ҳақиқий сонни боғлайди. $f_A(x)$ қиймати билан x нинг А даги " боғлиқлик даражасини" ифодалайди. Шундай қилиб, $f_A(x)$ қиймати бирликка қанчалик яқин бўлса, x нинг А га боғлиқлик даражаси шунчалик юқори бўлади. Агар А атаманинг оддий маъносида тўплам бўлса, унинг боғлиқлик функцияси маълумотларни фақат иккита 0 ва 1 қийматларни қабул қилиш мумкин, $f_A(x) = 1$ ёки 0, чунки x А га тегишли ёки тегишли эмас. Шундай қилиб, бу ҳолда $f_A(x)$ А тўпламнинг таниш характеристик функцияга қисқаради.

Х ҳақиқий R чизиғи бўлсин ва A1 дан анча катта бўлган ноқатъий рақамлар тўплами бўлсин. Кейин, $f_A(x)$ ни R1 да функция сифатида ифодалаш орқали, субъектив бўлса ҳам,

А нинг аниқ тавсифини бериши мумкин. Бундай функциянинг репрезентатив қийматлари қуйидагича бўлиши мумкин: $f_A(0) = 0$; $f_A(1) = 0$; $f_A(5) = 0,01$; $f_A(10) = 0,2$; $f_A(100) = 0,95$; $f_A(500) = 1$.

Шуни таъкидлаш керакки, ноқатъий тўпламнинг боғлиқлик функцияси X ҳисобланувчи тўплам бўлганда эҳтимоллик функциясига бироз ўхшаш бўлса-да, бу тушунчалар ўртасида муҳим фарқлар мавжуд. Аслида, ноқатъий тўплам тушунчаси табиатан мутлақо ностатистикдир.

Биз оддий тўпламлар учун мос таърифларнинг аниқ кенгайтмалари бўлган ноқатъий тўпламларни ўз ичига олган бир нечта таърифлардан бошлаймиз.

Агар ноқатъий тўплам унинг аъзолик функцияси X да бир хил нолга тенг бўлса тўплам бўш ҳисобланади.

Икки ноқатъий тўплам A ва B тенг бўлиб, агар X даги барча x учун $f_A(x) = f_B(x)$ бўлса $A = B$ шаклида ёзилади,

ноқатъий A тўпламнинг тўлдирувчиси A' билан ифодаланади ва қуйидагича белгиланади:

$$f_{A'} = 1 - f_A.$$

Оддий тўпламларнинг қулайлигида бўлгани каби, туташув тушунчаси ноқатъий тўпламларнинг қулайлигида марказий рол ўйнайди. Бу тушунча ва унга боғлиқ бирлашма ва кесишма тушунчалари қуйидагича таърифланади.

Агар $f_A \leq f_B$ бўлса, $A \subset B$ таркибига киради.

$$A \subset B \Leftrightarrow f_A \leq f_B.$$

Тегишли аъзолик функциялари $f_A(x)$ ва $f_B(x)$ бўлган иккита ноқатъий тўпламлар бирлашмаси $C = A \cup B$ шаклида ёзилган ноқатъий C тўплам бўлиб, унинг аъзолик функцияси A ва B ники билан боғлиқ:

$$f_C(x) = \text{Max}[f_A(x), f_B(x)], \quad x \in X,$$

ёки қисқартирилган шаклда,

$$f_C = f_A \vee f_B.$$

\cup ассоциатив хусусиятга эга бўлиб, қуйидаги $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$ ифода ҳосил бўлади.

Ишлаб чиқилган норавшан ахборот муҳитларида маълумотларни интеллектуал таҳлиллаш моделлари катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлашни интеллектуаллаштириш, ахборот оқимини соддалаштириш ва харажатларни камайштиришга олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. N. R. Yusupbekov, A. R. Marakhimov, H. Z. Igamberdiev, and Sh. X. Umarov. An adaptive fuzzy-logic traffic control system in conditions of saturated transport stream. 2016. The Scientific World Journal Volume 2016 |Article ID 6719459 | <https://doi.org/10.1155/2016/6719459>.
2. F. Sattar, F. Karray, M. Kamel, L. Nassar, and K. Golestan, "Recent advances on context-awareness and data/information fusion in ITS," International Journal of Intelligent Transportation Systems Research, vol. 14, no. 1, pp. 1–19, 2016.
3. Siddikov I.X., Iskandarov Z. (2018) Synthesis of adaptive-fuzzy control system of dynamic in conditions of uncertainty of information // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, 5(1): 5089-5093.
4. N.R.Yusupbekov, F.A.Abdurasulov, F.T.Adilov, A.I.Ivanyan, "Improving the Efficiency of Industrial Enterprise Management Based on the Forge Software-analytical Platform". Arai (Ed.): Intelligent Computing, LNNS 283, pp. 1107–

- 1113, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80119-9_74,
<https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=36678425900&zone=>
5. Zaripov, Orifjon Olimovich; Hamrakulov, Umidjon Sharabidinovich; and Isxakova, Fatima Faxritdinovna (2021) "PRINCIPLES OF ELIMINATING THE IMPACT OF DISTURBANCES ON INTEGRATED INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEMS," Chemical Technology, Control and Management: Vol. 2021 : Iss. 2 , Article 13. DOI: <https://doi.org/10.51346/tstu-02.21.1-77-0013>, Available at: <https://uzjournals.edu.uz/ijctcm/vol2021/iss2/13>.
 6. Zaripov, O.O., Shukurova, O.P., Sevinov, J.U.: Algorithms for identification of linear dynamic control objects based on the pseudo-concept concept. Inter. J. Psy. Rehab. 24(3), 261–267 (2020). <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR200778>
 7. Умиджон Шарабидинович ХАМРАКУЛОВ, Алишержон Абдумаликович АШУРАЛИЕВ, "Нейрон тармоқлари ахборотни ?айта ишлаш воситаси сифатида", UZA ILM-FAN Elektron jurnal 2022 йил июнь ойи сони №6 (32) <https://uza.uz/posts/385584>

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СУШКИ ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ ПУТЕМ АДАПТАЦИИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА

Эгамберганаов Дилмурод Икромович

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети, Ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш кафедраси таянч докторанти

Аннотация. *Продолжительность процессов сушки значительна по времени, от 8 до 36 часов, и можно предположить, что в этот интервал вероятны непредвиденные обстоятельства. По этой причине, а также при настройке терморегуляторов в системе искалась возможность удаленного контроля и изменения ее параметров. В предлагаемом варианте АСУТП в экспериментальной конвективной сушилке используется персональный компьютер с операционной системой Windows и пакетами программ MATLAB и LabVIEW.*

Ключевые слова: *конвективная сушилка, зерно, микроконтроллер, датчики температуры, WEB-приложение.*

При выборе подходящего приложения для удаленного управления рабочим компьютером следует учитывать несколько ключевых характеристик, определяющих поведение всей системы:

устойчивость - неслучайно она стоит на первом месте, так как в некоторых вариантах система может находиться в труднодоступном месте. Требование к стабильности трудно измерить, но, как и в большинстве случаев, цель состоит в том, чтобы быть готовым на 99,99% к адекватному ответу в любой момент.

безопасность — хотя потенциальное нарушение безопасности не нанесет непоправимый ущерб, желательно избежать его любой ценой.

доступность — часто корпоративные сети защищены брандмауэрами, настроенными на фильтрацию отправки и получения данных через определенные порты. Это может привести к потенциальным проблемам и осложнениям в различных конфигурациях рабочих станций.

потенциальные проблемы — в системе могут возникать различные проблемы, негативно влияющие на ее работу. Полная изоляция проблем практически невозможна, но при выборе необходимо уменьшить их влияние. К таким проблемам относятся - отсутствие возможности подключения, ограничение на количество пользователей, изменение сетевых настроек и конфигураций и т.д.

цена — в случае выбора продукта, который не предлагает бесплатную лицензию (даже если он предназначен специально для образовательных целей), большое значение будет иметь цена. В большинстве случаев разработчики предлагают бесплатные копии для образовательных (или некоммерческих) целей.

популярность - чем меньше условий использования у данной системы, тем проще ее использовать. Желательно, чтобы выбранное приложение имело версии для разных операционных систем, в том числе для мобильных устройств, таких как планшеты и смартфоны[1,2].

Накопленные знания и накопленный опыт управления процессами сушки в конвективной сушилке и разработки технологий и средств их практического применения получают свое усовершенствование с внедрением управления в микроконтроллер. Локальное приложение на модуле микроконтроллера запускается и считывает данные с модуля осушителя. Он собирает данные с датчиков температуры, скорости и в целом о состоянии окружающей среды в сушилке и окружающей среды в помещении, где

находится сушилка, рис.1. Он также получает информацию о весе продукта в сушилке от весов и скорости, влажности и температуре сушильного агента. Потребление энергии также можно добавить с помощью подходящего электронного измерителя мощности (POWR2 от Shenzhen Sonoff Technologies) с интерфейсом для передачи записанных данных (текущий имеет только дисплей для визуализации показаний). Он преобразует эти данные в структурированную форму и сохраняет их в базе данных.[4,6]

Этот модуль не имеет пользовательского интерфейса и работает в фоновом режиме. Вмешательство пользователя-оператора не требуется. Он разработан таким образом, что при запуске процесса сушки он запускается автоматически, а по завершении процесса автоматически закрывается.

рис. 1. Архитектура интеллектуальной системы управления сушкой.

Преимущество такого подхода в том, что само приложение запускается на сервере. Все пользователи используют его через свой браузер. Не обязательно каждому пользователю устанавливать его на свой компьютер, а затем настраивать. Достаточно запустить браузер, и в реальности не существует мобильного устройства или компьютера, операционные системы которых не предлагают или не поддерживают браузер. Веб-адрес должен быть введен в адресную строку, и теперь пользователь может получить доступ к приложению и его функциям. В случае возможных обновлений и расширения функций не обязательно оповещать всех пользователей по одному и делать новые установки - каждый из них видит обновления при запуске приложения без проблем. Естественно, разные группы пользователей имеют доступ к разным функциональным возможностям. Некоторые могут только контролировать процесс сушки, в то время как другие могут также обеспечивать соответствующие эффекты управления, изменяя температуру сушки или скорость сушильного агента. Сам мониторинг процесса может быть через табличное представление значений параметров за определенный/выбранный интервал времени процесса или в графическом виде. В WEB-приложении реализованы функции контроля доступа групп пользователей, доступа к базе данных, где, с одной стороны, считываются данные процесса, хранящиеся в локальном модуле, а с другой стороны, информация о действиях каждого пользователь зарегистрирован. В собранных метаданных обязательно

фиксируется, какой пользователь, когда именно он менялся и какие настройки процесса. Кроме того, можно записать, какие элементы пользовательского интерфейса он использовал, куда кликал мышью или курсором на своем мобильном устройстве, с какого IP-адреса подключался и многое другое.

Заклучение. Дополнительный модуль для управления локальной базой данных используется в микрокомпьютерах и микроконтроллерах, так как они имеют ограниченную память. Возможно, база данных достигла критического объема и из-за этого все приложения на устройстве начинают работать слишком медленно. Это усложнило бы и запутало бы процесс сушки, поэтому после каждого цикла сушки собранные данные отправляются в облачную базу данных и удаляются из локальной.

Литература:

1. Валов Н., Д. Иванова, И. Вьлова. Отдалечен доступ и управление на процесса сушене през интернет. International Conference Automatics and informatics 15, София, 2015, стр. 47-49.
2. Kiseleva T. F. Drying Technology: Educational and methodical complex, Technological Institute of food industry, Kemerovo, 2007, 117 p. (in Russian).
3. Valov N., I. Valova. DRYING PROCESS MANAGEMENT LABORATORY WITH REMOTE ACCESS. IEEE ITHET 2017 - 16th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Ohrid, Macedonia, 2017.
4. Han, F., Zuo, C., Wu, W., Li, J., & Liu, Z. (2012). Model predictive control of the grain drying process. Mathematical Problems in Engineering, 2012, 1-12.
5. Zhang, L., Cui, H., Li, H., Han, F., Zhang, Y., & Wu, W. (2013). Parameters online detection and model predictive control during the grain drying process. Mathematical Problems in Engineering, 1-7

AXBOROT TIZIMLARIDA BULUTLI TEXNOLOGIYALAR**Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna,***Farg‘ona politexnika instituti, Intellektual muhandislik tizimlari kafedrasini professori***Sobirjonov Ibratbek Salohiddin o‘g‘li***54-22 IMT gurux talabasi*

Annotatsiya. Ushbu tezisda Prezidentimiz tomonidan 2020-yil 6-oktabrda tasdiqlangan PQ-4851 qarorida keltirilgan axborot texnologiyalari sohasidagi kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish, “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish, raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va aholining kundalik hayotiga keng joriy etish borasidagi topshiriqlarning ijrosini ta’minlashga maqsadida bulutli texnologiyalarni rivojlantirish borasida olib borilayotgan ishlar taxlili keltirilgan

Kalit so‘zlar. Axborot tizim, bulutli texnologiya, internet, bulutli hisoblash

Zamonaviy axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan davrda dasturiy tizimlardan umumiy foydalanish tushunchasi tobora kengaymoqda. Jumladan, hozirgi davrdagi ilg‘or texnologiyalarning har bir sohada keng qo‘llanilishi insoniyatga qulaylik yaratishi bilan bir qatorda ushbu texnologiyalardan foydalanish jarayonidagi ayrim kamchiliklarni ham yuzaga keltirmoqda. Bu kamchiliklar sirasiga mazkur texnologiyalardan foydalanishdagi qiyinchiliklar, ya’ni foydalanuvchining umumiy tizim texnologiyalari borasida bilim va ko‘nikma yetishmasligini asosiy o‘rinda keltirib o‘tishimiz mumkin.

Prezidentimiz tomonidan 2020-yil 6-oktabrda tasdiqlangan PQ-4851 qarorda ham axborot texnologiyalari sohasidagi kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish, raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va aholining kundalik hayotiga keng joriy etishni ta’minlashning muhim shartlaridan biri qilib olinganligi ushbu yo‘nalishda amalga oshirilishi kerak bo‘lgan rejalarning salmoqli ekanligini ko‘rsatadi [1]. Mazkur strategiyada belgilab olingan maqsadlarga ko‘ra bulutli texnologiyalarga doir quyidagi bo‘limlar mavjud:

- 2021-yil 1-yanvardan boshlab fuqarolar tomonidan tizim boshqaruvi, ma’lumotlar bazasi va “bulutli” platformani boshqarish, axborot xavfsizligini ta’minlash va boshqa talab yuqori bo‘lgan yo‘nalishlarda xalqaro IT-sertifikatlarni olish xarajatlarining 50 foizgacha bo‘lgan qismini qoplash tizimi etiladi;
- iqtisodiyot tarmoqlarida virtual va to‘ldirilgan reallik, sun‘iy intellekt, kriptografiya, mashina o‘rganishi, katta ma’lumotlarni tahlil qilish va “bulutli” hisoblash texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini o‘rganish va ularni amaliyotga tatbiq etish;
- “bulutli” hisoblashlar asosida ma’lumotlarni saqlash va qayta ishlash markazlarini rivojlantirish, foydalanuvchi talablariga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasining axborot resurslariga doimiy ulanishni ta’minlash;
- robototexnika komplekslari va odamlar o‘zaro ta’sirining algoritmlarini ishlab chiqish, ma’lumotlar uzatish tarmoqlari infratuzilmasini, o‘rnatilgan sensorlar va sensor tarmoqlarni takomillashtirish, shuningdek, “bulutli” xizmatlarini taqdim etishning turli xil modellarini amalga oshirish uchun dasturiy ta’minot yaratish bo‘yicha ilmiy ishlarni olib borish;
- elektron raqamli imzo kalitlari infratuzilmasini xalqaro talablarga moslashtirish hamda uchinchi ishonchli tomon tushunchasini bulutli elektron raqamli imzoni amaliyotga joriy etishni nazarda tutgan holda O‘zbekiston Respublikasining “Elektron raqamli imzo to‘g‘risida”gi Qonunining yangi tahririni ishlab chiqish [2].

Bulutli texnologiyalar - bu model iste’molchiga axborot texnologiyalarini maxsus xizmat sifatida internet orqali namoyon qiladi. Bulutli hisoblashlarning yuzaga kelishida “virtualizatsiya” texnologiyalarining ahamiyati juda katta hisoblanadi [3]. 2006-yilda Microsoft kompaniyasi “Microsoft virtual PC” Windows versiyasini ishga tushirildi. 2006-yilda Amazon kompaniyasi o‘z qurilmalarida virtual serverlarni kengaytirish orqali “Amazon Elastic Compute Cloud” yuzaga keldi buning yana asosiy sabablaridan biri virtual serverlarni boshqa qurilmalarga (iste’molchilarga) ijaraga berish orqali bulutli texnologiyalarni kelib chiqishiga turtki bo‘ldi [4].

Mamadaliyeva L.K. & Sobirjonov I.S. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. Axborot tizimlarida bulutli texnologiyalar, 49-50. TATUFF-EPAL.

Bulutli texnologiyalar - bu Internet-foydalanuvchiga Internet-xizmat sifatida kompyuter resurslari taqdim etiladigan ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari. "Bulut" so'zi bu erda barcha texnik tafsilotlarni yashiradigan murakkab infratuzilmani ifodalovchi metafora sifatida mavjud. Bulutli hisoblash, shuningdek, ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyasidir, unda foydalanuvchiga Internet xizmati sifatida kompyuter resurslari va imkoniyatlari taqdim etiladi. Foydalanuvchi o'z ma'lumotlariga kirish huquqiga ega, ammo uni boshqarolmaydi va infratuzilma, operatsion tizim va o'zi ishlayotgan dasturiy ta'minot haqida qayg'urmasligi kerak. "Bulut" atamasi kompyuter tarmog'i diagrammasidagi internet tasviriga asoslangan metafora sifatida yoki barcha texnik tafsilotlar yashiringan murakkab infratuzilma tasviri sifatida ishlatiladi. 2008 yilda nashr qilingan IEEE hujjatiga ko'ra, "Bulutli hisoblash bu paradigma bo'lib, unda ma'lumot Internet serverlarida doimiy ravishda saqlanadi va mijoz tomonidan vaqtincha saqlanadi, masalan, shaxsiy kompyuterlarda, o'yin pristavkalari, noutbuklar, smartfonlarda va hokazo.

Bulutli texnologiyalar uchun eng muhim xususiyat foydalanuvchilarning internet-manbalarini notekis talab qilishidir. Ushbu notekislikni bartaraf etish uchun yana bir oraliq qatlam qo'llaniladi - serverni virtualizatsiya qilish. Shunday qilib, yuk virtual serverlar va kompyuterlar o'rtasida taqsimlanadi.

Bulutli texnologiyalar - bu xizmatlarni taqdim etuvchi turli xil tushunchalarni o'z ichiga olgan bitta katta tushunchadir. Masalan, dasturiy ta'minot, infratuzilma, platforma, ma'lumotlar, ish joyi va boshqalar. Bularning barchasi nima uchun kerak? Bulutli hisoblash deb nimaga aytilmaydi? Birinchisi - mahalliy kompyuterda oflayn hisoblash. Ikkinchidan, xizmatga ayniqsa murakkab hisob-kitoblarni bajarish yoki ma'lumotlar qatorini saqlash buyurilganida, kommunal hisoblash. Uchinchidan, bu kollektiv (tarqatilgan) hisoblash (gridcomputing).

Bulutli ma'lumotlarni saqlash - Onlayn saqlash modeli, unda ma'lumotlar tarmoqda tarqatilgan ko'plab serverlarda saqlanadi va mijozlar, asosan uchinchi shaxs tomonidan foydalanish uchun taqdim etiladi. O'zining maxsus serverlarida ma'lumotlarni saqlash uchun ushbu maqsadlar uchun maxsus sotib olingan yoki ijaraga olingan modeldan farqli o'laroq, serverlar soni yoki har qanday ichki tuzilishi umuman mijozga ko'rinmaydi. Ma'lumotlar mijoz nuqtai nazaridan bitta yirik virtual serverni ifoda etadigan bulut deb nomlangan holda saqlanadi va qayta ishlanadi. Jismoniy jihatdan, bunday serverlar bir-biridan uzoqroq, turli qit'alar joylashgan joyga qadar joylashgan bo'lishi mumkin.

Bulutli hisoblashdan foydalanganda iste'molchi xarajatlari operatsion xarajatlarga o'tkaziladi - bulutli provayderlar xizmatlari uchun to'lov xarajatlari shunday tasniflanadi.

Xulosa o'rnida mazkur texnologiyaning axborot tizimlarida tabdiq etilishi vaqt o'tishi bilan zamon talabiga aylanib borishi kutilmoqda. Shuningdek, mazkur texnologiyaning imkoniyatlari mutaxassislar tomonidan tobora kengayib borishi bilan birga undan foydalanuvchilar soni ham ortib boradi. Bu omil esa texnologiyaning deyarli har bir yo'nalishga tezkorlik bilan ajralmas qismiga aylanayotganidan dalolat bermoqda. Ularning negizida yaratilayotgan gibrid tizimlar foydalanish nuqtalariga ish jarayonidan uzilmagan holda, bir paytning o'zida bir necha rejimda ishlash imkonini beradi. Shu bilan birga, yangi texnik ishlanmalar tarmoq ma'murlari oldida turgan tarmoqlarni boshqarish va ulardan foydalanish bilan bog'liq ko'plab muammolarni ham hal etilishi ko'zlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xodjiyeva, S. S., Firdavs, Q., & Nargiza, F. (2021). O'zbekistonda raqamli mamlakatni qurishda tizimli yondashuvlar. *Самарқанд давлат университети*, 530.
2. Mirzayev, A. O. K. (2021). Mamlakatimiz ta'lim tizimida raqamlashtirish va raqamli dunyoda o'qitish va o'rganishning mavjud imkoniyatlari. *Academic research in educational sciences*, 2 (12), 1046-1051.
3. DZHURAEV, M. K. Ta'limda bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi. *Молодой ученый Учредители: ООО "Издательство Молодой ученый"*, (6), 286-289.
4. Murodova, G. (2021). Bulutli texnologiyalar axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining zamonaviy yo'nalishi sifatida. *Центр научных публикаций (buxdu. uz)*, 3(3).

Mamadaliyeva L.K. & Sobirjonov I.S. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. Axborot tizimlarida bulutli texnologiyalar, 49-50. TATUFF-EPAI.

AXBOROT TIZIMLARIDA XAVFSIZLIK TAHDIDLARINING TASNIFI**Muxtarov Farrux Muxammadovich***Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali***Umarov Abdumuxtor Maxammad o'g'li***Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali***Ro'zaliyev Abdumalikjon Vahobjon o'g'li***Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali*

Annotatsiya. *Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi va Internetga kirish imkoniyatlarining oshishi bilan tashkilotlar turli xil tahdidlarga nisbatan zaif bo'lib qoladilar. Natijada, ularning ma'lumotlari kiber hujumlarga duchor bo'ladi va buning natijasida zarar ko'radi. Ushbu tezisda ana shunday tahdidlarning kelib chiqish omillari, tahdidlarning turli mezonlar asosida tasniflanishi va ularga qarshi kurashish usullari tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar. *Axborot, tahdid, xavfsizlik, taksonomiya,*

Tahdidlar turli manbalardan keladi, masalan, xodimlarning faoliyati yoki xakerlarning hujumlari. Xavfsizlik buzilishi natijasida kelib chiqadigan moliyaviy yo'qotishlarni odatda aniq aniqlash mumkin emas, chunki katta miqdordagi yo'qotishlar kichikroq miqyosdagi xavfsizlik insidentlaridan kelib chiqadi va axborot tizimi xavfsizligi xavfini etarli darajada baholashga olib keladi. Shunday qilib, menejerlar o'zlarining aktivlariga ta'sir qiladigan tahdidlarni bilishlari va tegishli qarshi choralarni tanlash orqali hujumlarning oldini olish uchun nima qilish kerakligini aniqlash uchun ularning ta'sirini aniqlashlari kerak. Kompyuter jinoyatlari va xavfsizligi bo'yicha 11-yillik tadqiqotga ko'ra, umumiy yo'qotishlarning 74,3 foizi viruslar, ruxsatsiz kirish, noutbuk yoki mobil. Shunday qilib, tahdidlarni va ularning potentsial ta'sirini tushunish va aniqlash uchun samarali xavfsizlik tasnifi zarur.

Tahdidlarni tasniflash tamoyillari

Taksonomiya - bu o'rganish sohasida ko'proq tushunish uchun foydalaniladigan voqelikning yaqinlashuvidir. Adabiyotlarni ko'rib chiqish axborot xavfsizligini tasniflashning quyidagi tamoyillariga rioya qilish kerakligini ko'rsatadi:

- O'zaro eksklyuziv: Har bir tahdid bir turkumda tasniflangan bo'lsa, boshqa barcha xavflarni istisno qiladi, chunki toifalar bir-biriga mos kelmaydi.
- To'liq: Tasniflashdagi toifalar barcha imkoniyatlarni (barcha tahdid namunalari) o'z ichiga olishi kerak.
- Aniq: Barcha toifalar aniq va aniq bo'lishi kerak, shunda tasnif aniq bo'ladi.
- Takroriy: Takroriy ilovalar kim tasniflashidan qat'i nazar, bir xil tasnifga olib keladi.
- Qabul qilingan: Barcha toifalar mantiqiy, intuitiv va amaliyotlar ko'pchilik tomonidan oson qabul qilinadi.
- Foydali: Undan so'rov sohasi haqida tushunchaga ega bo'lish uchun foydalanish mumkin.
- Xavfsizlik tahdidlarining tasnifi: umumiy ko'rinish

Tahdidlar tasnifi muhim ahamiyatga ega, chunki ular asosan tahdidlarning xususiyatlarini va tizim aktivlarini himoya qilish manbalarini aniqlash va tushunish imkonini beradi. Bundan tashqari, u ushbu tizimlarga tahdid soluvchi xavfsizlik xatarlarini ifodalaydi va imkoniyatlarni tushunish va xavfsizlik yechimlarini tanlashga yordam beradi. Tahdid - bu raqibning maqsadi yoki raqib tizimga nima qilmoqchi bo'lishi mumkin. Bu, shuningdek, raqibning tizimga hujum

qilish qobiliyati sifatida tavsiflanadi. Shunday qilib, tahdid ikki yo'l bilan belgilanishi mumkin: tajovuzkorlar tizim komponentlaridagi zaifliklardan foydalanish uchun foydalanadigan usullar yoki tahdidlarning aktivlaringizga ta'siri. Tahdidlarni tasniflash yondashuvlarini ikkiga ajratishimiz mumkin:

- Hujum texnikasiga asoslangan tasniflash usullari
- Tahdidlar ta'siriga asoslangan tasniflash usullari

Taklif etilayotgan model

Xavfsizlik tahdidlarining ko'p tasniflari odatda tahdidlarni tasniflash uchun bir yoki ikkita mezon bilan foydalanish bilan cheklanadi, boshqalari esa tahdidlarning to'liq bo'lmagan ro'yxatini taqdim etadi (barcha tahdidlar tasniflashda qamrab olinmaydi) va ularning toifalari bir-birini istisno qilmaydi. Bu xavfsizlik tahdidlari nisbatan barqaror bo'lgan barqaror muhit (kichik tashkilot) uchun etarli bo'lishi mumkin, ammo doimiy o'zgaruvchan muhitda tashkilotlar ichki tahdidlardan himoya qila olmaydi. Bundan tashqari, mavjud tahdidlar ishida asosiy muammolarni aniqlash mumkin. Bizning modelimiz ortidagi asosiy g'oya ko'pgina tahdidlarni tasniflash mezonlarini birlashtirish va ularning potentsial ta'sirini ko'rsatishdir. Yuqorida keltirilgan umumiy ko'rinishdan olingan mezonlar tasnifi ro'yxati:

- Ichki yoki tashqi tahdidning kelib chiqishi.
- Tahdidlarni keltirib chiqaradigan agentlar, (biz uchta asosiy sinfni aniqlandi) insoniy, ekologik va texnologik.
- Zararli yoki zararli bo'lmagan tizimdagi tajovuzkorlarning maqsadi
- Qasddan yoki tasodifiy tahdidni keltirib chiqargan insonning niyati. Ushbu mezon hujum xatti-harakatlarini va uning niyatini tushunish uchun to'liq zararli xatti-harakatlarni qayta qurish imkonini beradi. Bu tergovchilarga ishni yuqori aniqlik bilan yakunlashda yordam berish uchun bashorat qilinadigan omilni taqdim etadi va shuning uchun xavflarni kamaytiradi va haqiqiy agentni qo'lga olish bo'yicha qaror qabul qilishni tezlashtiradi.
- Tahdidlar ta'siri: Tahdid ta'siri tahdid harakati natijasida yuzaga keladigan xavfsizlik buzilishidir.

Bizning modelimiz uchun biz quyidagi tahdid ta'sirlarini aniqladik:

Axborotni yo'q qilish, Axborotni buzish, Axborotni o'g'irlash, yo'qotish, axborotni oshkor qilish, foydalanishni rad etish, imtiyozlarni oshirish va noqonuniy foydalanish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Lindqvist U, Jonsson E. How to systematically classify computer security intrusions. IEEE Symposium on Security and Privacy; 1997. 154163. 2.
2. Gordon LA, Loeb MP, Lucyshyn W, Richardson R. CSI/FBI Computer Crime and Security Survey – 2006. 11th Annual CSI/FBI Computer Crime and Security Survey; 2006.
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/axborot-xavfsizligi-xavfini-baholash>

KALIY RUDALARINI FLOTATSIYALASH JARAYONINI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Karimov Bekjon Safar o'g'li

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada kaliy rudalarini flotatsiya qilish jarayonini mukammal boshqarish tizimi muhokama qilinadi. Amaliyotda texnologik jarayonlarning optimal yechimlarini izlash – texnik rivojlanishning asosiy yo'nalishlaridan biridir.*

***Kalit so'zlar:** Flotatsiya jarayoni, ishlab chiqarishni avtomatlashtirish.*

Hozirgi kunda ishlab chiqarish sanoatida zamonaviy ilmiy-texnikaviy taraqqiyot sharoitida texnologik jarayonlar ishlab chiqarish, modellashtirish va optimallashtirish sohasidagi ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar sanoatga energiya sarfini kamaytirish va zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanish mahsulot sifatini yaxshilash mehnat unumdorligini oshirish imkonini berdi. Shu bilan birga, amaliyotda texnologik jarayonlarning optimal yechimlarini izlash mehnat unumdorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash, tannarxni kamaytirish, mehnat sharoitlarini yengillashtirish va atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan texnik rivojlanishning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'ldi. Zamonaviy kaliy flotatsion zavodlari jarayonlarini boyitish va avtomatlashtirish texnologiyasining asosiy yo'nalishi sifatida foydali moddalarning minimal yo'qotilishi va yuqori texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan yuqori sifatli o'g'itlar olishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi.

Fizikaviy va kimyoviy xossalari yaxshilangan o'g'itlar ishlab chiqarish qishloq xo'jaligi ehtiyojlari, ishlab chiqarish iqtisodiyoti va jahon bozoridagi talabning ortishi bilan uzviy bog'liqdir. Shu sababli, yanada rivojlangan texnologik sxemalar, yangi yuqori samarali va samarali uskunalar, reagent rejimlari va ishlab chiqarish jarayonlarini to'liq avtomatlashtirishni ishlab chiqish va joriy etish orqali kaliy rudalarini boyitish texnologiyasini takomillashtirish hozirgi kunda dolzarbligicha qolmoqda [1].

O'g'itlarning mineral tuzlarini ishlab chiqarish kimyo sanoatining eng muhim vazifalaridan biridir. Qishloq xo'jaligida, kimyo sanoatining o'zida, metallurgiyada, farmatsevtika ishlab chiqarishida, qurilishda, kundalik hayotda qo'llaniladigan mineral o'g'itlar assortimenti yuzlab nomlarga ega va doimiy ravishda o'sib bormoqda. Tuz qazib olish va ishlab chiqarish ko'lami juda katta va ularning ba'zilar uchun yiliga o'n million tonnani tashkil qiladi. Natriy, fosfor, kaliy, azot, alyuminiy, temir, oltingugurt, mis, xlor, ftor va boshqalarning birikmalari eng ko'p ishlab chiqariladi va iste'mol qilinadi. Eng katta tonnaj mineral o'g'itlar ishlab chiqarishdir. Tuzlar va mineral o'g'itlarning eng yirik iste'molchisi qishloq xo'jaligi hisoblanadi. Buning sababi shundaki, tuproqda o'simliklarning, xususan, donning normal rivojlanishi uchun etarli bo'lmagan elementlarni o'z ichiga olgan turli xil mineral o'g'itlarni ilmiy asoslangan miqdorda tuproqqa qo'llamasdan zamonaviy intensiv qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishni amalga oshirish mumkin emas [2].

Respublikamizda tizimlarni ishlab chiqarish va boshqarishning yuqori unumli texnologiyalariga asoslangan texnologik asbob-uskunalar va qurilmalarning energiya sarfini kamaytirish va yuqori ishlab chiqarish samaradorligini ta'minlash hamda unumdorligini oshirish bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasining 2019-2021-yillarda innovatsion rivojlanish to'g'risidagi qarorlarida "...loyihalarni boshqarish mexanizmlaridan foydalangan holda dastur-maqсадli tamoyil bo'yicha ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini tashkil etish mexanizmini joriy etish" 1. Bu borada Xususan, texnologiyani takomillashtirish, mavjud foydali qazilmalarni boyitish, yangi, samaraliroq texnologik uskunalardan foydalanish, shuningdek, qimmatbaho metallarni qazib olishning ekologik xavfsiz usullarini yaratish va qo'llash alohida ahamiyatga ega. Flotatsiya (inglizcha flotation - pop - up so'zidan) mineral boyitishning eng keng tarqalgan usullaridan biridir. Flotatsiya jarayoni qayta ishlanayotgan ruda tarkibiga kiruvchi minerallar yuzalarining suv bilan namlanish qobiliyatiga asoslangan. Flotatsiya jarayonida boyitilgan ruda suspenziyasi orqali havo pufakchalari puflanadi.

Nam bo'lmaydigan minerallarning zarralari pufakchalarga yopishadi va sirtga suzadi, ular minerallashgan ko'pik shaklida chiqariladi hamda suv bilan namlangan zarralar pastga cho'kadi.

Qayta ishlanayotgan rudaning mineral komponentlarini flotatsiya bilan ajratish amalga oshiriladi. Dastlab suvda erimaydigan minerallardan (sulfid oksidlari, erimaydigan tuzlar) tashkil topgan tabiiy rudalarni boyitishda flotatsiya usuli qo'llanilgan. Kaliy tuzlarini boyitish uchun flotatsiya usuli bu tuzlarni ajratish ularning to'yingan eritmasida amalga oshirilishi mumkinligi ko'rsatilgandan keyin bu usul keng tarqala boshladi. Suvda eruvchan tuzlarni flotatsiya usuli bilan ajratish muammosini texnik jihatdan hal etish so'nggi o'n yilliklarda fan va texnikaning eng muhim yutuqlaridan biri bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, silvinitni flotatsion boyitish bilan bu sohada katta muvaffaqiyatga erishildi [2,3].

Avtomatlashtirilgan jarayonni boshqarish texnologik sxema bilan kompleksda ko'rib chiqiladi va ishlab chiqiladi, bunda avtomatlashtirishning texnologiyaga va texnologiyaning avtomatlashtirishga bo'lgan yuqori talablari hisobga olinadi. Zavodda silvinit kaliy rudasini boyitish jarayonlarini avtomatik boshqarish va boshqarish, optimal ishlab chiqilgan algoritmlar uchun APCS tarkibiga kiruvchi sanoat shaxsiy kompyuterlari va mikroprotessorli kontrollerlardan foydalangan holda zamonaviy avtomatik boshqarish va boshqarish vositalarining aniqligi asosida tavsiya etiladi. Eksperimental va analitik identifikatsiyalash usullaridan, shuningdek, analitik modellashtirish usullaridan foydalanish optimallashtirish ob'ektining ishonchli modellarini rasmiylashtirishga imkon beradi. Bu kaliy rudalarining flotatsiyasini mukammal boshqarish tizimini ishlab chiqish imkonini yaratadi. Flotatsiya moslamasi uchun optimal nazorat parametrlarini joriy etish boshqaruv tizimidagi ortiqcha tartibga solish miqdorini kamaytiradi, chiqindi pulpa va ko'pik qatlamidagi qimmatli komponentlar kontsentratsiyasidagi maksimal og'ishlarning amplitudasini pasaytiradi va flotatsiyaning tebranish chastotasini kamaytiradi. Bajarilgan ishlar asosida flotatsion qoldiqlarda xom ashyo va qimmatbaho komponentlarning yo'qotilishi 0,01% ga kamaydi.

Ikkinchi flotatsiya moslamasida optimal nazorat parametrlarini joriy etish optimal boshqaruv tizimida ortiqcha tartibga solish miqdorini kamaytiradi, chiqish pulpa va ko'pik qatlamidagi qimmatli komponentlar kontsentratsiyasining maksimal og'ish amplitudasini kamaytiradi va tebranishlar chastotasini kamaytiradi. Flotatsiya qurilmasining chiqish parametrlarida flotatsion qoldiqlarda xom ashyo va qimmatbaho komponentlarning yo'qolishi kamayadi.

Ushbu tadqiqot ishi natijasida ko'p bosqichli tizimli tahlil usulidan foydalanib, ob'ektning bir sig'imli va ko'p sig'imli ko'rinishlarida jarayonlarni hisobga olgan holda flotatsiya jarayoni dinamikasining matematik va kompyuter modellari olindi. Eksperimental va analitik identifikatsiyalash usullaridan, shuningdek, analitik modellashtirish usullaridan foydalanish optimallashtirish ob'ektining ishonchli modellarini rasmiylashtirishga imkon berdi. Bu mukammal flotatsiya jarayonini boshqarish tizimini ishlab chiqish imkonini berdi.

ADABIYOTLAR

1. Barskiy , LA, Rubinshteyn JB Minerallarni qayta ishlashda kibernetik usullar. M., 2002 yil.
2. Nasirov a Sh. N., Ortiqov , AA, Avtomatlashtirishning kvazi-apparat tizimi tahlili printsiplari, Ilmi – texnika jurnalining Fan VA texnologiyalari maqsadi , Buxoro , № 2, 2018. – b.150-154.
3. Nasirov a Sh. N., Artikov, AA, Ob'ektni modellashtirish va flotatsiya komplekslarini boshqarishni algoritmlash usullarini ishlab chiqish. Universitetskaya nashriyoti "Zamonaviy materiallar muhandisligi va texnologiyalari" jurnali kniga ", Kursk, Rossiya, 2019. 5-9 b.

HAMDOSTLIK ALOQALARINI RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT LOGISTIKASINING O'RNI VA AHAMIYATI

Nizomiddinova Maftunaxon Shoirjon qizi

Fergana Polytechnic Institute, Fergana, Uzbekistan

e.mail: nmaftuna0228@gmail.com

Mirzatillayev Akramjon Akmaljon o'g'li

Fergana Polytechnic Institute, Fergana, Uzbekistan

e.mail: mirzatillayevakramjon079@gmail.com

Xonkeldiev Mo'minjon Adhamjon o'g'li

Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

e.mail: mominjonxonkeldiyev5@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada hamdostlik aloqalarini rivojlantirishda transport logistikasining o'rnini va ahamiyati haqida so'z yuritilgan. Shuningdek, transport logistikasi joriy etilgan texnologiyalarning afzalliklari va kamchiliklarini ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: logistika, ijtimoiy-iqtisodiy etkazib berish muddati, transport infratuzilmasi, xalqaro tashishlarni tashkil etish.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar hayotga izchil joriy etila boshladi. Respublikaning bozor iqtisodiyotiga o'tib borishi, xususiy mulkchilikni, avtomobil sanoatini vujudga kelishi, chet ellar bilan teng huquqli iqtisodiy aloqalarning yo'lga qo'yilishi transport sohasida yangi va dolzarb masalalarni yuzaga keltirdi [1].

Bugungi kunda xo'jalik yurituvchi subyektlarning har xilligi va teng huquqliligi, ular o'rtasidagi raqobat, tadbirkorlik tashabuskorligi, o'zini o'zi boshqarish va moliyalashtirish kabi bozor tamoyillari, o'z navbatida, tashishning yangi texnologiyalarini ishlab chiqishni va hayotga joriy etish masalasini vujudga keltirdi [2].

Korxonaning logistika tizimi turli elementlarni birlashtiradigan eng murakkab va ayni paytda yaxshi ishlaydigan mexanizmlardan biridir. Ushbu mexanizmning uzluksiz ishlashi, asosan, uning tarkibiy qismlarining har birining aniq ishlashi bilan belgilanadi, unda ishlatiladigan usul va texnologiyalarning mukammalligi bo'lib, shuning uchun har bir korxonada logistikani o'rganish zarurligini vujudga keladi. Zamonaviy dunyoda ishlab chiqarishning jadal o'sishi, turli korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan tovarlar nomenklaturasining kengayishi, omborlar tashkil etilishi, bu esa o'z navbatida korxonaning tovar aylanmasining o'sishiga ta'sir qiladi. Bularning barchasi korxonani boshqarishda logistika rolini oshiradi [3].

Logistika zanjirining barcha qismlarida sanoat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va xarajatlarni kamaytirish asosan tarqatish tarmog'ini oqilona tashkil etishga, xususan, xarid qilish, saqlash, qadoqlash va transport vositalari kabi tovar harakatining muhim elementlariga bog'liq. Transport logistikasi ham har qanday korxonaning iqtisodiy siyosati sohasiga kiradi, uning asosiy vazifasi yukni ishlab chiqaruvchidan ketgan paytdan boshlab va iste'molchiga topshirishgacha hamrohlik qilishdir. Yirik ishlab chiqarish korxonalari, odatda, o'z transportiga ega.

Logistik markazlarda tashishlar (transport xizmatlari) unda tashkil etilgan yoki alohida faoliyat ko'rsatuvchi terminallar orqali amalga oshirilishi. Terminal tushunchasi xalqaro tashishlarning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lib, u rivojlangani sari terminallar ham rivojlanib ketdi. «Terminal» atamasi inglizcha so'z bo'lib «oxirgi bekat» ma'nosini anglatadi. Terminal yoki terminal kompleksi injener-texnik inshootlari, ma'muriy binolar, qo'riqlanadigan transport vositalarining to'xtash joylari, kompleks mexanizatsiyalashgan yoki to'liq avtomatlashtirilgan omborlardan tashkil topadi. Terminal hududida konteyner maydonlari, tarozi qurilmalari,

mehmonxona komplekslari bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Tashish turiga qarab terminal turi, uning tashkiliy tarkibi, transport tarmog'idagi o'mi va vazifasi aniqlanadi.

Kichik firmalar avtomobillarni ijaraga olishga yoki transport kompaniyalari bilan shartnomalar tuzishga majbur bo'ladilar [4, 5].

Yuqori sifatli transport logistikasi yukni o'z vaqtida yetkazib berishni va uning xavfsizligini nazarda tutadi. Shuning uchun logistika va transport menejerlari yukni minimal zarar bilan eng oqilona tashish jarayonini tashkil qilishlari, uning harakatini doimo nazorat qilishlari, joyini bir vaqtning o'zida bilishlari va kompaniyaga o'z vaqtida kelishlarini ta'minlashlari kerak. Ushbu ikki asosiy qoidaga rioya qilish orqali korxonalar o'z xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga muvaffaq bo'ladilar. Hozirda hech qanday qattiq korxonalar transport logistikasiz ishlay olmaydi, aks holda bankrot bo'lish xavfi mavjud.

Korxonalarda "logistika bo'limlari" ning paydo bo'lishi bilan xom ashyo va tayyor mahsulotlarni yetkazib berish jarayoni yanada tizimli bo'lib, bu esa yo'l zaxirasini oqilona tanlashga olib keldi, yuklash, tushirish, transportni samarali boshqarish va natijada transport xarajatlarini kamaytirdi [6].

Ayni paytda logistika muammolarini hal qilishda ishtirok etmayotgan har qanday savdo yoki ishlab chiqarish korxonasini tasavvur qilish qiyin.

Shunday qilib, korxonalar faoliyatida logistika T. Allegri fikriga ko'ra, kompaniya tovar, moliyaviy va axborot oqimlarini optimallashtirish imkonini beradi "sezilarli xom ashyo va yarim tayyor mahsulotlar sotib olish va tovarlar yetkazib berish o'rtasidagi vaqt oralig'ini kamaytirishdir".

Tahlil va natijalar. Korxonalar boshqaruvida logistika rolini o'rganishning dolzarbligi ishlab chiqarish va tovar sektorining globallashtirish jarayoni bilan bog'liq, shuning uchun har qanday korxonada logistika qiymati oshadi, chunki xarajatlarning katta qismi ko'pincha transport xarajatlari hisoblanadi. Shunday qilib, agar korxonalar ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish maqsadida mamlakat tashqarisidagi eng arzon resurslarni qidirsalar, bu holda logistika xarajatlarning ulushi sezilarli darajada oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1] Qudbiyev, N. T., Qudbiyeva, G. A. Q., & Abduraximov, B. U. O. (2022). Logistikada raqamli texnologiyalarni joriy etish va ulardan foydalanishning dolzarbligi. *Scientific progress*, 3(1), 133-142.

[2] Tohirovich, Q. N. (2021). Xalqaro moliyaviy hisob standartlariga o'tish dolzarbligi. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(2), 56-64.

[3] Ergashev.M.I, Nzimoddinova.M.Sh, Mirzatillayev.A.A. Анализ методических подходов к технической оценке уровня и качества гаражного оборудования при обеспечении технического обслуживания автотранспортных средств.

International scientific – practical conference on “Modern Education: Problems and Solutions”. Vol. 1 No. 6 (2022) France (31-35).

[4] Nizomiddinova.M.Sh, Mirzatillayev.A.A, Xonkeldiev.M.A. (2023). Texnologik uskunalarni takomillashtirishning nazariy asoslarida “Operator - Avtotransport vositalari - texnologik uskunalari - o'lchash vositalari muhit” tizimini tahlil qilish. “Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7628875>. (36-43).

[5] U. R., Tohirovich, Q. N., & O'G'Li, Q. N. A. (2021). Bilvosita soliqlarning soliq tizimidagi tutgan o'rni va ahamiyati. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 719-723.

[6] Shaxrinov Avaxonovna Kurbonova (2021). Mahsulot tannarxi hisobiga olishda boshqaruv hisobini takomillashtirish masalalari. *Scientific progress*, 2 (8), 603-607.

CHEKKA XUDUDLARDAGI ELEKTR ISTEMOLCHILARI UCHUN MIKROGESNI O'RNATISH VA TADQIQ QILISH

Botirov Doniyor Abdusamatovich
Farg'ona politexnika instituti doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada imkoniyati mavjud, elektr energiyasi iste'moli uchun talab yuqori bo'lgan chekka xududlarda kichik quvvatli mikro GES larda qo'llaniladigan doimiy magnitli generatorlarni o'rnatish va tadqiq qilish bo'yicha ishlar olib borilgan.

Kalit so'zlar. elektr energiya, qayta tiklanuvchi energiya, GES, DMG

O'zbekiston Respublikasida ishtimoiy-iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda hamda energetika sohasini barqaror rivojlanishi uchun qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, zamonaviy texnika-texnologiyalarni tadbiiq qilish va innovatsion g'oyalarni qo'llab quvvatlash shak-shubhasiz zarurdir.

Hozirgi vaqtda gidroelektrostantsiyalar elektr energiyasini ishlab chiqarishning beshdan bir qismini tashkil qiladi. Aksariyati 10-15 MVt va undan yuqori quvvatli elektr stansiyalardir. Bugungi kunda elektr energiyasini ishlab chiqarishning ushbu texnologiyasi texnik jihatdan tasdiqlangan va iqtisodiy jihatdan foydalidir.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini (QTEM) hisobiga elektr energiyasini ishlab chiqarish ekologik nuqtai nazardan absolyut «toza» variant sifatida fikr yuritiladi, ammo bu unchalik ham to'g'ri emas. Chunki, ushbu energiya manbalari an'anaviy energetik qurilmalar (organik, mineral, gidravlik va boshqa yoqilg'ularda ishlovchi)ning atrof muhitga ko'rsatadigan ekologik ta'siridan tamomila boshqa spektrdagi ta'sirlarga egadir. Ikkinchi tomondan, hozirgi kunda ushbu noan'anaviy va QTEM laridan foydalanuvchi energetik qurilma va tizimlarning vaqt o'tishi bilan atrof muhitga ekologik ta'sirining barcha qirralari to'la ochilmagan. Hozirgi kunda barcha noan'anaviy va QTEM dan foydalanuvchi, nisbatan arzon, energiyaning u yoki bu turini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan komplekslarning texnik mukammallik darajasini oshirish masalalariga nisbatan ustivor deb qaralmoqda.

Ma'lumki, gidroenergetik resurslar asosida ishlaydigan inshootlardan O'zbekistonda yaqin kelajakda quriladiganlari soni barmoq bilan sanarli edi (Namangan, Andijon, Samarqand va boshqa viloyatlarda jami 12 ta), bunday mini (mikro) GES lar tezda sarflangan mablag'ni tezda (3-5 yil) qoplashi, avtonom gidrogenerator konstruksiyasining soddaligi, texnik xizmat ko'rsatish va elektr energisini ishlab chiqarishning arzonligi va boshqa sifatleri bilan alohida ajralib turadi. [1].

Shunday ekan, MikroGES lardan foydalanish ko'lamini kengaytirish maqsadga muvofiqdir. Yurtimizda bu borada imkoniyatlar yuqoridir. Negaki, yurtimizning sharqiy, janubiy va markaziy hududlari tabiiy suv manbalari bilan ta'minlanganlik darajasi yo'qori va bu energiya ishlab chiqarish uchun yaxshigina imkoniyatdir. O'zbekiston sharoitida elektr energiyasini ishlab chiqarishda suv resurallarining potensialini hisobga olgan holda Mikro GES (gidro elektr stansiya)lardan foydalanish imkoniyati yo'qoriligini hisobga olgan holda mikro GES larda elektr energiyasini ishlab chiqarishda doimiy magnitli generatorlardan (DMG) foydalanish orqali suv energiyasini elektr energiyasiga nisbatan oson va sifatli aylantirish imkoniyati mavjud. Binobarin DMG lardan foydalanishning ahamiyati generatorning nominal aylanishlar sonining past bo'lishidadir[2]. Shuningdek amalda qo'llaniladigan sinxron generatorlardan farqli o'laroq DMG larda magnit maydoni hosil qilish uchun rotor magnit o'zagida doimiy magnitlardan foydalanish orqali hosil qilinadi, bu esa DMG ni o'z harakatini boshlanishi bilanoq rotorning magnit maydoni stator cho'lg'amlarini kesib o'tadi va unda EYuK ni hosil qiladi hamda shu vaqtdan boshlab elektr

energiya ishlab chiqarila boshlanadi. Hosil bo'lgan energiyani nominal qiymatlarga keltirish uchun esa to'g'irlagich uskunalaridan foydalaniladi.

DMG lar o'zining sodda konstruksiyasi va ishonchli ishlashi bilan boshqa turdagi generatorlardan bir qator afzallikka ega:

- DMG larni o'rnatish va ishga tushirishning qo'layligi;
- Suv oqim sarfi yo'qori bo'lmagan joylarda ham qo'llashning mumkinligi;
- Ishga tushirish paytida qo'shimcha uskuna va qurilmalarni talab qilmasligi.

Aytib o'tish kerakki DMG larda qo'llaniladigan doimiy magnitlarning narxi bir muncha yo'qori, lekin bu soha rivojlanish bosqichida bo'lgani uchun kelgusida DMG lar ham energiya ishlab chiqarishning bir bo'g'iniga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saidov S., Karimova N. O'zbekistonda qayta tiklanuvchi va muqobil energiya manbalaridan foydalanishning ayrim ekologik muammolari va uning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar //Involta Scientific Journal. – 2022. – T. 1. – №. 5. – S. 55-64.
2. Z.Z.To'ychiev, Z.Xomidjonov. Iqtidorli talabalar, magistrantlar, doktorantlar va mustaqil izlanuvchilar" ilmiy amaliy materiallari. 2018 yil. FarPI

CONTROL OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF REFINING VEGETABLE OILS USING A PREDICTIVE MODEL

Samadov Elyor Erkinovich

Base doctoral student of Tashkent State Technical University

Annotation: *Automatic control of complex technological processes and productions with a predictive model is one of the effective methods of real-time control. The paper discusses the issues of building systems for operational predictive control of technological processes of refining vegetable oils using Model Predictive Control (MPC) - predictive identification models of end product quality indicators. The software and algorithmic complexes that form these MPC-predictive models are virtual analyzers that effectively control the quality of the final industrial product in real time.*

Keywords: *advanced control systems, virtual output quality analyzers, software-analytical complexes and systems.*

Introduction

Increasing the efficiency of control systems for production and, above all, technological processes (TP) is becoming a determining factor in the competitiveness of industrial enterprises and improving the quality of products.

Today, Model Predictive Control (MPC) is one of the most effective methods of TP control in the processing industries: oil refining, fertilizer production, petrochemistry, mineral processing, etc. MPC solves a variety of tasks: from stabilizing the operation of an object to optimizing it according to a given criterion (maximum productivity, minimum cost, minimum specific energy consumption, etc.).

Main part

MPC control is carried out in real time. Traditionally, an MPC system contains a predictive model of an object built in advance from experimental data. The effectiveness of management is largely determined by the accuracy of this model.

At each cycle of the system, the following actions are implemented:

- from control and measuring instruments (CIP) through a distributed control system (DCS) the current values of controlled quantities and observed disturbances are received;
- the values of the output variables of the model are calculated, which determine the forecast of the object's behavior for several control cycles;
- the problem of linear or quadratic programming with a given objective function (technical and economic criterion) of optimization is solved, taking into account the existing technical and technological limitations, as a result of which the optimal sequence of control actions for a certain number of control cycles is calculated;
- if the found control actions at the current cycle do not differ significantly from those acting on the object, then the control is not adjusted; otherwise, the new control values are transmitted to the TP control bodies through a distributed control system (DCS);
- at the next control cycle (the interval between cycles usually ranges from several tens of seconds to three minutes), the above actions are repeated taking into account the newly accumulated data of instrumental measurements.

As a rule, identification models of product quality indicators are implemented in MRS systems. The software-algorithmic complexes that form these models and ensure their functioning are called virtual analyzers (VA). For many TP, VA make it possible to effectively control the properties of the resulting product in real time without significant capital costs and labor-intensive maintenance.

In MPC schemes, VA based on linear regression models are most often used: they have proven themselves in practice. However, for some nonlinear processes, the VA forecast based on a linear model does not always give satisfactory results.

The paper proposes a new approach to the development of VA: the formation of an identification model based on inductive knowledge about the studied TP. Inductive knowledge refers to patterns obtained by restoring dependencies from empirical data.

The high accuracy of identification for various objects was shown by the associative search algorithms proposed in the work [1]. Unlike traditional approaches, models of nonlinear objects based on these algorithms are obtained not by linearizing the object with subsequent adaptive tuning of the model, but by generating a new model at each time step in a small neighborhood of the operating point. When forming such a "point" model, all the information accumulated and processed up to the present moment about the dynamics of the object in past moments of time is analyzed with the identification of "similar situations" in the past. VA developed on the basis of these algorithms are called associative; the results of the development of associative VA in control systems of the MPC class are presented, which is especially important for non-linear and non-stationary TP [2-3].

One of the important requirements for MPC algorithms is the robustness of the control [4]. The robustness of an MPC system is understood as its ability to achieve the control goal under conditions of limited uncertainty, with a certain margin for any quality criterion. The control algorithms of MPC systems operating in modern production are, as a rule, robust when controlling various TP. However, for a wide class of nonlinear objects, the operation of traditional MPC algorithms with linear models does not always lead to satisfactory results. [5-6].

Conclusion

Associative search algorithms have demonstrated high accuracy for objects of various classes: technical, economic, biomedical. The use of high-precision forecasting methods in VA MPC systems at various industrial facilities makes it possible to design and develop more efficient systems for advanced process control (SAPC) and, due to this, significantly increase the efficiency of enterprises. In addition, the proposed approach provides the possibility of further improvement of the scientific foundations and formalized methods for designing and implementing the SAPC, as well as the development of methods for mathematical modeling of technological processes.

References:

1. Bakhtadze N.N., Kulba V.V., Lototsky V.A. and Maximov E.M. Identification-based approach to soft sensors design // Proceedings of IFAC Workshop of Intelligent Manufacturing Systems (Alicante, Spain). 2007. -P. 86-92.
2. Tuz A.A., Brown-Akvey V., Lempogo F., Kulakov A.G., Bogatikov V.N. Control with predictive models // Proceedings of the Kola Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 2015. No. 3 (29). -p.151-161.
3. Torgashov A.Yu., Goncharov A.A., Samotylova S.A. Sovremennye metody stroitel'stvo sistemy sovershennogo upravleniya tehnologicheskikh protsessami [Modern methods for constructing systems for advanced control of technological processes]. Bulletin of the Far East Branch of the Russian Academy of Sciences. 2016. No. 4. -p.102-107.
4. Ya.Z. Tsypkin Synthesis of Robustly Optimal Control Systems for Objects under Limited Uncertainty // Automation and Telemekhanics. 1992. No. 9. -WITH. 139-159.
5. Albin T., Ritter D., Abel D., Liberda N., Quirynen R. and Diehl M. Nonlinear MPC for a two-stage turbocharged gasoline engine airpath // IEEE 54th Annual Conference on Decision and Control (Osaka, Japan). 2015. -P. 849-856.
6. Razvan C. and Livint G. Nonlinear model predictive control of autonomous vehicle steering // 19th International Conference on System Theory and Computing. 2015. -P. 466-471.

SUN'IY INTELLEKTNING TEXNOLOGIYADAGI O'RNI

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna,

Farg'ona politexnika instituti, Intellektual muhandislik tizimlari kafedrasi professori,

Axmedov Murodjon Mamirovich

54-22 IMT gurux talabasi

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish, raqamli ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va qayta ishlash tizimini takomillashtirish maqsadida hozirda yurtimizda ushbu sohada malakali kadrlarni tayyorlash, mazkur yo'nalishdagi ilmiy-loyihalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan

Prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoevning 17.02.2021 yildagi «Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori qabul qilindi [1].

Bu qarorga ko'ra 2021-2022 yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarini o'rganish va joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi, uning asosiy yo'nalishlari quyidagilar:

- Sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish;
- normativ-huquqiy bazani ishlab chiqish;
- sun'iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanish;
- sun'iy intellekt sohasida innovatsion ishlanmalarning mahalliy ekotizimini yaratish;
- sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llovchi dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilariga raqamli ma'lumotlardan foydalanish uchun sharoit yaratish;
- sun'iy intellekt sohasidagi ilmiy ishlar va ishlanmalarning investitsion jozibadorligini shakllantirish;
- mahalliy korxonalar va mutaxassislarining sun'iy intellekt sohasidagi axborot resurslari va bilimlardan foydalanish imkoniyatini ta'minlash;
- sun'iy intellekt va uni qo'llash texnologiyalari sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish hisoblanadi.

Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish, raqamli ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va qayta ishlash tizimini takomillashtirish maqsadida hozirda yurtimizda ushbu sohada malakali kadrlarni tayyorlash, mazkur yo'nalishdagi ilmiy-loyihalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qator ishlar bajarilmoqda. Sun'iy intellekt hayotimizga kirib kelmoqda, ammo uning o'zi nima degan savol tug'ilishi tabiiy.

Qisqacha aytganda, sun'iy intellekt muayyan vazifalarni bajarishda inson xatti-harakatiga taqlid qilishga qodir bo'lgan tizim yoki texnologiya bo'lib, olingan ma'lumotlardan foydalanib asta-sekin mukammallashib boradi. Biz sun'iy intellektga ta'rif berishdan oldin intellekt ta'rifini o'rganamiz.

Intellekt- muammolarni o'rganish va ularga yechim topish qobiliyati demakdir. **Sun'iy intellekt** – inson aql-idrokini mashinalar yordamida simulyatsiya qilishdir.

Sun'iy intellekt – ma'lumotlarni tahlil qilish, ularni bog'lagan holda masalaga yechim topish va qaror qabul qilish kabi inson aql-zakovatini talab qiladigan vazifalarni bajaruvchi axborot texnologiyalari tizimi.

1980-yilda meteorologiya xizmatlari 1 kunlik ob-havoning qanday bo'lishini aytishgan. Bugun esa 1 oylik ob-havoni avvaldan aytish imkoni mavjud. Sun'iy yo'ldoshga ulangan kompyuter tizimlari 1 oylik ob-havo hisob-kitoblarini bir necha soniyalarda amalga oshiradi.

Sun'iy intellektning asosiy tamoyillari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Fikrlash, bilim olish, rejalashtirish, o'rganish va muloqot;
- Idrok qilish, shuningdek, jismlarni harakatlantirish va manipulyatsiya qilish qobiliyati;

-Sun'iy intellekt aqlli mashinalar, ayniqsa aqlli kompyuter dasturlarini yaratish ilmi va muhandisligidir.

Sun'iy intellekt tarixi 1950-yildan sun'iy intellekt bo'yicha izlanishlari bilan boshlgan; 1955-yili Jon Makkarti tomonidan "Sun'iy intellekt" atamasining fanga kiritilishi; 1974-yili kompyuterlar tez ishlaydigan va arzon mahsulotga aylandi;

1980-yili Sun'iy intellekt yili; 2000-yili Sun'iy intellekt tizimi yaratildi.

Ta'limda sun'iy intellekt Ma'lumotlarga ko'ra, keyingi uch yil ichida, 2025 yilga ta'limni boshqarish vositalarining 47% dan ortig'i sun'iy intellekt texnologiyasiga ulanadi.

Ta'lim bilan bir qatorda ilm-fan va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jadal taraqqiy etib borayotgan bugungi sharoitda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida davlat va jamiyat boshqaruvi, iqtisodiyot, sanoat, ijtimoiy himoya, ta'lim, tibbiyot, bandlik, qishloq ho'jaligi, mudofaa, xavfsizlik, turizm va boshqa sohalarda zamonaviy axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanish urfga kirmoqda. Sun'iy intellekt imkoniyatlaridan tashqari uning afzalliklari va kamchiliklari mavjud. **Afzalliklari:**

- Kuchli va ko'proq imkoniyatlarga ega EHM;
- Yangi va rivojlangan interfeyslar;
- Muammolarga yangicha yechim topish;
- Ma'lumotlarni yaxshiroq nazorat qilish;
- Ma'lumot sig'imini optimallashtirish;
- Ma'lumotni bilimga aylantirish.

Kamchiliklari:

- Kiber jinoyatchilikning ko'payish ehtimoli;
- Shaxsiy axborotlarga tahdid solishi;
- Ish o'rinlarning qisqarishi.

McKinsey Global institutining tadqiqotiga ko'ra, 2030 yilga borib, aqlli tizimlar va robotlar dunyodagi hozirgi inson mehnatining 30 foizini egallashi mumkin va IT-sohasida ham ish o'rinlari ko'payadi.

Shuningdek, sun'iy intellekt va AKTni joriy qilishda shaxsga doir ma'lumotlar va shaxsiy hayotga oid huquqlar hamda ulardan milliy xavfsizlikni ta'minlash yo'lida foydalanishda muvozanatni saqlash muhim ahamiyatga ega[2].

Xulosa o'rnida qayd etish mumkinki, mamlakatimizda sun'iy intellekt imkoniyatlari va texnologiyalarini ijtimoiy himoya dasturlarida qo'llash imkoniyatlari va zarurati mavjud bo'lib, tegishli dasturlash yo'nalishlaridagi yetakchi mahalliy mutaxassislar va xorijiy kompaniyalarni jalb qilgan holda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish va qo'llash maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 17.02.2021 yildagi PQ-4996-son.
- 2.https://www.norma.uz/qonunchilikda_yangi/uzbekistonda_suniy_intellekt_tehnologiyalari_joriy_etiladi.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕКТРА ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ НА ОСНОВЕ ХАЛЬКОГЕНИДА КАДМИЯ

Полвонов Бахтиёр Зайлобидинович¹

доктор философии по физико-математическим наукам (PhD), доцент Ферганского филиала ТУИТ им. Мухаммеда аль-Харазми

Гуламқодиров Хумоюн Ўткир ўғли²

Магистранти Ферганского филиала ТУИТ им. Мухаммеда аль-Харазми

Исломов Муслимбек Алишер ўғли²

Магистранти Ферганского филиала ТУИТ им. Мухаммеда аль-Харазми

Абдурахмонов Мухаммаджон Абдусаттор ўғли²

Магистранти Ферганского филиала ТУИТ им. Мухаммеда аль-Харазми

Зайлобидинов Бехзод Бахтиёрович³

национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» в городе Ташкент

Исақжонов Лазизбек Саидахмад ўғли⁴

Студента Ферганского филиала ТУИТ им. Мухаммеда аль-Харазми

Аннотация. Рассмотрены характеристики спектров тока короткого замыкания в солнечных элементах на основе пленок $CdTe:In$, в которых ярко обнаруживаются эффекты аномального фотонапряжения и фотозлектретного состояния без внешнего поляризующего поля, образующиеся под действием лишь естественного света. Приводятся результаты экспериментальных исследований спектральных зависимостей коэффициента поглощения $k(\lambda)$, аномальных фотозлектрического ВАФН и фотозлектретного ВФЭН напряжений, а также тока короткого замыкания $I_{кз}(\lambda)$ в этих пленках.

В этой работе исследуются возможные парциальные вклады АФН путем анализа спектров тока короткого замыкания в пленках $CdTe$, $CdTe:In$ изменение тока короткого замыкания ($I_{кз}$) на рис.1. показано влияние изменения R_s , и T на $I_{кз}$ солнечных элементов (СЭ) с различной эффективностью соответственно. Манипулирование различной эффективностью устройств в результатах моделирования было достигнуто путем рассмотрения различных энергетических зазоров для материалов активного слоя, а именно $E_g = 1,2, 1,4$ и $1,6$ эВ [1]. Более низкая энергетическая щель приводит к более высокому фотогенерируемому току, представляя солнечные элементы с более высокой эффективностью по сравнению с солнечными элементами с более высокой энергетической щелью в стандартных условиях. На рис.1. видна линейная обратная корреляция $R_s I_{кз}$ для различных эффективных устройств в диапазоне низких сопротивлений (область 1), в то время как в диапазоне высоких R_s (область 2) эта корреляция демонстрировала экспоненциальный спад. Линейная область может быть объяснена наличием плавного транспорта делокализованных носителей заряда в результате низкого объемного сопротивления, которое активируется под действием внутреннего электрического поля. Однако повышенное объемное сопротивление способствует накоплению носителей заряда между границами раздела электрод-активный слой, в результате чего его роль заключается в индцировании нелинейной инжекции заряда. Следовательно, высокоэффективные устройства демонстрировали более быстрое отклонение от такой линейности. Следует отметить, что негативное влияние R_s на $I_{кз}$ сильнее в устройствах с высоким КПД, чем в устройствах с низким КПД. Это можно объяснить эффектом переноса заряда, который определяется током, ограниченным пространственным зарядом [1]. Уменьшение $I_{кз}$ с увеличением R_s можно понимать как внутреннее сопротивление, препятствующее

Полвонов Б.З. et. al. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi.

Характеристики спектра тока короткого замыкания в полупроводниковых преобразователях на основе халькогенида кадмия, 63-66. TATUFF-EPA

дрейфовый перемещение свободных носителей заряда к электродам под действием внутреннего электрического поля.

В работах [2, 3] обнаружено, что в косонапыленных пленках $CdTe:In$ генерация аномально большого фотонапряжения (АФН, порядка $10^2 \div 10^3$ В/см) осуществляется светом из области не только собственного [3-4], но и примесного поглощения. Примесный АФН-эффект обусловлен квантовым электронным переходом «глубокий примесный уровень - зона» в барьерных областях при фотовозбуждении и пространственным разделением свободных носителей одного знака и остаточного примесного заряда под действием внутреннего электрического поля асимметричных микропотенциальных барьеров границы зерен [2].

Легированные косонапыленные слои $CdTe$ выращивались методом термического испарения в вакууме $10^{-4} \div 10^{-5}$ мм. рт. ст. путем препарирования $CdTe$ и In из отдельных тиглов. Исходная масса напыляемой примеси обычно составляла $3 \div 7$ вес. % от массы основного полупроводникового соединения. Температура стеклянной подложки варьировалась в пределах $200 \div 500$ К. Свежеприготовленные поликристаллические образцы $CdTe:In$ с толщиной $d \approx 0.8 \div 1.5$ мкм и площадью 5×20 мм² (скорость конденсации $v_k \approx 1.5 \div 2.0$ нм/с, угол напыления $30 \div 60^\circ$) оказались более низкоомными и относительно слабо выражались АФВ свойствами ($V_{АФН} = 50 \div 100$ В). Однако после термической обработки (ТО) в вакууме сопротивление образцов в 2-3 раза увеличивалось, и в то же время при комнатной температуре они генерировали максимальное фотонапряжение до значений $(2 \div 4) \cdot 10^3$ В, т.е. на порядок больше, чем у специально нелегированных образцов $CdTe$ (где $V_{АФН} = 200 \div 600$ В), а фототок короткого замыкания увеличивался более чем на два порядка и достигал до $I_{кз} \approx 10^{-8}$ А.

Типичные спектры $I_{кз}(v)$, снятые при комнатной температуре, для нелегированного $CdTe$ (кривая 1), свежеприготовленного (2) и отожженного (3) $CdTe:In$ образцов представлены на рис.2. Как видно из кривых рисунков, спектральная чувствительность по $I_{кз}$ разных образцов резко отличаются (рис.2). Максимумы спектров с точностью $\pm 0,05$ эВ совпадают и с такой же точностью соответствуют краю собственного поглощения.

Длинноволновый хвост спектров обусловлен примесным поглощением света в барьерных областях кристаллитов, т.е. примесным АФН, вклад которого заметно увеличивается в легированных образцах $CdTe:In$ (кривые 2 и 3 на рис.2.). За коротковолновой спад спектров, по-видимому, ответственным является поглощение света в квазинейтральных областях зерен, приводящее к объемной фотопроводимости шунтирующего слоя и, тем самым, к падению спектрального значения фотонапряжения $V_{АФН}(v) = I_{кз}(v) \cdot R_{нл}(v)$.

Рис.1 Влияние последовательного сопротивления (R_s) на ток короткого замыкания ($I_{кз}$) солнечных элементов с различными эффективностью.

Интегральный ток короткого замыкания в легированных пленках превышает более чем на два порядка по сравнению с чистыми образцами $CdTe$. Это достигается в случае неотожженных пленок $CdTe:In$ в большей степени благодаря фотопроводимости (где $V_{АФН}$ составляет всего $60 \div 100$ В/см), а для термообработанных пленок - в основном за счет фотовольтаического эффекта (в которых $V_{АФН}$ достигает до значений $3 \cdot 10^3$ В/см).

Рис.2. Спектр тока короткого замыкания $I_{КЗ}$ пленок $CdTe$ (кривая 1), $CdTe:In$ (2 -свежеприготовленная и 3- после ТО) с АФВ свойством в абсолютном (а) и нормированном (б) масштабах. $T=300$ К.

С точки зрения анализа механизма образования АФН очень продуктивным оказалось сравнение спектров $I_{КЗ}$ для рассмотренных выше трех образцов, снятых при температуре $T=77$ К жидкого азота (рис.3). В соответствии с результатами работы [2, 3] для пленок $CdTe$ $I_{КЗ}$ в условиях наших экспериментов также практически не изменился с температурой в исследованном интервале $T=(77 \div 300)$ К. Однако в случае легированных образцов $CdTe:In$ при понижении температуры с 300 К до 77 К как интегральное значение $I_{КЗ}$, так и его спектральный максимум уменьшается более чем на порядок. Наблюдается существенный длинноволновый сдвиг спектра $I_{КЗ}$ (ν) для свежеприготовленной пленки $CdTe:In$ и появляется его дублетная структура (кривая 2 на рис.3, а). Последняя обусловлена двумя вкладками в интегральное АФН, которые вызываются примесным и собственным поглощениями света, причем «примесный» вклад превалирует над «собственным» вкладом (см. кривая 2 на рисунке 3 при $h\nu < 1,6$ эВ). Однако заметим, что «собственный» вклад АФН в отожженной пленке $CdTe:In$ также, как и в нелегированной пленке $CdTe$, превышает «примесный» вклад (кривые 1 и 3), а дублетная структура спектра с противоположными плечами, чем в кривой 2, сохраняется. Коротковолновый сдвиг максимумов у спектральных кривых 1 и 3 на рис.3 связан с увеличением ширины запрещенной зоны $CdTe$ с

уменьшением температуры. Таким образом, в косонапыленных пленках $CdTe:In$ генерация АФН вызывается светом из спектральной области как собственного, так и примесного поглощения, причем «примесный» вклад в зависимости от технологических условий может превзойти «собственный» и изменять свой знак.

В заключение заметим, что легирование индием косонапыленных пленок

Рис.3. Те же кривые, что и на рис.2, при $T=77$ К.

Полвонов Б.З. et. al. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi.

Характеристики спектра тока короткого замыкания в полупроводниковых преобразователях на основе халькогенида кадмия, 63-66. TATUFF-EPA

CdTe качественно изменяет его фотовольтаические свойства: увеличивается максимальное значение ВАФН на порядок, а I_{kz} более чем на два порядка; обнаруживается резкая температурная зависимость I_{kz} и его спектра.

Список литературы

1. Romeo, A.; Arregiani, E. CdTe-Based Thin Film Solar Cells: Past, Present and Future// Energies 2021 No14.P.1684-1690.
2. Полвонов Б.З., Насиров М.Х., Мирзаев В, Расулов В.Р. Исследование низкотемпературной фотолюминесценции кристаллов в области экситонного резонанса // Наука России: Цели и задачи сборник научных трудов по материалам XIII Международной научной конференции. Международная Объединенная Академия Наук.2019.С.8-11.
3. Полвонов Б.З., Насиров М.Х., Полвонов О.З., Туйчибаев Б.К. Особенности повышения мощности фотовольтаических пленочных структур халькогенидов кадмия// Scientific Journal Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2021.vol.1.No11.P.1046-1050.
4. Polvonov, B.Z., Gafurov Yu.I., Otajonov U.A., Nasirov M.X., Zaylobiddinov B.B. The specificity of photoluminescence n-CdS/p-CdTe in semiconductor heterostructures// International Journal of Mathematics and Physics (SCOPUS)- Al-Farabi Kazakh National University, 2022, 13(2), С. 12-19

CHIQUINDI ISSIQLIKNI YIG'ISH ORQALI TERMOELEKTR GENERATORLARINING (TEG) ISSIQLIKDAN ENERGIYA ISHLAB CHIQARISH SAMARADORLIGINI O'RGANISH

Turg'unova Nodiraxon Baxadirovna

Andijon mashinasozlik instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ichki yonuv (IC) dvigateli hamda ishlab chiqarish jarayonidan chiqindi issiqlikni qayta tiklashning (WHR) yangi usulini va issiq chiqindi gaz (HEG) va termoelektr generatoridan (TEG) issiqlik yordamida energiya ishlab chiqarish o'rganilgan. Ushbu tizim WHR va energiya ishlab chiqarishni tekshirish uchun alyuminiy oksidi (Al_2O_3), vismut telluridi (Bi_2Te_3), qo'rg'oshin telluridi ($PbTe_3$) va silikon germaniy ($SiGe$) TEGlaridan foydalanadi. Tajribalar issiqlik manbai sifatida 5,9 kVt quvvatga ega dizel dvigatel va qanotli issiqlik almashirgich (HE) yordamida o'tkazilgan. Haroratning o'zgarishi, issiqlikni qayta tiklash tezligi, energiya ishlab chiqarish tezligi va TEG ning konversiya samaradorligi kabi parametrlar dvigateldagi yukni 0% dan 100% gacha 25% qadamlar va issiqlik almashirgichning turli zonalarini bilan o'zgartirish orqali tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: termoelektr generator, issiqlik almashirgich, IC dvigateli, chiqindi issiqlik, Zebeek effekti.

Hozirgi vaqtda energiyaga bo'lgan talabning ortib borishi va energiya narxining oshishi qat'iy va turg'un emissiya qoidalarini qabul qilish orqali tobora kuchayib borayotgan raqobatbardosh global bozorda energiya xavfsizligini yaratish uchun asosiy muammo hisoblanadi. Ishlab chiqarish sanoati va elektr stantsiyalari atmosferaga chiqindi issiqlikning eng katta emissiyasi bo'lib, global isish va iqlim o'zgarishiga olib keladi. Ushbu sanoat korxonalarining atrof-muhitga isrof qilingan issiqlik energiyasi past darajadagi issiqlik sifatida aniqlanadi. So'nggi kunlarda ko'plab tadqiqotchilar ushbu chiqindi issiqlikni qayta tiklashga e'tibor qaratmoqdalar. Qayta tiklangan issiqlik havoni oldindan isitish, suvni oldindan isitish, turbo zaryadlash, tuzsizlantirish va boshqa maqsadlarda ko'plab ilovalar uchun ishlatilishi mumkin. Ichki yonuv dvigatellarida (IC dvigatellari) maksimal samaradorlik taxminan 25-30% ni tashkil qiladi, bu energiyaning qolgan 70-75% dvigatel sovutish suvi va chiqindi gaz bilan issiqlik sifatida ketishini ko'rsatadi. Shunday qilib, chiqindi issiqlikni qayta ishlatish uchun ajoyib imkoniyat mavjud.

Bu past darajadagi isrof qilingan issiqlik energiyasini TEG va chiqindi issiqlik manbasiga kichik o'zgartirishlar kiritish orqali to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasiga aylantirish mumkin. TEG Zeebek effektiga asoslangan issiqlik energiyasini elektr energiyasiga o'tkazish uchun ishlatiladigan qurilmadir [1]. TEG yordamida energiya ishlab chiqarish harakatsiz qismlarga ega va tebranishsiz va juda yengil va bardoshli texnologiya bilan ishqalanish yo'qotmaydi [2]. Elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun TEG bu manba va oqim kirishi (ya'ni, issiq va sovuq tomon) o'rtasida o'rnatiladi. Manba va oqim kirishi o'rtasidagi harorat farqi tufayli issiqlik TE moduli orqali oqadi. Bu modul harorat farqi saqlanib qolguncha issiqlik energiyasini elektr energiyasiga aylantiradi.

Ko'pgina tadqiqotchilar TEG dan benzinli dvigatellar, avtomobil egzoz tizimlari, dvigatel radiatorlari, sanoat quritgichlar, biomassa elektr stantsiyalari, quyosh tizimlari, yonilg'i xujayralari, maishiy va sanoat bacalar kabi turli xil issiqlik manbalarida foydalanishni o'rganishga harakat qilishdi. Ford, Honda va BMW kabi mashhur avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalar o'zlarining tadqiqotlarini avtomobillar chiqindisidagi WHRga qaratmoqdalar. Orr va boshqalar [3] 1,43% konversiya samaradorligi bilan 6,03 Vt elektr quvvatini ishlab chiqaradigan TEG bilan sanoat quritgich tipidagi issiqlik manbasini loyihalashtirdi va ishlab chiqardi. Singx va boshqalar [4] quyosh hovuzida saqlanadigan issiqlikni tahlil qildi va uni issiqlik quvurlari tartibi va TEG quvvatini ishlab chiqarish orqali chiqarib oldi. Ushbu tahlilda 16 TEGdan 3,2 Vt quvvat ishlab chiqarilgan.

Sana va boshqalar [5] termoelektrik tizim bilan birgalikda quyosh yordamida suvini isitish bo'yicha tajribalar o'tkazish orqali TEGda 75°C harorat farqida 3,02 V quvvat ishlab chiqarishni ko'rsatdi. Zhao va boshqalar [6] TEG va regenerator bilan birlashtirilgan to'g'ridan-to'g'ri uglerodli yoqilg'i xujayrasi aralashmasi tuzilishini yaratdi. Ushbu tuzilma oddiy to'g'ridan-to'g'ri uglerodli yonilg'i xujayrasi tizimiga qaraganda 50% ko'proq ekvivalent ekstremal quvvat ishlab chiqarishi mumkin. Nuvayhid va boshqalar shuningdek, uy yog'och pechkasida WHR uchun potentsial topdi. Ushbu sozlashda bitta TEG modeli tomonidan maksimal 4,2 Vt quvvat ishlab chiqarilgan. Remeli va boshqalar issiqlik quvurlari va vismut telluridiga asoslangan TEGlarni birlashtirib, eksperimental qurilmani ishlab chiqdi va modellashtirdi. Ushbu model qayta tiklangan 1,345 kVt chiqindi issiqlikka qarshi 10,39 Vt elektr quvvatini ishlab chiqardi.

Ba'zi tadqiqotchilar TEG modelini optimallashtirish, termojuftlarning geometrik parametrlarini optimallashtirish, dizaynni optimallashtirish, TEG uchun yangi materialdan foydalanish va TEGning turli tuzilishiga e'tibor qaratdilar. Espinosa va boshqalar chekli farq usuliga asoslangan termoelektrik modelni amalga oshirish uchun muhandislik tenglamalarini hal qiluvchi (EES) dasturini aniqladi va ishlatdi. TEG ning o'lchami, ulanishi va material nisbati kabi parametrlari TEGlarning chiqish quvvatiga ta'sir ko'rsatdi. Huang va boshqalar odatdagi kvadrat shaklidagi TE moduli o'rniga halqali TE modulli konsentrik silindrsimon TEG tizimini ishlab chiqdi. Simulyatsiyalar TEG tizimining yangi tavsiya etilgan dizayni ishlashini topish uchun CFD dasturi yordamida amalga oshirildi. Ishlash gaz ichidagi usul va suv ichidagi usul o'rtasida taqqoslandi. Yuqori chiqish quvvati 29,8 Vt suv ichidagi usulda, gaz ichidagi usulda esa atigi 4,8 Vt quvvatga erishildi.

Eksperimental tekshiruvlar orqali mis novdalar va TEGlar yordamida WHR texnikasi va energiya ishlab chiqarish tizimida qurilgan butunlay passiv va alohida kogeneratsiya strukturasi yangi tushunchasini topdi. Dvigatel yukini o'zgartirish orqali issiqlik almashtirgichning turli zonalarida turli xil TEGlarning qayta tiklanadigan issiqlik tezligi, energiya ishlab chiqarish va konversiya samaradorligini topish uchun tajribalar o'tkazildi. Eksperimental sinovlar davomida Bi_2Te_3 dvigatel 75% yuk holatida ishlaganda maksimal 7,18 Vt elektr energiyasi ishlab chiqardi. 2-zonada Bi_2Te_3 uchun issiqlikni qayta tiklash darajasi ish yukining 75% va 100% da Al_2O_3 , PbTe_3 va SiGe bilan solishtirganda taxminan 5,8%, 10,8% va 17,9% va 4,6%, 7,2% va 14,1% ga yuqori. , mos ravishda. Zona 2 Bi_2Te_3 energiya konvertatsiyasining maksimal samaradorligi 7,8% ni ko'rsatadi, bu Al_2O_3 , PbTe_3 va SiGe dan mos ravishda 2,63%, 4% va 9,86% yuqori.

Ushbu WHR va energiya ishlab chiqarish usuli energiya yig'ish tizimlarini kelgusida takomillashtirishning faol usuli bo'lib, bu usul sanoatda, issiqlik quvurlarida va avtomobil egzoz kanallarida qo'llanilishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu texnika quyosh elektr stantsiyalarida fazani o'zgartiruvchi materiallardan foydalanish o'rniga issiq quyosh panellaridan elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin.

Foydalangan adabiyotlar

1. M. Martín-González and O. Caballero-Calero, "Thermoelectric generators as an alternative for reliable powering of wearable devices with wasted heat," *Journal of Solid State Chemistry*, vol. 316, article 123543, 2022.
View at: [Publisher Site](#) | [Google Scholar](#)
2. P. Ragupathi, D. Barik, G. Vignesh, and S. Aravind, "Electricity generation from exhaust waste heat of internal combustion engine using Al_2O_3 thermoelectric generators," *Journal of Applied Science and Engineering*, vol. 23, no. 1, pp. 55–60, 2020.
3. B. Orr, B. Singh, L. Tan, and A. Akbarzadeh, "Electricity generation from an exhaust heat recovery system utilising thermoelectric cells and heat pipes," *Applied Thermal Engineering*, vol. 73, no. 1, pp. 588–597, 2014.
View at: [Publisher Site](#) | [Google Scholar](#)

4. A. O. Ochieng, T. F. Megahed, S. Ookawara, and H. Hassan, “Comprehensive review in waste heat recovery in different thermal energy- consuming processes using thermoelectric generators for electrical power generation,” *Process Safety and Environmental Protection*, vol. 162, pp. 134–154, 2022.
View at: [Publisher Site](#) | [Google Scholar](#)
5. S. Lan, R. Stobart, and R. Chen, “Performance comparison of a thermoelectric generator applied in conventional vehicles and extended-range electric vehicles,” *Energy Conversion and Management*, vol. 266, article 115791, 2022.
View at: [Publisher Site](#) | [Google Scholar](#)
6. M. Zhao, H. Zhang, Z. Hu, Z. Zhang, and J. Zhang, “Performance characteristics of a direct carbon fuel cell/thermoelectric generator hybrid system,” *Energy Conversion and Management*, vol. 89, pp. 683–689, 2015.
7. Kasimakhunova A.M., Turgunova N.B., Research of thermal conductivity and applications of thermoelectric generators in production//Scientific Bulletin of NamSU 2022 № 7 (13.00.00.30)
8. Turg'unova N.B. “Organik yarimo'tkazgichlarni tadqiq qilish istiqbollari”//“Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish tizimlarini ishlab chiqarishning rivojlanishdagi o'rni va vazifalari” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari,; Farg'ona 22-23.10.2021 y.
9. Касимахунова А.М, Набиев М.Б., Усмонов Я., Латипова М.И., Ҳамиджонов З.М. “Исследование термоэлектрических полупроводниковых материалов для высоко эффективных термоэлектрогенераторов”//Научно-технический журнал наманганского инженерно-технологического института// ТОМ 5 - №1, 2020 с 125-130
10. Kasimakhunova A.M., Turgunova N.B., Research of the application of thermoelectric generators on oil-fat combines// Scientific-technical journal (STJ FerPI, 2021, T.24, №6) (05.00.00.20)

STUDYING THE ROBUSTNESS OF SAFETY INDICATORS IN THE BRIDGE STRUCTURE THROUGH COMPUTER SIMULATION.

Luqmonjonov Asadbek Bahodirjan o'g'li

Student, Fergana Polytechnic Institute

Olimjonov Asrorbek Oybek o'g'li

Student, Fergana Polytechnic Institute

Hamzaliyev Ozodbek Ulug'bek o'g'li

Student, Fergana Polytechnic Institute

Abstract: *This paper examines the testing of an existing safety barrier using the LS-Dyna software package and a dynamic deflection graph as well as a visual representation of the structure's performance.*

Key words: *Barrier fence, dynamic turn, bridge, virtual car.*

Currently, development is being observed in every field. In particular, there is an increase in the direction of roads and highways, as well as bridges. A modern highway is a complex engineering structure that ensures high-speed traffic flow and the necessary safety and comfort of movement. Highways and man-made structures must be designed and constructed in such a way that they allow vehicles to fully realize their dynamic qualities during normal engine operation. One of the main consumer qualities is traffic safety along with calculated speed, and to ensure it, safety barriers are installed on roads, bridges and overpasses for technical and design purposes. Before including the wall in the design documents, it should be tested in accordance with GOST 33129-2014 "Public highways".

Solving this problem comes with the development of a tested structure, as well as high costs for test equipment. It is advisable to use computer simulations to test and predict dynamic deflection. The Ansys Ls-dyna software package allows you to solve short-term dynamic problems, while obtaining values of total energy, internal energy, contact energy, and strain energy in hourglass form.

A U3 bridge with shock absorber brackets bolted to the plinth was chosen for the virtual tests.

Figure 1. Views of bridge barriers.

A horizontal hard-surfaced track with a width of at least 6 m is used for the acceleration and collision of the impact cart on the shelves and sections of the barrier. The minimum weight of a cart with an impact element is 850 kg, we select the type of vehicle for the test.

Figure 2. 1365 kg sedan car. (virtual car)

The speed of the impact carriage during contact with the barrier piece and the test post should be at least 30 km/h. We choose a speed of 60 km per hour according to the maximum speed allowed in populated areas. The approach angle is set to 200.

During the calculation, we plot the dynamic deflection along the rafters, which shows a maximum displacement equal to 287 mm.

Thus, with the help of computer simulation in software systems, it is possible to calculate the approximate value of the dynamic bending of the design structures of the barrier fence, which allows to fix or replace individual components or elements before the complete processing, as well as to evaluate the efficiency of the designed safety fence structure and allows to assess the economic component.

The main tasks of the computer during the simulation:

1. To play the role of an auxiliary tool in solving problems solved using traditional computing tools, algorithms, technologies;
2. To pose and solve new problems that cannot be solved using traditional tools, algorithms, and technologies;
3. To play the role of a computer training and simulation environment building tool;
4. Acting as a modeling tool for obtaining new knowledge;
5. Performing the role of “learning” new models (self-learning models).

Conclusion

With the development of computer technology, the importance of computer modeling in solving practical and scientific problems is increasing. An appropriate mathematical model is constructed and appropriate software development tools are selected for conducting computer experiments. The choice of programming language greatly affects the implementation of the resulting model.

List of references

1. G'ayratjon o'g'li, R. S., Oybek o'g'li, O., & Bahodirjon o'g'li, L. A. (2022). Effect of Using Rolling Material in the Manufacture of Machine Parts. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(12), 137-145.
2. Abduhakimov Xurshid Shuxrat o'g'li, Luqmonjonov Asadbek Bahodirjon o'g'li, & Abdubannopov Abdulatif Abdulxaq o'g'li. (2022). YUK TASHISHNI TASHKIL ETISH VA YO'LLARNING AHAMIYATI. *PEDAGOGS Jurnal*, 10(4), 213–219
3. Тешабоев, А. Э., Рубидинов, Ш. Ф. Ў., Назаров, А. Ф. Ў., & Файратов, Ж. Ф. Ў. (2021). Машинасозликда юза тозалигини назоратини автоматлаш. *Scientific progress*, 1(5), 328-335.
4. Рубидинов, Ш. Ф. Ў., & Файратов, Ж. Ф. Ў. (2021). Штампларни таъмирлашда замонавий технология хромлаш усулидан фойдаланиш. *Scientific progress*, 2(5), 469-473.
5. Рубидинов, Ш. Г. У., & Файратов, Ж. Г. У. (2021). Кўп операцияли фрезалаб ишлов бериш марказининг тана деталларига ишлов беришдаги унумдорлигини тахлили. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(9), 759-765.
6. Рубидинов, Ш. Ф. У., Қосимова, З. М., Файратов, Ж. Ф. У., & Акрамов, М. М. Ў. (2022). МАТЕРИАЛЫ ТРИБОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЭРОЗИОННЫЙ ИЗНОС. *Scientific progress*, 3(1), 480-486.
7. Mamirov, A. R., Rubidinov, S. G., & Gayratov, J. G. (2022). Influence and Effectiveness of Lubricants on Friction on the Surface of Materials. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 3(4), 83-89.

THE ROLE OF COMPOSITE RAW MATERIALS IN THE WORLD INDUSTRY AND THEIR IMPORTANCE IN PRODUCTION**Luqmonjonov Asadbek Bahodirjan o'g'li***Student, Fergana Polytechnic Institute***Olimjonov Asrorbek Oybek o'g'li***Student, Fergana Polytechnic Institute***Hamzaliyev Ozodbek Ulug'bek o'g'li***Student, Fergana Polytechnic Institute*

Abstract. *Currently, the demand for composite materials is increasing at the global level and is recognized as a product that has its place in the world economy. In this article, general information about composite materials and its complex, unique properties, as well as the types of these materials are analyzed. In particular, the importance of composite materials in engineering and production is widely covered and justified.*

Key words. *polymer, chemical compounds, composite materials, production, world industry.*

At the current stage of the development of modern techniques and technologies of the economy and scientific and technical progress, people's needs for modern techniques and technologies are also increasing. The demand for raw materials in modern housing construction, automobile industry and almost all industries is increasing. This in turn, requires the improvement of environmentally safe, effective technologies for obtaining composite polymer and elastomer materials with improved operational properties. Composite materials based on various matrices have a special place among them. Composite materials not only return the properties of the materials they contain, but also have properties that do not correspond to any of the constituents. This is the reason why the production of composite materials suddenly increased. In the field of construction, as a result of gluing metal and reinforcement constructions that strengthen the monolithic level of the foundation of the building and structure, strong composite material concrete mixes are created and widely used. In our country, composite materials are widely and gradually used in the production process not only in housing construction, but also in automobile and wagon manufacturing. Composite materials are widely used in the transportation of various goods by strengthening the internal spare parts and external sides of the wagons. In particular, in the production of wagons designed for the transportation of various types of chemicals and toxic substances transported in wagons, composite materials are widely used to make the wagon strong.

At present, plastic composite materials with excellent properties have been created, their properties such as relative strength, corrosion resistance, controlled magnetic and electrical properties are not inferior to the properties of conventional steel and cast iron structural materials. Plastic composite materials have been created, which maintain their performance even at 200...400°C. Such materials have the possibility of wide use in automobile, ship and aircraft construction in the future. Corrosion-resistant composite alloys have also been developed and are being used in industry. An example of this is ferrotitanides. They are based on alloyed iron alloys, to which 10...75% of titanium carbide is added as an additive. The iron-based composite alloy containing 20...45% titanium carbide as a reinforcing additive and complex alloyed with chromium, molybdenum, tungsten, aluminum and nickel is used in the preparation of bearing tools used in mills, which work in aggressive environments. Fibers or difficult-to-dissolve compounds of non-metallic elements are used as a reinforcing body in composite materials. The diameter of the fibers can be from 1 µm to 50 µm. In aluminum-based compositions alone, 0.15 mm diameter steel wire, when used as reinforcement, the strength (STv) reaches 3600 MPa, which is several tens of times higher than the strength of aluminum. Such materials are widely used in machine building, chemical industry and other fields. The construction of modern buildings and structures involves the use of the most effective materials, therefore composite materials based on fiberglass, basalt and carbon fiber are used. There are several reasons for this:

- Products made of composites have high strength and are superior to metal products in a number of parameters.
 - products made of composite materials are several times lighter. This reduces the complexity of installation and the load on the foundations of buildings.
 - Composite materials serve equally well indoors and outdoors. Neither direct sunlight, precipitation, nor sharp temperature changes have a negative effect on modern composite structures.
 - Even when working in an aggressive environment, composite materials do not change their properties under the influence of the most active chemical reagents and do not corrode.
 - Composite materials do not have magnetic properties and do not conduct electric current, which prevents the occurrence of electrochemical corrosion;
 - Composite elements in the walls of the building do not conduct heat and cold.
- In the automotive industry, replacing heavy materials such as metal and glass in car parts with composite polymer material reduces the weight of vehicles, reduces noise and further increases energy efficiency.

Composite materials are materials that are formed from the volumetric union of chemically different components that do not interact with each other and the components are separated from each other by a clear boundary. Composite materials are characterized by indicators that are not unique to any of them, as they combine the best properties of each component base or matrix and additives: metal powders, fibers, fibrous crystals, thin particles, gas, etc. Types of composite materials: dispersion - compacted and layered. Composite materials are used in aviation, aerospace, rocketry, automobile industry, machine building, mining industry, construction, chemical industry, textile, agriculture, household appliances, radio engineering, energy, pipe production, etc. used in networks. Carbon fiber composite materials weigh one-fifth of steel, but are superior and superior in terms of stiffness and strength. They don't rust like steel and can significantly improve vehicle fuel efficiency by reducing vehicle weight, according to the "ORNL". When building foundations for any construction objects, reduction of soil loads and strengthening of supports is carried out with the help of steel reinforcement. However, this material is not only heavy, but also very expensive. The advantages of fiberglass composite material are low price, ease of transportation, possibility of use in conditions of high level of underground water, as well as chemically aggressive conditions. It lasts for a long time, that is, it does not react with moisture, heat, chemicals, and therefore it lasts longer even in unfavorable environments. The material is environmentally friendly, it does not emit poisons, it is not affected by alkalis and acids. It is easy to give any shape to the composite material.

Conclusion

It can be said that the advantage of composite materials over all other materials in the industry is that composite materials are excellent in terms of maturity and high durability with low consumption of raw materials. The level of use of composite materials and their demand is growing every year. Modern technologies make it possible to create better quality products from composite materials, make them more environmentally friendly and safer.

References.

1. Mamadjanov, A. M., Yusupov, S. M., & Sadirov, S. (2021). Advantages and the future of cnc machines. *Scientific progress*, 2(1), 1638-1647.
2. G'ayratjon o'g'li, R. S., Oybek o'g'li, O., & Bahodirjon o'g'li, L. A. (2022). Effect of Using Rolling Material in the Manufacture of Machine Parts. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(12), 137-145.
3. Abduhakimov Xurshid Shuxrat o'g'li, Luqmonjonov Asadbek Bahodirjon o'g'li, & Abdubannopov Abdulatif Abdulxaq o'g'li. (2022). yuk tashishni tashkil etish va yo'llarning ahamiyati . *Pedagogs Jurnal*, 10(4), 213–219.
4. Luqmonjonov, A. B. o'g'li, & Olimjonov, A. O. o'g'li. (2023). binolardagi issiqlik tizimlaridagi muammolar va ularga yechim topish usullari. *international conferences*, 1(2), 758–761.
5. Luqmonjonov, A. B. o'g'li, & Olimjonov, A. O. o'g'li. (2023). Shahar sharoitida yo'llar va transport tizimlarining tabiatga ta'siri. *International conferences*, 1(2), 762–764.

AUTOMATIC TEXT ANALYSIS. SYNTAX AND SEMANTIC ANALYSIS**Turgunova Nafisakhon***Fergana branch of TUIT, Assistant of the Department of Information Technologies***Turgunov Bahodir***Fergana branch of TUIT, Assistant of the Department of Information Technologies***Umaraliyev Jamshidbek***Fergana branch of TUIT, student*

Abstract. *This article discusses the concept of "automatic text analysis", and its application in practice. Such components of automated text analysis as syntactic analysis and semantic analysis are revealed*

Keywords. *automatic text analysis, syntactic analysis, semantic analysis, morphological analysis.*

Automatic text analysis is an operation that, from a given natural language text, extracts the grammatical and semantic information contained in the text. Automatic analysis is performed according to some algorithm in accordance with a previously developed description of the given language. The reverse operation is called automatic text synthesis.

Automatic analysis is one of the most important stages in various types of automatic text processing:

- automatic links;
- automatic translation;
- search for information, etc.

Automatic analysis should not be confused with automatic text analysis, which almost completely lacks data on the language of the text being processed, and text processing is carried out by an algorithm in order to create a description of the language. In automatic analysis algorithms, as a rule, there is information about the language (its "grammar") and information about the analysis process itself ("mechanism", i.e. automatic analysis algorithm).

- Tokenization (breaking into words by spelling and highlighting the boundaries of sentences);
- Morphological analysis (analysis of a word as a part of speech).

Knowing the structure of a sentence, one can conduct a fairly deep analysis, and then use it in practice, for example, create an automatic translation system. In a simplified form, it will look like this: we run each word through the dictionary, and generate a new sentence from the syntax tree.

The main problem of parsing text is the resolution of syntactic ambiguity. This problem is solved by two approaches: formal-graphical or probabilistic-statistical. With the help of the first approach, complex systems of rules are created, with the help of which, in each specific case, a decision can be made in favor of one or another syntactic construction. The second approach is based on collecting statistics on the occurrence of various structures in similar texts, on the basis of which a construction variant is then selected.

Modern developments in the field of syntactic analysis are inclined to the fact that formal-grammatical methods of analysis are systematically replaced by methods focused on probabilistic estimates. Methods of a probabilistic nature are clearly not capable of providing complete accuracy of analysis, but their results with real texts show very satisfactory results for many applications. As for development costs, probabilistic analyzers definitely win here: the cost of developing them is much lower than the cost of developing structural natural language models.

Semantic text analysis is one of the most difficult tasks in areas such as artificial intelligence and computational linguistics. The results of the semantic analysis of texts can be used to solve the problems of diagnosing patients in psychiatry and predicting election results in political science. However, semantic analysis remains one of the most difficult mathematical problems despite its relevance. The main problem is how to "teach" the computer to uniquely correctly interpret the images that the author of the text was trying to convey.

In conclusion, it should be noted that the importance of automatic text analysis is especially high at the moment since a person is no longer able to independently process modern volumes of information. Automatic text analysis finds application in a wide variety of fields, such as business (automatic processing and classification of documents), political science and sociology (predicting election results or future social unrest based on user posts on social networks), philology (determining authorship of works, author's style), in expert systems, machine translation systems, search engines, and many others.

LITERATURE

1. Шипулин, Ю. Г., Рустамов, Э., Абдуллаев, Т. М., & Мейлиев, С. Н. (2019). ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ С ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. In Проблемы получения, обработки и передачи измерительной информации (pp. 248-253).
2. Abdurakhmonov, S. M., Kuldashov, O. K., Tozhiboev, I. T., & Turgunov, B. K. (2019). The Optoelectronic Two-Wave Method for Remote Monitoring of the Content of Methane in Atmosphere. *Technical Physics Letters*, 45(2), 132-133.
3. Kodirov, E., Turgunov, B., & Muxammadjonov, X. (2019). IN THE WORLD REFUSES TO USE FACE RECOGNITION TECHNOLOGY. *Мировая наука*, (9), 34-36.
4. Siddikov I. K., Porubay O. V. Neuro-fuzzy system for regulating the processes of power flows in electric power facilities //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 020010.
5. Khonturaev, Sardorbek, and Shohida Eshmatova. "Saving environment using Internet of Things: challenges and the possibilities." *Современные образовательные технологии в мировом учебно-воспитательном пространстве* 8 (2016): 152-157.
6. А. Хакимов МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ERP СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ// TATU FF Respublika ilmiy-texnika anjumani -2022 //с- 525-529
7. M.Sobirov Ta'limda jarayonida LMS tizimlar taxlili// *Analytical Journal of Education and Development* -2022 //с- 118-122
8. Khamidovich X. E., Murodovich X. J. Parallel Programming in Java for Mobile App Development // *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 69-74.
9. Khoitkulov, A. A. (2021). Improving Organizational And Economic Mechanisms To Increase The Power Of Textile Enterprises. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 3(03), 7-10.
10. Mamadaliyev N.-“ Системы защиты информации для гетерогенных информационных систем на основе мультиагентного подхода” // *Journal of new century innovations* 2022/12/19, 11, с. 203-212.
11. O.I.Ergashev & B.A.Mirzakarimov. Портфолио тизимининг тадқиқоти // *Central Eurasian Studies Society INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE CONFERENCE ON INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM* collections of scientific works Washington, USA - 2021. Part 13 – №. 3. – С. 399-401.

12. Нафисахон Т., Аксрорбек Р. СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПАРКОВКИ //Журнал инноваций нового века. – 2022. – Т. 11. – №. 1. – С. 110-116.
13. Nafisaxon, T. U., Jamshidbek To‘xtasin o‘g, U., Arsenevna, D. E., & Azimjon o‘g‘li, A. O. (2022). AVTOMATLASHTIRILGAN AVTOTURARGOH IMKONIYATLARI VA QULAYLIK LARI. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(25), 45-48.
14. Умаров Ш. Выражение вторичных многочленов спектральными коэффициентами //Engineering problems and innovations. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 20-26.
15. Эргашев О. М., Эргашева Ш. М. Регулярные алгоритмы коррекции динамической погрешности средств измерений //Universum: технические науки. – 2020. – №. 2-1 (71).
16. Abdimahamatovich, Hakimov Ahror, and Obuxov Vadim Anatolyevich. "SANOAT KORXONALARINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI." Journal of new century innovations 11.1 (2022): 195-202.
17. Тожибоев И.Т., Мамирходжаев М.М., Тойчибаев А.Е. и Умаралиев Д.Т. (2021). КАССОВАЯ ПАМЯТЬ КОМПЬЮТЕРА, АДРЕСА ПАМЯТИ И ИХ ПОРЯДОК. Академические исследования в области педагогических наук , 2 (7), 37-43.
18. Тохиров, Р., Тургунов, Б., & Мухаммаджонов, Х. (2019). СТРУКТУРНАУа СХЕМА БЛОКА РАСПОЗНАВАНИУа РЕСНИ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИУа. Форум молодых ученых, (7), 322-324.

AVTOMOBILSOZLIKDA AVTOMATLASHTIRISHNING O‘RNI

Turgunova Nafisakhon

Fergana branch of TUIT, Assistant of the Department of Information Technologies

Turgunov Bahodir

Fergana branch of TUIT, Assistant of the Department of Information Technologies

Umaraliyev Jamshidbek

Fergana branch of TUIT, student

Annotatsiya. Ushbu maqolada avtomobillarnin ishlab chiqarishda va shu bilan bir qatorda ularga turli qulayliklarni yaratish maqsadida avtomobillarga o'rnatilganda bir muncha qulyaliklarni taqdim etuvchi texnik qurilmalar haqida ma'lumot berilgan. Bu ilmiy ish mavzusidagi turli adabiyotlarning o'rganilishi natijasidan kelib chiqqan texnik ishlanmalar keltirilgan.

Kalit so'zlar. avtomatlashtirish, boshqaruv bloki, raqamli-analog, signallar, dvigatel, akkumulyator

Elektron tizimlar avtomobillarda keng qo'llanilishidan oldin, ularning elektr jihozlari to'g'ridan-to'g'ri akkumulyatordan quvvatlanadigan bir nechta oddiy va mustaqil tizimlardan iborat edi. Aksariyat elektr davrlari odatda elektr motorini yoki boshqa aktuatorni, ba'zan rele orqali boshqaradigan kalitdan iborat edi. Komponentalar kam bo'lganligi sababli, nosozliklar hatto ilgari notanish bo'lgan avtomobil modellarida ham elektrchi tomonidan osongina aniqlangan. Dizayni oddiy bo'lgan elementlar sinov lampasi yoki multimetr (bir korpusda voltmetr, ampermetr, ohmmetr) yordamida tekshirilardi. Rele kabi murakkabroq elementlar sxemaga bir xil turdagi ma'lum yaxshi elementni almashtirish orqali sinovdan o'tkazildi.

Avtotransportning normal ishlashi vaqtida bort kompyuteri vaqti-vaqti bilan elektr, elektron tizimlar va ularning tarkibiy qismlarini sinovdan o'tkazadi. Nosozlik aniqlanganda, kompyuter boshqaruvchisi noto'g'ri blok tomonidan berilgan qiymat o'rniga mos parametr qiymatini almashtirib, favqulodda ishga o'tadi. Misol uchun, agar kontroller sovitish suvi harorati sensori pallasida nosozlikni aniqlasa, dastur dvigatelning normal ishlashi uchun hisoblangan zaxira harorat qiymatini o'rnatadi (odatda 80 ° C) va bu qiymatdan avtomobilning ishlashini ta'minlash uchun boshqaruv algoritmlarini amalga oshirishda foydalanadi. Zaxira qiymati favqulodda vaziyat sifatida ECU xotirasiga yoziladi.

Boshqaruv bloki sensor signallarini qabul qiladi, tahlil qiladi va injektorlarning ochiq holatining kerakli davomiyligi uchun signalni chiqaradi. Boshqaruv bloki birligi impulsni shakllantiruvchi, kuchlanish stabilizatori, chiqish bosqichini o'z ichiga oladi. Impulsni shakllantiruvchi komparatorlar, kuchaytirgich, cheklovchi kuchaytirgich, kuchlanishni ajratgichlar, analog-raqamli o'zgartirgichlar, chastotalarni ajratuvchi, protsessor, faqat o'qish uchun mo'ljallangan xotira, tasodifiy kirish xotirasi va raqamli-analogga o'zgartirgichdan iborat.

Boshqaruv blokining impulslerini shakllantiruvchi protsessorga asoslangan bo'lib, u raqamli-analogli konvertor bilan birgalikda kerakli davomiylikdagi in'ektsiya impulslerini hosil qiladi. Datchiklar va aktuatorlarning parametrlari, ish dasturi, shuningdek nosozlik kodlari haqidagi ma'lumotlar doimiy xotirada saqlanadi. ROM ikki qismga bo'lingan. Bir qismi, elektrga bog'liq bo'lmagan, ish paytida o'zgarmaydi. Xatolik kodlari faqat o'qish uchun xotiraning elektrga bog'liq qismida saqlanadi. Skanerlash moslamasining so'rovidan so'ng tashxis qo'yishda boshqaruv bloki protsessori o'zgaruvchan xotirada saqlangan ma'lumotlarni diagnostika ulagichi

orqali uzatadi. Xuddi shu skanerlash qurilmasi yordamida siz ushbu xotirada saqlangan ma'lumotlarni o'chirib tashlashingiz mumkin.

Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish deganda mehnat sarfini kamaytirish, ishlab chiqarish sharoitlarini yaxshilash, ishlab chiqarish va mahsulot sifatini oshirish maqsadida amalga oshiriladigan texnologik jarayonda yoki uning tarkibiy qismlarini bevosita inson ishtirokisiz bajarish va boshqarish uchun jonsiz tabiat energiyasidan foydalanish tushuniladi. Inson funktsiyalari - mashinaning ishlashini nazorat qilish, belgilangan jarayondan og'ishlarni bartaraf etish (sozlash), boshqa mahsulotni qayta ishlash uchun avtomatlashtirilgan mashinani sozlash. Shu bilan birga, inson har bir mahsulotni ishlab chiqarishda ishtirok etmasligi kerak va bo'sh vaqtlarida unga bir qator mashinalarga xizmat ko'rsatish funktsiyalari beriladi. Ishchi yuqori malaka oladi va sozlagichga aylanadi, ishchi va muhandislik-texnik ishchi o'rtasidagi chiziq xiralashadi.

Analog kirish signallari har qanday (ma'lum chegaralar ichida) kuchlanish qiymatiga ega bo'lishi mumkin. Bunday elektr signallari ko'pchilik sensorlar tomonidan uzatiladi, bu yerda o'lgangan jismoniy miqdor o'zgaradi va doimiy ravishda qayd etiladi, masalan, havo iste'moli, dvigatelning kirish bosimi, akkumulyator kuchlanishi, sovutish suyuqligi, havo harorati va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Шипулин, Ю. Г., Рустамов, Э., Абдуллаев, Т. М., & Мейлиев, С. Н. (2019). ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ С ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. In Проблемы получения, обработки и передачи измерительной информации (pp. 248-253).
2. Abdurakhmonov, S. M., Kuldashov, O. K., Tozhiboev, I. T., & Turgunov, B. K. (2019). The Optoelectronic Two-Wave Method for Remote Monitoring of the Content of Methane in Atmosphere. *Technical Physics Letters*, 45(2), 132-133.
3. Kodirov, E., Turgunov, B., & Muxammadjonov, X. (2019). IN THE WORLD REFUSES TO USE FACE RECOGNITION TECHNOLOGY. *Мировая наука*, (9), 34-36.
4. Siddikov I. K., Porubay O. V. Neuro-fuzzy system for regulating the processes of power flows in electric power facilities //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 020010.
5. Khonturaev, Sardorbek, and Shohida Eshmatova. "Saving environment using Internet of Things: challenges and the possibilities." *Современные образовательные технологии в мировом учебно-воспитательном пространстве 8* (2016): 152-157.
6. А. Хакимов МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЕРСИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ// ТАТУ FF Respublika ilmiy-texnika anjumani -2022 //с- 525-529
7. M.SobirovTa'limda jarayonida LMS tizimlar taxlili// *Analytical Journal of Education and Development* -2022 //с- 118-122
8. Khamidovich X. E., Murodovich X. J. Parallel Programming in Java for Mobile App Development //International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 69-74.
9. Khoitkulov, A. A. (2021). Improving Organizational And Economic Mechanisms To Increase The Power Of Textile Enterprises. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 3(03), 7-10.
10. Mamadaliyev N.-“ Системы защиты информации для гетерогенных информационных систем на основе мультиагентного подхода” // *Journal of new century innovations* 2022/12/19, 11, с. 203-212.
11. O.I.Ergashev & B.A.Mirzakarimov. Портфолио тизимининг тадқиқоти // *Central Eurasian Studies Society INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE CONFERENCE*

ON INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM collections of scientific works Washington, USA - 2021. Part 13 – №. 3. – С. 399-401.

12. Нафисахон Т., Аксрорбек Р. СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПАРКОВКИ //Журнал инноваций нового века. – 2022. – Т. 11. – №. 1. – С. 110-116.

13. Nafisaxon, T. U., Jamshidbek To‘xtasin o‘g, U., Arsenevna, D. E., & Azimjon o‘g‘li, A. O. (2022). AVTOMATLASHTIRILGAN AVTOTURARGOH IMKONIYATLARI VA QULAYLIKLARI. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(25), 45-48.

14. Умаров Ш. Выражение вторичных многочленов спектральными коэффициентами //Engineering problems and innovations. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 20-26.

15. Эргашев О. М., Эргашева Ш. М. Регулярные алгоритмы коррекции динамической погрешности средств измерений //Universum: технические науки. – 2020. – №. 2-1 (71).

16. Тожибоев И.Т., Мамирходжаев М.М., Тойчибаев А.Е. и Умаралиев Д.Т. (2021). КАССОВАЯ ПАМЯТЬ КОМПЬЮТЕРА, АДРЕСА ПАМЯТИ И ИХ ПОРЯДОК. Академические исследования в области педагогических наук , 2 (7), 37-43.

17. Халилов Д.А., Кушматов О.Э., Обухов В.А., 5 параметров линейки процессоров INTEL: серии, поколения, номера и версии в названии / Республиканская научно-практическая конференция по теме: "Проблемы применения современных информационных, коммуникационных технологий и IT-образования". 24-25 ноября 2021 г., ТУИТ СФ. г. Самарканд – с. 101-105.

VEHICLE TRANSPORT ORGANIZATION, OPERATING CONDITIONS AND COST OF ITS IMPROVEMENT

Luqmonjonov Asadbek Bahodirjan o'g'li

Student, Fergana Polytechnic Institute

Olimjonov Asrorbek Oybek o'g'li

Student, Fergana Polytechnic Institute

Hamzaliyev Ozodbek Ulug'bek o'g'li

Student, Fergana Polytechnic Institute

Abstract: *This article examines the combined effect of external factors such as transport, road, natural-climatic and organizational-technical factors related to the performance of transportation as the concept of conditions of use of vehicles.*

Key words: *stability of gait, packing.*

The concept of conditions of use of vehicles is understood as the joint effect of external factors such as transport, road, natural-climatic and organizational-technical factors related to transportation.

Transport conditions. This concept includes the following: cargo type-its name composition; physical - mechanical properties, volumetric mass, type of packaging, quantity and unit of mass, conditions for ensuring undamaged transportation, price, delivery time. The volume of cargo transportation includes the following: the amount of cargo in tons size intended for transportation per unit of time (year, month or day): conditions for ensuring safety, price, speed of delivery.

Loading - unloading methods. These are the use of one or another mechanization or manual labor.

Transport length - the distance traveled by the passenger or cargo to the concept of road conditions; strength of road pavement, bridges and other structures, which are measured by the permissible load on the vehicle.

Road conditions. Road conditions mean permissible limit loads from the axles of vehicles.

The relief of the territory is distinguished by flat, hilly, mountainous types.

Katnov intensity: average, annual, cubic, weekly, hourly kanov stable density; the character of the road (fluent, easygoing): the type of road. (in the city, outside the road, outside the city)

Stability of gait. The time of covering with snow (its duration), its duration, the wear of the coat during the rainy season, the presence of dust, and other conditions. Natural-climatic conditions: a chain of moderate cold and warm climate types. They mainly differ from each other due to air temperature and other factors. Organizational and technical conditions. Duration of work: the time when the car is on assignment, the number of working days in a year (in hours, hours), the average annual mileage (km), the standard of transportation per day, hour, week, month, year, organizing the work of a driver.

Direction type and organization of transportation: directions are pendulum and open. Maintenance and repair conditions for cars: storage in a closed building, or without a garage; maintenance: the level of centralized or decentralized mechanization, organization of maintenance. Road plan and pofili elements include the greatest longitudinal slope of the road (its slope (its repetition, length), curvature of the road in the plan, including the width of the walking section, the number of lanes and other parameters determined by the relevant standards. Speed of movement. It is the stability of the average density of movement during the year, day. This indicator is taken into account by the days of the week and every hour of the day; stop); type of movement (in-town, out-of-town, off-road).

Image: Cargo transportation in transports

Specific job and specialist duties include transportation organization and transportation management:

- organization of cargo transportation process;
- organizes the process of transporting passengers;
- collection and processing of logistics documents;
- conducting management work;
- maintenance of transport networks;

Transport logistics is concerned with optimizing the delivery of goods from the point of departure to the destination. The general problem is divided into separate issues that are solved in close connection with each other. The main principle that defines the entire logistics algorithm in cargo transportation is called “Just in time” (from English – “in time”). The modern transport sector is characterized by high level of service. The carrier offers not only direct transport, but also a number of related additional work, which makes the transport as reliable and efficient as possible. Thus, highly qualified transport companies that organize the delivery of cargoes process data by logisticians, which makes it possible to make cargo transportation as efficient and economically profitable as possible.

According to it, the delivery of goods should be carried out on the specified days and possibly hours. This means not only later, but also not earlier. Only in this case, it is possible to organize the rhythmic work of production, so that the process continues without interruption and warehouses are not overcrowded due to excess raw materials or unexported products. requires the use of Traffic flow should be constant. In practice, this means eliminating idle travel and minimizing idle time, including during loading or unloading. An ideal example of compliance with this rule is the delivery of raw materials to the factory and the flight of the finished product to the consumer. As a result, the transport unit works in a continuous cycle, there is almost no downtime. The unwritten law “time is money” has not been abolished. Carriers do not like to stand even during loading or unloading. This includes the snow cover of the road in winter, and the difficulty of movement due to precipitation on unpaved roads, dustiness and other conditions.

Natural and climatic conditions. This includes regions. They are divided into cold climate areas, warm climate areas and temperate climate areas. The regions are divided mainly according to air temperature and other characteristics. Organization of transportation and type of routes: routes can be pendulum and circular. Long-distance transportation can be performed on “shoulder” or direct bus systems.

Car storage, maintenance and repair conditions. Vehicles can be stored in closed buildings or in open areas; technical service can be performed in a centralized or decentralized manner; Cars such conditions as the level of mechanization of repair and their transfer are provided. Therefore, in particular, it is very important to mechanize loading and unloading operations, which will reduce the time of these operations. The continuity of the process also benefits the customer. The higher the probability that the car will be empty on the return flight, the higher the cost of delivering the goods.

REFERENCE

1. .G'ayratjon o'g'li, R. S., Oybek o'g'li, O., & Bahodirjon o'g'li, L. A. (2022). Effect of Using Rolling Material in the Manufacture of Machine Parts. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(12), 137-145.
2. Abduhakimov Xurshid Shuxrat o'g'li, Luqmonjonov Asadbek Bahodirjon o'g'li, & Abdubannopov Abdulatif Abdulxaq o'g'li. (2022). YUK TASHISHNI TASHKIL ETISH VA YO'LLARNING AHAMIYATI . *PEDAGOGS Jurnal*, 10(4), 213–219
3. Luqmonjonov, A. B. o'g'li, & Olimjonov, A. O. o'g'li. (2023). SHAHAR SHAROITIDA YO'LLAR VA TRANSPORT TIZIMLARINING TABIATGA TA'SIRI. *INTERNATIONAL CONFERENCES*, 1(2), 762–764

4. Luqmonjonov, A. B. o‘g‘li, & Olimjonov, A. O. o‘g‘li. (2023). BINOLARDAGI ISSIQLIK TIZIMLARIDAGI MUAMMOLAR VA ULARGA YECHIM TOPISH USULLARI. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(2), 758–761
5. Oybek o‘g‘li, Olimjonov Asrorbek, Luqmonjonov Asadbek Bahodirjon o‘g‘li, and Nematov Husniddin Muhiddin o‘g‘li. "MATEMATIKA FANINI O‘QITISHDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN UNUMLI FOYDALANISH." International scientific-practical conference on " Modern education: problems and solutions". Vol. 1. No. 5. 2022.
6. Bahodirjon o‘g‘li, Luqmonjonov Asadbek, Olimjonov Asrorbek Oybek o‘g‘li, and Nematov Husniddin Muxiddin o‘g‘li. "Avtomashinalardan chiqayotgan zararli gazlarning atrof-muhitga ta’siri." International scientific-practical conference on " Modern education: problems and solutions". Vol. 1. No. 5. 2022.
7. Bahodirjon o‘g‘li, Luqmonjonov Asadbek, Olimjonov Asrorbek Oybek o‘g‘li, and Nematov Husniddin Muxiddin o‘g‘li. "Shamol tezligini aniqlaydigan asboblar va ularning elektr energiyasiga ta’siri." International scientific-practical conference on " Modern education: problems and solutions". Vol. 1. No. 5. 2022.
8. Bahodirjon o‘g‘li, Luqmonjonov Asadbek, Olimjonov Asrorbek Oybek o‘g‘li, and Nematov Husniddin Muxiddin o‘g‘li. "Energiya tejamkorligining jahon iqtisodiyotidagi o‘rni va ahamiyati." International scientific-practical conference on " *Modern education: problems and solutions*". Vol. 1. No. 5. 2022.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЗИЦИОННО-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ

Нурдинова Р.А.

Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий

Аннотация: В данной статье аспекты применения полупроводниковых материалов для определения положения объектов, пути применения позиционных датчиков, принципы работы фотоприёмников генераторного типа.

Ключевые слова: датчики положения, оптоэлектронные системы, источника света, источник питания. фотоприёмник генераторного типа.

В настоящее время применения полупроводниковых материалов в качестве основных узлов измерительной техники становятся неотъемлемой частью промышленной техники. Они применяются в качестве основных материалов датчиков положения, скорости и расстояния [1,2,3].

Для точного определения (измерения) положений объектов и их перемещений на длинных и коротких расстояниях подходят оптоэлектронные системы (ОЭС), работающие на фотоприемниках генераторного типа. Примерами таких ОЭС являются позиционные чувствительные датчики на основе фотоприемников генераторного типа (ФПГТ). Позиционных чувствительных датчиков на основе фотоприемников генераторного типа можно использовать в устройствах автофокусировки, а также для определения положения различных объектов (Рис. 1).

Излучение от источника света, работающего в ультрафиолетовым, в видимом и ближнем инфракрасном областях спектра, проходя через линзу коллиматора (1), формирует луч с малой расходимостью (менее 2^0). Отражаясь от объекта, излучение попадает на линзу (2), фокусируется и попадает на ФПГТ. Фотонапряжение, генерируемое при попадании луча на поверхность ФПГТ, пропорционально интенсивности излучения.

Рис.1. Принцип действия позиционного чувствительного датчика. D-активная длина ФПГТ. X-расстояния между центром ФПГТ и световым пятном.

В отличие от других фотоприёмников, ФПГТ имеет непрерывную чувствительную область. Световое пятно, перемещающееся по фоточувствительной зоне ФПГТ преобразует одномерный или двумерный сигналы, пропорциональные расстоянию до объекта:

$$J = k(p + 1) \quad (1)$$

где, k -геометрическая константа модуля, она определяется по формуле

$$k = f \frac{V_{\Phi}}{D}; f\text{-фокусное расстояние линзы}$$

$$p = \frac{D}{x} - 1; \quad (2)$$

где, x -расстояние между центром ФПГТ и световым пятном; D - активная длина ФПГТ.

На этом же принципе работы можно реализовать промышленный оптоэлектронный датчик перемещений, в котором ФПГТ используется для измерения небольших перемещений на расстоянии нескольких сантиметров. Эти датчики эффективно работают в реальном масштабе времени и применяются при измерениях: высоты в таких устройствах, как системы контроля; качества печатных плат, уровня жидких и твердых сред, эксцентриситета вращающегося объекта, толщины, перемещений, а также для обнаружения присутствия в рабочей зоне определенных объектов. Основным достоинством датчиков на основе ФПГТ не нужен источник питания. Спектральный диапазон таких датчиков составляет 320÷1100 нм, следовательно они работают в УФ, в видимом и ближнем ИК областях спектра. Чувствительная поверхность на больших одномерных ФПГТ лежит в пределах (1x4)÷(1x12) мм, в то время как в больших двумерных ФПГТ ее сторона 4÷25 мм.

Литература:

1. С.Сысоева Датчики близости/ положения / расстояния: Важные обновления и дальнейшие перспективы, Компоненты и технологии, № 1, 2008г., с. 24-34
2. Г.В. Проковьев и др. Современные отечественные специализированные микросхемы для датчиков положения, Известия ЮФУ, 2015
3. Нурдинова Р.А., Алимжонова А.Ш. Новые аспекты применение элементов с аномальными фотовольтаическими напряжениями, Научно-технический журнал «Физика полупроводников и микроэлектроника», ISSN: 2181-9947, DOI 10.37681/2181-9947-2019-4, стр. 49-55
4. А.Л. Брякин и др. Двухкоординатный датчик положения, Известия высших учебных заведений. Поволжский регион, № 4 (20), 2011г.
5. Касимахунова А.М., Нурдинова Р.А. АФН-элементы с двойным лучепреломлением, Uzbek Journal of Physics, 2017г., Vol.19(№5) PP302-306
6. Semiconductor Sensors. Data Book May 2003. Edition 2003-05. Published by Infineon Technologies AG. www.infineon.com

ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТО-ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТОВ АНОМАЛЬНОГО ФОТОНАПРЯЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Абдуллаев Т.М.

Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий

Алимжанова А.Ш.

Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий

Аннотация: в статье рассмотрены перспективы использования аномального фотовольтаического напряжения, изучены их параметры, магнитооптические свойства и параметры, влияющие на их образования. Разработан алгоритм определения концентрации носителей заряда.

Ключевые слова: эффект аномального фотонапряжения, толщина пленки, магнитное поле, применение информационных технологии, для определения параметров.

Известно, что в теории эффекта аномального фотонапряжения толщина слоя является важным параметром, и по этой причине пленки часто являются хорошим средством экспериментальной проверки таких теорий [1,2]. Однако, чтобы получить однозначные результаты нужно сохранять неизменными различные структурные свойства пленок. Малая толщина пленки может причиной возникновения таких явлений, как туннельный эффект, увеличение (рост) электросопротивления, когда толщина сравнима с глубиной проникновения магнитного поля, происходят изменения магнитооптических свойств. Кроме возрастания поверхностного рассеяния носителей приводит к росту электросопротивления [3,4].

Совокупность экспериментальных данных магнитооптических исследований даёт возможность определить микропараметры с точностью порядка выше, чем методом Холла. В связи с этим экспериментальное изучение эффекта Фарадея [3] может представлять двойной интерес: при известной эффективной массе по измеренным значениям вращения плоскости поляризации может быть определена концентрация носителей заряда либо соотношение между концентрациями тяжелых и легких дырок, и наоборот-если известна концентрация носителей, то можно найти значение эффективной массы. Согласно работе [6] с помощью простых вычислений для фотонапряжения в р-п-р- ячейке линейно растет с увеличением освещенности пленки при малых интенсивностях света ($I_{\Phi} = aI \ll I_s$) и сублинейно с выходом на насыщение

$$U_{\text{АФН}} \approx \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{a_1 I_{S2}}{a_2 I_{S1}} - 1 \right) \quad (1)$$

где, I_{Φ} - фототок; I_s - ток насыщения, a_1 , a_2 - коэффициенты, имеющие смысл фоточувствительностей переходов, зависят от коэффициента поглощения α , толщины пленки d , длины диффузии носителей L , скоростей поверхностной рекомбинации, а также D/L .

$$U_{\text{АФН}} = \frac{kT}{q} (\eta + \beta), \quad (5)$$

где η - дифракционная эффективность; β - угол между направлениями колебаний в анализаторе в той же осью эллипса, что, при $b=0$ совпадает с соответствующим выражением из [6]. Согласно из теоретических и экспериментальных данных [5,6,8], из выражения фотомагнитного тока

$$I_{\text{ФМЭ}}^{\text{max}} = \frac{qt}{2,72d} \mu L^2 B \quad (6)$$

где, t -ширина пленки, d - толщина пленки.

Можно найти значение L^2 . Зная значение μL и μL^2 , легко определить подвижность μ и длину диффузии носителей, а вместе с ними коэффициент диффузии $D = \frac{\mu kT}{q}$ и время жизни $\tau = \frac{qL^2}{\mu k_0 T}$. Из короткого участка спектра фотонапряжения при фронтальном освещении по формуле

$$U_{\text{ФМЭ}}^{\text{нас}} = \frac{2kT}{\pi q} \mu N B \quad (7)$$

Из наклона прямой гаусс-вольтовой зависимости ФМЭ можно также найти величину произведения i , зная –число микрофотоэлементов N в АФН-пленке. С помощью значений μ, N, L из коротковолновой области спектра $U_{\text{ФМЭ}}(I_0)$, используя формулу

$$U_{\text{ФМЭ}} = \frac{4NkT}{\pi q} \cdot \frac{q t I_0 L}{I_S} \mu B \quad (8)$$

Нетрудно определить значение темнового тока насыщения I_S .

Измерение столь малых величин без использования информационных технологий в современном мире не представляется возможным. Многофункциональное программное обеспечение для выполнения математических операций (Maple, MatLab и др.) существенно упрощает определение определений придельных областей микропараметров для элементов аномального фотонапряжения.

Рассмотрим определение придельных областей с помощью Maple [9]. В ядро Maple входит большое количество функций, относящихся к математическому анализу. Например, вычисление пределов, дифференцирование, интегрирование, суммирование числовых рядов, разложение функций в степенные ряды и решение дифференциальных уравнений с помощью Maple.

Для нахождения пределов служит функция **limit**, которая может иметь два или три аргумента. Первый аргумент — это функция (последовательность), предел которой надлежит искать. Второй указывает переменную и значение, к которому ее надо устремить.

Смысл третьего, необязательного параметра будет ясен из рассматриваемых ниже примеров.

```
> limit(sin(3*x)/x, x=0);
3
> limit((1+1/n)^n, n=infinity);
e
> limit((exp(x^2)+sin(x)^2)^(1/(x^2)), x=0);
e^2
```

В зависимости от того, где ∞ - в действительной или в комплексной области - ведутся вычисления, Maple по-разному интерпретирует константу infinity (бесконечность),

различая понятия $+\infty$ и $-\infty$ в области вещественных чисел или оперируя понятием бесконечно-удаленной точки комплексной плоскости:

```
> limit(1/x, x=0, real);
undefined
> limit(1/x, x=0, complex);
infinity
```

Многие функции, в том числе большинство команд (функций) математического анализа, можно вызывать в так называемой инертной форме. Инертная форма функции (если она имеется) именуется так же, как и активная, с той разницей, что первая буква имени заменяется на соответствующую заглавную. (Заметим, что существуют функции, не имеющие инертной формы, имена которых начинаются, тем не менее, с заглавных букв.) В

случае использования инертной формы вычисления откладываются. Этот эффект можно, в частности, использовать для оформления математических документов:

$$> \text{Limit}((n^3+3*n)/2^n, n=\text{infinity}) = \text{limit}((n^3+3*n)/2^n, n=\text{infinity});$$

Из выше указанного, можно сделать вывод, что если знать как правильно вводить данные, т.е. уметь переводить формулы в понятный для программного обеспечения интерфейс, то вычисления любых малых или больших параметров становится гораздо легче и быстрее. Более того самый большой плюс наличия таких ПО – нам не надо создавать новое приложение для каждого отдельного исследования.

Литература

1. Н.Р.Рахимов, Б.Н.Рахимов Теоретические основы и экспериментальные методы определение природы возникновения аномального фотонапряжения /Автоматика и программная инженерия. 2015, №4 (14), с. 65-69
2. К.Акбаров, А.Абдулхамидов, Н.Алимов, С.М.Отажонов, М.Умарова Стимулирование аномального фотонапряжения под действием внешнего электрического поля в нанокристаллических структурах на основе CdTe-ZnSe с глубокими примесными уровнями ФПП ФПП PSE, 2008, т. 6, № 1-2, UoI. 6, No. 1-2, с.58-60
3. Касимахунова А.М., Нурдинова Р.А. АФН-элементы с двойным лучепреломлением, Uzbek Journal of Physics, 2017г., Vol.19(№5) PP302-306
4. Фотоэлектрические явления в полупроводниках и оптоэлектроника/ под.ред. Э.И.Адировича, Ташкент «ФАН», 1972.с 143-229
5. Ю.М.Юабов, Р.Найманбаев, ФТП, 1978, с.1210
6. S.N.Singhand Dinesh Kumar Phenomenological model of anomalously high photovoltages generated in obliquely deposited semiconductor films Journal of Applied Physics 103, 2008, P.023713
7. Г.А.Набиев Определение параметров уровней прилипания, ответственных за фотоэлектретное состояние в пленках теллурида кадмия, ФПП PSE, 2008, Т.6, №1-2, с.89-91
8. Нурдинова Р.А., Алимжоновна А.Ш. Новые аспекты применение элементов с аномальными фотовольтаическими напряжениями, Научно-технический журнал «Физика полупроводников и микроэлектроника», ISSN: 2181-9947, DOI 10.37681/2181-9947-2019-4, стр. 49-55
9. <http://mif.vspu.ru/books/mapletut/page4.html> - Краткое пособие по Maple

АНАЛИЗ СИСТЕМ ИНТЕРНЕТ-МЕДИА И ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

М.М.Камилов,

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

О.С.Алимжонова

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы социально-экономического развития страны, приведены анализы мониторинга электронной коммерции, изучены разработанные веб-приложение в средней Азии для электронной коммерции.

Ключевые слова: информационные технологии, сети, электронная коммерция, интернет-технологии, рыночные отношения, универсальность.

В настоящее время информационные технологии и глобальные сети становятся неотъемлемой частью социально-экономического развития страны. Что отражается на росте числа предпринимателей, строящих свой бизнес на основе электронной коммерции. Практически все развитые и развивающиеся страны мира переходят на электронную коммерцию в целях выйти на мировой рынок и Узбекистан не является исключением. Экономика современного Узбекистана более самодостаточна, нежели до обретения государственной независимости. Страна находится на пути к большей самообеспеченности по целому ряду товаров - от лекарственных препаратов до комплектующих для автомобилестроения. Интеграция страны в мировое информационное пространство, активизация и укрепление её позиций на международном рынке, совершенствование торговых операций на территории страны во многом зависит от успешности внедрения современных информационных и коммуникационных технологий в практику торговли. Актуальность разработки электронных площадок обусловлена необходимостью замены традиционного механизма торговли между предприятиями, между предприятием и клиентом, для оказания услуг на должном уровне. В этом плане изучение разработанных в средней Азии веб-приложений для электронной коммерции, остаётся актуальной проблемой для мониторинга сферы [1,2].

Для решения этой проблемы поставлена задача, в которой ведутся исследования и анализ интернет-технологий, особенности организаций и введения бизнеса на новой технологической основе в условиях интернет-среды. Роль электронной коммерции в системе рыночных отношений, где уровень доверия клиента решают веб-сервисы.

Развитие сети Интернет привело к образованию новых возможностей для продвижения бизнеса онлайн, а именно:

- онлайн-продажи
- интернет-банкинг
- бронирования билетов и отелей
- транзакции в платежных системах
- онлайн-маркетинг и реклама.

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

1. На примере Республики Узбекистан, в 2020 году электронная коммерция принесла республике в размере 481,3 млн долларов, в частности 32% из них приходятся на электронные услуги. По статистике Минторга США к 2025 показатели будут расти ежегодно на 6,3%. Одной из ключевых аспектов электронной коммерции является универсальность. Работая по всем возможным принципам в Узбекистане успешно

внедрены веб-приложения для электронной торговли, включая B2B (Business-to-Business) на примере webname.uz, B2C (Business-to-Consumer) на примере Express 24, C2C (Consumer-to-Consumer) на примере olx.uz, G2C (Government-to-Citizens) на примере uzaiways.uz и eticket.railway.uz, C2B (Consumer-to-Business) humocard.uz, G2G (Government-to-Governmen) my.gov.uz, B2P B2E (Business-to-Employee) zumrad.uz. apelsin.uz. anorbank.uz, B2B2C (Business-to-Business-to-Customer) fargo.uz [3,4].

2. Расширение бизнеса с учетом современных реалий, по стандартам цифровой экономики, где доступность веб-приложений изменяют потребности клиентов. Потребители становятся менее лояльны к одному поставщику услуг. Объясняется это появлением новых продуктов, условий и возможности выбора, которые неуклонно расширяются. Сейчас уже невозможно переманить клиентов на свою сторону, если они не получают то, что им нужно, за несколько кликов. Некоторые продавцы постепенно переходят на новый уровень, предлагая услугу онлайн-чата. Это дает моментальную связь с клиентом. И если магазин может предложить покупателю полезный совет через его мобильное устройство, то с высокой долей вероятности посетитель станет лояльным клиентом, и будет возвращаться постоянно.

3. Социальное взаимодействие сегодня на подъеме в мире онлайн-торговли. Одно дело иметь продукты, которые хотят клиенты, другое – подстраиваться под пользователя, но именно это и происходит сейчас. За последние 5 лет правительство всех стран, в том числе правительство республик средней Азии координирует и реализовывает переход государственных услуг в области электронной коммерции.

Развиваются платежные инфраструктуры банковских систем, национальная почтовая связь создает торговую площадку, а также создаются масштабные маркетплейсы для продвижения экспорта товаров и услуг.

Использованная литература:

1. Д.М. Расулев, Р.Х. Алимов, Ш.Р. Джуманиязов, У.Т. Хайитматов
Электронная коммерция, 2019
2. Тронин Ю.Н. Информационные системы и технологии в бизнесе, – М.: Изд-во "Альфа Пресс", 2005.
3. <https://www.calltouch.ru>
4. <https://retail-loyalty.org/>

SUV ISTE'MOLI XISOBINI OLISH TIZIMLARIDAN REAL-VAQT REJIMIDA FOYDALANISH HAMDA ULARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI TIZIMLARINI JORIY ETISH.

Rasuljon Raxmatov Ravshanjon o'g'li

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali
"Axborot xavfsizligi" kafedrasida assistenti*

***Annotatsiya.** Global miqyosida hamda Respublikamizda kuzatilayotgan suv resurslari taqchilligi hamda suv resurslaridan samarasiz foydalanishlar, suv hajmi ortib ketishi tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar (suv toshqini, sel kelishi, daryo, kanal va suv omborlarida suv toshishi) kabi muammolar tahlil qilinib, ushbu muammolarga zamonaviy texnologiyalar yordamida yechimlar taklif etilgan.*

***Kalit so'zlar:** Suv resurslari, gidropost, suv xo'jaligi, suv xo'jaligida IoT texnologiyalar, suv resurslari monitoringi, suv iste'moli, suv resurslarini masofaviy boshqarish.*

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 06.04.2021 yildagi PF-6200-SON farmonida, suv resurslaridan foydalanish sohasida davlat boshqaruvi va nazorat tizimini yanada takomillashtirish hamda suv xo'jaligi obyektlari xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi ustuvor yo'nalishlarini belgilash, suv resurslaridan oqilona foydalanish va nazorat tizimlarida zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha ishlar strategiyasi belgilangan. Oxirgi yillarda suv resurslariga bo'lgan talab muttasil ortib bormoqda va bu o'z navbatida suv resurslariga bo'lgan munosabatlarni tartibga solishni taqozo etadi.

Suv xo'jaligi obyektlarining aksariyat qismi 30 — 40 yildan ortiq xizmat qilayotganligi hamda ularni loyihalashga malakali xorijiy ekspertlarni jalb qilish, ilg'or xorijiy tajribani joriy etish kabi masalalarga yetarli e'tibor qaratilmayotganligi sababli keyingi yillarda ayrim suv xo'jaligi obyektlarida texnogen vaziyatlar va avariya holatlar kuzatilmog'da.

Bu yo'nalishdagi muammolarni suv xo'jaligini boshqarishning samarali tizimini shakllantirish, suvning hisobi va hisobotini yuritishni takomillashtirish, suv xo'jaligida raqamli texnologiyalarni keng joriy qilish, suv xo'jaligi obyektlarining xavfsizligini oshirish hamda samarali nazorat tizimlarini o'rnatish orqali yechim taklif etish mumkin. [1]

Suv hayot manbai ekanligini faqat issiq va o'ta issiq. Quruq iqlim sharoitidagina to'la tasavvur etish mumkin. Xalq iborasi bilan aytganda: qayerda suv paydo bo'lsa, o'sha yerda hayot boshlanadi, suv tugagan yerda esa hayot ham tugaydi. Shuning uchun ham qadim zamonlardan boshlab o'lkamizda suvga hurmat, uni e'zozlash. isrofgarchiligiga va ifloslanishiga yo'l qo'ymaslik ruhi hukm surgan. Shu bilan birga «suvday serob bo'l», «oldingdan oqqan suvning qadri yo'q» va shu kabi iboralar ma'lum sharoit va davrda o'z «xizmatini» o'tagan. Ayniqsa, asrimizning 50-yillarida «tabiatni xalq izmiga bo'ysundirish» uchun boshlangan kurash o'ziga xos hayot maktabi bo'ldi va muhim xulosalarga olib keldi. Ular ichida eng muhimi, suv boyliklarining cheklanganligini, ularga ortiqcha miqdorda iflos suv tashlanmagandagina o'z sifatini saqlab qolishi mumkinligini, tabiat yo'l qo'yilgan xatolarni kechirmasligini va har bir xato uchun qasos olishini tushunishdan iborat bo'ldi. [3]

Ochiq suv havzalari yoki kanallarda suv hajmini aniqlash suv sathini o'lchash orqali amalga oshiriladi. Bunda maxsus o'rnatilgan gidropostlardan foydalaniladi. Gidropost yordamida suv sathi balandligi o'lchanib, suv hajmi xisoblanadi. Bu ishlar avvallari ishchi xodimlar yordamida joylarga borib amalga oshirilgan. Hozirgi kunda zamonaviy gidropostlar yordamida bu ishlarni masofadan qurilma va dastur yordamida onlayn amalga oshirish hamda kuzatish mumkin. Bunda gidropostlarga o'rnatilgan suvga qaratilgan maxsus masofa datchigi yordamida suv sathi balandligi aniqlanadi hamda dastur yordamida suv hajmi xisoblanadi. GSM aloqasi yordamida internet orqali ma'lumotlar markaziy serverga uzatiladi. Uzatilgan ma'lumotlar jamlanib umumiy

statistika shakllantirib, xisobotlar yaratiladi. Bunday xisobotlar yordamida suv resurslarini boshqarish, kelajak rejalarini ishlab chiqish, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yoki kutiladigan xavflarni oldindan aniqlash imkoni ham taqdim etadi. Tizim avtonom ishlashi sababli ishchi kuchini ham tejash xisobiga iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin.

1-rasm. Real-vaqt tizimida ishlaydigan zamonaviy boshqariladigan gidropost.

Bunday tizimlar suv resurslaridan samarali foydalanishdan tashqari suv xo'jaligi sohasida ishchi xodimlaridan samarali foydalanish imkonini ham beradi. Chunki ushbu tizimda suv hajmini onlayn monitoring qilishdan tashqari suvni kerakli yo'nalishlarga yo'naltirish imkoni bor. Bunda suv xo'jaligi dispetcheri gidropostdan kelgan ma'lumotlarga tayanib, masofadan turgan holda suvni kerakli yo'nalishga burishi mumkin. Bunda ushbu tizim vaqtni, sarmoyani hamda suvni tejashidan tashqari tezkor rejimda ma'lumotlarni tahlil qilish imkonini beradi. Bunday zamonaviy gidropostlar suv bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishda katta yechim taklif etadi. Ushbu gidropostlarni o'rnatish suv resurslaridan oqilona foydalanishni tartibga solishga yordam beradi. Buning natijasida hayot manbai bo'lgan suv resurslari tanqisligi muammosini qisman hal etadi. [2]

Xulosa. Yuqoridagi ma'lumotlarni tahlil qilgan holda, aytish mumkinki, hozirgi kunda global miqyosidagi suv resurslari taqchilligi muammosini bartaraf etishda IoT (Internet of Technologies) texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali yechim taklif etish mumkin. Xalqaro suv resurslaridan foydalanish munosabatlarida suv xisobini yurtish uchun ham ushbu tizimlardan foydalanish mumkin. Bundan tashqari ushbu tizim suv resurslaridan foydalanishda yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishishga katta yordam beradi. Bunda bu tizim ishni muvofiqlashtirish markazi tashkil etish lozim.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni "Suv resurslaridan foydalanish sohasida davlat boshqaruvi va nazorat tizimini yanada takomillashtirish hamda suv xo'jaligi obyektlari xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida" 06.04.2021 yildagi PF-6200-SON.
2. Mansurbek Jurayev, Rasuljon Rakhmatov – Water resources monitoring system with digital technologies
3. X.I. Valiyev, Sh.O. Muradov, B.M. Xolbayev - Suv resurslaridan mukammal foydalanish va muhofaza qilish.

УДК: 553.7

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БАЛЬНЕОТЕРАПИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ**Молдалиев Жоомарт Тумакович***к.б.н., доцент, Ошский государственный университет, Ош, Кыргызская Республика***Кадырали кызы Бегимай***преподаватель, Ошский государственный университет, Ош, Кыргызская Республика*

Аннотация. В работе рассмотрены основные бальнеологические ресурсы Кыргызстана, определены наиболее эффективные процедуры бальнеотерапии. Проанализирован бальнеологический потенциал Кыргызстана. На основе проведенного исследования предлагается привлечь инвесторов для развития инфраструктуры в бальнеологических курортах Кыргызстан. Таким образом, можно сделать вывод, что природные лечебные ресурсы в санаторно-курортных учреждениях Кыргызской Республики имеются в достаточных объемах, но используется редко, при этом не внедряются современные методы их использования, а также отсутствует государственный контроль за сохранением и рациональным использованием природных лечебных ресурсов. Для успешного развития курортов в Кыргызстане необходимо шире внедрять в практику работы оказания основных и дополнительных услуг.

Ключевые слова: бальнеология, минеральные воды, лечебная грязь, туризм, курорты.

Введение. Бальнеология – раздел курортологии, который изучает появление и физико-химические свойства минеральных вод, способы их использования с лечебно-профилактической целью при внутреннем и внешнем применении. Бальнеологические ресурсы – природные лечебные вещества, которые используются для не медикаментозного лечения на курортах и во вне курортных условиях.

Актуальность темы вызвана развитием бальнеологических курортов, что является перспективным и актуальным направлением: курорты предлагают исцеление природными 146 факторами, что эффективнее, чем лечение в стационаре, пользующееся растущим спросом. Однако развитие бальнеологии в Кыргызстана исследовано на недостаточном уровне.

Цель исследования – выявление бальнеологических ресурсов Кыргызстана, возможность их использования; исследование способа предоставления целительных процедур с применением данного вида ресурсов.

Материалы и методы исследования. Бальнеотерапия (*лат. balneum – купание и греч. therapeia – лечение*) – метод лечения, профилактики и восстановления нарушенных функций организма природными и искусственно приготовленными минеральными водами. Основу бальнеотерапии составляет наружное (общие и местные ванны, вытяжение позвоночника в воде, купание и плавание в лечебных бассейнах и др.) применение и прием минеральной воды внутрь (питьевое лечение, орошение кишечника, капельные клизмы, промывание желудка).

Бальнеологические процедуры оказывают влияние на функции органов и систем человеческого тела и на большое количество процессов, происходящих в организме человека. Минеральная вода при наружном применении действует на кожу, тем самым ее проницаемость изменяется. Она также воздействует на нервные окончания и рецепторы слизистых. При внутреннем применении минеральная вода воздействует своей температурой, газовым и минеральным составом на слизистую оболочку разных отделов желудочно-кишечного тракта, что и объясняет эффект применения минеральной воды.

Проникая, вода осуществляет преобразования в кислотно-щелочном равновесии и претерпевает изменения.

К основным видам бальнеотерапии относят ванны, ингаляции, орошения и промывания, купания, питьевое лечение. Наиболее широко используемым видом процедур наружного применения являются ванны. Самый популярный метод внутреннего приема минеральных вод – питьевое лечение минеральной водой. Минеральные воды имеют уникальные лечебные свойства благодаря тому, что в них имеется больше пятидесяти химических элементов. Они содержатся в виде нерастворенных солей и простых ионов, в различных соединениях.

Кыргызстан богат природными лечебными ресурсами, по их наличию и разнообразию он занимает второе место в СНГ, уступая лишь Кавказскому региону. В нашей республике разведано около 100 месторождений минеральных вод, почти всех типов по классификации В.В. Иванова и Г.А. Невраева (1964). Минеральные воды применяются в виде ванн, душей, купаний в бассейнах на курортах, в санаториях, профилакториях и других лечебно-профилактических учреждениях [1,2,3,8].

Кроме того, многие минеральные воды используются для внутреннего, питьевого лечения. Минеральную воду пьют как непосредственно у источника (питьевого бювета), так и разлитую в бутылки. Питьевые минеральные воды оказывают положительное влияние на органы желудочно-кишечного тракта, печень, желчевыводящие пути, а также и на другие органы и системы (сердечно-сосудистую, дыхательную, мочевыделения и др.), на обмен веществ. Они обладают противовоспалительным, спазмолитическим, трофическим, регенерирующим действием, улучшают секреторную и моторную функцию органов пищеварения, нормализуют солевой, углеводный, жировой обмен, кислотно-щелочное равновесие, оказывают диуретическое и электролитоуретическое действие. Однако, терапевтический эффект питьевых минеральных вод зависит от правильного, рационального их применения, соблюдения режима и условий их приема.

Минеральная вода при концентрации соли выше 10 г/л способствует изменению функционального состояния рецепторов кожи; газы, растворенные в минеральных водах, проникают через кожу в клетки и ткани организма; давление слоя воды на кожу способствует протеканию указанных процессов; кроме того, при приеме ванн изменяется теплоотдача организма.

Главной задачей медицинской реабилитации является полноценное восстановление функциональных возможностей различных систем организма, а также развитие компенсаторных процессов к условиям повседневной жизни и труду.

В восстановительном лечении нуждаются больные, перенёвшие тяжёлые заболевания (инфаркт миокарда, кровоизлияния в головной мозг, повреждения спинного мозга, заболевания суставов и позвоночника, сопровождающиеся деформациями); больные с врождёнными или приобретёнными нарушениями опорно-двигательного аппарата; страдающие дефектами зрения, органов речи и слуха, больные с тяжёлыми поражениями центральной нервной системы; психически больные; лица, перенёвшие тяжёлые операции на сердце и внутренних органах; люди, утратившие трудоспособность вследствие длительных и частых заболеваний; инвалиды всех групп .

В комплексную систему медицинской реабилитации входит и санаторно-курортное лечение, где кроме физиотерапии, лечебной физкультуры, трудотерапии и так далее широко применяются природные ресурсы, которые являются ведущими при лечении больных на курортах, в санаториях и так далее.

Кыргызская Республика обладает большими запасами природных лечебных факторов, в число которых входит природная минеральная вода, лечебная грязь, климат, ландшафт и т. д. Среди природных лечебных факторов, в значительной степени повышающих курортно-рекреационный статус республики, являются минеральные

лечебные воды. Наша республика по ресурсам минеральной воды уступает только Российской Федерации, том числе и Кавказу[5,6,7].

К настоящему времени обнаружены более 200 источников и месторождений минеральной воды с различными бальнеологическими свойствами. Минеральные воды должны быть базовой основой для организации реабилитационных центров восстановительного лечения и курортологии в республике. На территории республики имеются большие запасы лечебной грязи (более 3,5 млн. м³), представленные, в основном, двумя типами: сульфидными иловыми и торфяными низинными.

Результаты. Первые обнаружены в основном в заливах озера Иссык-Куль или в мелких прибрежных озерах, а вторые - в болотистых местностях, вдоль речных долин. Важным природным лечебным фактором являются климато-ландшафтные условия, которые на территории республики изменяются от жарких субтропических пустынь, до вечных ледников горных вершин с нивальным климатом. Климатический фактор позволяет создать широкую сеть гелиотерапевтических лечебных комплексов.

Так, неповторимый физико-географический феномен, каким является замкнутый бассейн озеро Иссык-Куль, обладает всеми свойствами горноморского климата. Горные луга, покрытые лесными массивами, реки и водопады, эндомичные ореховые леса являются естественными природными лечебными объектами для возможной организации горно-климатических оздоровительных учреждений.

В работе изучен химический состав и влияние на организм минерально - термальной воды источника №19 города Кочкор-Ата. Предложены возможности решения социальных проблем путем рационального употребления термальной воды [4].

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что природные лечебные ресурсы в санаторно-курортных учреждениях Кыргызской Республики имеются в достаточных объемах, но используется редко, при этом не внедряются современные методы их использования, а также отсутствует государственный контроль за сохранением и рациональным использованием природных лечебных ресурсов. Для успешного развития курортов в Кыргызстане необходимо шире внедрять в практику работы оказания основных и дополнительных услуг. Первоочередной задачей в развитии бальнеотерапии является создание благоприятного инвестиционного климата, который способствует притоку инвестиций в санаторно-курортное строительство, реконструкцию и модернизацию здравниц.

В настоящее время научные исследования, связанные с освоением и эффективным использованием природных лечебных ресурсов, ведутся в Кыргызском научно-исследовательском институте курортологии и восстановительного лечения, и надеемся, что результатом этой работы будет широкое использование санаторно-курортных учреждений природных лечебных ресурсов в деле оздоровления населения Кыргызской Республики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алымкулов Д. А. Физיותרпия и курортология [Текст]: учеб. для вузов/ Алымкулов Д. А., Симоненко Т. С., Алымкулов Р. Д. -Бишкек. 2006. С. 244.
2. Водолечение и бальнеология в санаториях Крыма. Информационный сервер. [Электронный ресурс]- Режим доступа: <https://www.likar.info>
3. Курорты Крыма: история, минеральные воды, грязи, лечение и отдых в Крыму. Информационный сервер. [Электронный ресурс]- Режим доступа: <https://www.sankurtur.ru/russia/region/563>
4. Молдалиев Ж.Т. Минеральный, термальный и химический состав воды №19 в городе Кочкор-Ата и ее воздействие на организм[Текст]/Молдалиев Ж.Т., Абдулазизов Т.А., Ниязова Н.Б., Кадырова А.Д. Вестник Ошского государственного университета. 2019. № 4. С. 26-30.

5. Попова С. Н. Физическая реабилитация[Текст]: учеб. для вузов/ С. Н. Попова. Ростов-на-Дону: Феникс. 2005. С. 603.
6. Популярная медицинская энциклопедия[Текст]. Гл. ред. Б. В. Петровский. М.: Советская энциклопедия. 1987. С. 704.
7. Холостова Е.И. Технологии комплексной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста в условиях ЦСО [Текст]: методическое пособие – ИПК ДСЗН, М.: 2009 г. – 23 с.
8. 5. Яковенко И.М. Здравницы Крыма[Текст]. – Симферополь: Таврический Национальный университет им. В.И. Вернадского, 2010.- 35 с.

AUTOMATION MEASUREMENT OF HUMAN ANTHROPOMETRIC DATA TO ASSESS THE LEVEL OF HEALTH

Abdumanonov A.A.

Central Asian Medical University

Muxammadsolix Adxamjonov

Tashkent State Transport University

Abstract: *This paper presents automation measurement of the main parameters of the human body for the study of practically important issues in the screening examination of the population to determine the level of health of the population. For medical institutions and health authorities, anthropometric data of the population are of considerable interest, as they make it possible to constantly monitor and predict the level of health of the population.*

Keywords: *pattern recognition, anthropometry, biometrics, screening examination.*

The problem of formalization and automation of the process of measuring human anthropometric data on the image of the body, face, etc. was touched upon at the earliest stages of the development of image recognition systems (Fine's monograph – 1970). In recent years, the number of scientific research and publications on this topic abroad is constantly growing, which also indicates the relevance of this problem.

Analyzing the trends in the development and application of biometric technologies, it can be concluded that the search for solutions to such little-researched tasks as verification of a person by photo from identity cards and identification of a person by his photo portrait by searching in a database, automation measurement of human anthropometric data for early medical diagnosis of disease pathology is very relevant at present. This work is devoted to the study of algorithms for constructing systems that solve these problems [1-3].

The goal is to develop automated systems for measuring biometric data of a person's weight, height, iris pattern, face image, measurement of individual parts of the human body. This is due to the fact that at the moment the main obstacle to the further development of information environments, various kinds of virtual services, etc. is the problem of mass screening of the population [5, 6]. It is expected that the use of such systems will significantly reduce the time of mass examination of the population and makes it possible to quickly extract a group of risks associated with the deviation of anthropometric data from the norm, the technology of identifying the state of human health based on images is recognized as the most acceptable for mass use, since it does not require physical contact with the device, unobtrusive, natural and, potentially, can have a high speed.

Anthropometry (from the Greek. *ανθρωπος* — a person and *μετρεω* — to measure) is one of the main methods of anthropological research, which consists in measuring the human body and its parts in order to establish age, sex, race and other features of the physical structure, allowing to give a quantitative characterization of their variability.

In medicine, anthropometry is one of the fundamental methods of anthropological research, which consists in measuring the basic parameters of the human body, and recently anthropometric studies have become widely used to solve practically important issues in the screening examination of the population to determine the level of health of the population. For medical institutions and health authorities, anthropometric data of the population are of considerable interest, as they make it possible to constantly monitor and predict the level of health of the population [1].

The data collected in the process is subjected to variational and statistical processing and formalized in the form of tables, graphs and diagrams. The mass nature of anthropometric studies makes it possible to compare and evaluate the variability of the characteristics of various groups (racial, age, gender, etc.) based on measurements of a large number of individuals, as well as to establish the features of their physical structure, which allows us to give a quantitative characterization of their variability [4].

For the experimental study of the developed automation technology for measuring human anthropometric data, 500 students (187 of them women and 313 men) of various physiques were formed and their anthropometric parameters were measured. Based on the results of contact and non-contact measurements of anthropometric data, the relative error of calculations was estimated when measuring various dimensional features. The results of comparing the values of these dimensional features taken using a centimeter tape with standards and calculated on the basis of the measured diameters in a non-contact way showed sufficient accuracy. The relative error is no more than 2% according to the measurement of a person's height, no more than 3.5% by weight, which is acceptable for scientific analysis and forecasting of the state of a person's health according to anthropometric data with known methods to this day.

References

1. Казакова Т. С., Нурмамедова Е. Э. Методы проведения антропометрических исследований с целью определения состояния физического здоровья // Медицина и здравоохранение: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2017 г.). — Казань: Издательство «Бук», 2017. — vi, -с. 1-4.
2. Т. Н. Дунаевская Е. Б. Кобляковой [и др.] Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии /— под ред.. – Москва: Академия, 2001. – 288 с.
3. Lingyan Jiang, Jian Yao, Baoru Li, Fei Fang, “Automatic Body Feature Extraction from Front and Side Images”, A journal of software Engineering and Applications, Vol. 5 2012, pp. 94-100
4. Абдукаримова М.А. Система дистанционных измерений антропометрических характеристик фигуры человека // Научно-технический и информационно-аналитический журнал ТУИТ 2015, №4 (36). -с.3-7.
5. Abdumanonov A. A., & Ruziev Sh.I. (2022). ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICAL DIAGNOSTICS. Acta CAMU, 1(ISSN: 2181-4155), 54–62. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7578352>
6. Абдуманонов А. А. МОДЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ ФОРМАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ //Иновации в образовании и медицине. Материалы IV Всероссийской на. – 2017. – С. 28.

ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ И ОГРАНИЧЕНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ПРОЦЕССУ И ОБРАБОТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ**Н.А.Мамадалиев***Старший преподаватель, Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий им.Мухаммада аль-Хорезми*

Аннотация: *Статья посвящена вопросу создания математической модели задачи принятия решения управленческих решений формирование критериев и ограничений, предъявляемых к процессу и обработки телевизионных изображений на базе современных интеллектуальных технологий, позволяющая учесть влияние различных факторов на режимы работы.*

Ключевые слова: *модель, цифровая обработка, системы наблюдения, техническое зрение, видеотелефония автономные интеллектуальные системы, телемедицина, алгоритмы управления скоростью кодирования видеоинформации, метод Фурье*

Большинство современных систем и средств связи и телекоммуникаций в той или иной степени используют цифровую обработку сигналов. Блоки цифровую обработку сигналов заменили многие аналоговые блоки и чаще используются на конечных этапах обработки. При этом пользователям предоставляются как новые дополнительные возможности, так и достигается улучшение характеристик систем связи, расширение их функциональных возможностей. Наиболее характерными операциями цифровую обработку сигналов, используемыми в системах связи, являются фильтрация, кодирование-декодирование, а также сжатие. Многие из соответствующих операций являются нелинейными, хотя и используют в качестве основы ортогональные преобразования, которые исходно являются линейными. Наряду с преобразованием Фурье, которое в течение десятков лет было основным средством спектрального анализа и фильтрации, все шире применяются другие ортогональные преобразования, в первую очередь дискретное косинусное преобразование и дискретное вейвлетное преобразование.

Способ сжатия цифрового потока видеосигнала в телевизионном канале связи, использующий психофизические особенности человеческого зрения, которые позволяют, не усложняя аппаратуру, добиться получения более высоких результатов визуального качества изображения. Для улучшения визуального качества изображения по предлагаемому способу нечетные и четные поля меняются местами во всей видеопоследовательности или группе кадров, в результате чего формируются кадры с более высокой четкостью изображения, а визуальное качество изображения становится более высоким.

Цифровая обработка изображений является одним из приоритетных направлений науки и техники. Это обуславливается тем, что изображения используются в качестве средства получения визуальной информации в системах наблюдения, технического зрения, видеотелефонии, телевидения, автономных интеллектуальных системах, телемедицине и др. Поэтому методы обработки визуальной информации, обеспечивающие повышение визуального качества восприятия изображений, сжатие данных для хранения и передачи по каналам связи, а также анализ, распознавание и интерпретацию зрительных образов для принятия решения и управления поведением автономных технических систем играют все более важную роль.

Любая из процедур обработки и анализа изображений содержит в своей структуре этап предварительной обработки, включающий сглаживание, фильтрацию шумов, повышение четкости и контрастности. Кроме того, предварительная обработка изображений включает в себя коррекцию нелинейности датчика, яркости, контраста, устранение геометрических искажений, подчеркивание интересующих объектов относительно фона. Часто, на данном этапе осуществляется коррекция возмущений в

изображении, обусловленных расфокусировкой оптики, размытостью изображения в результате движения объекта, погрешностями в датчике, либо при передаче сигналов изображения.

Изображение представляет собой двумерную функцию $f(x, y)$, где x и y

— это пространственные координаты, а амплитуда f в любой точке с парой координат (x, y) называется интенсивностью, или уровнем серого цвета изображения в этой точке (яркость точки). Если переменные x , y и f принимают значения из конечного (дискретного) множества, то говорят о цифровом изображении. Под цифровой обработкой изображений подразумевается их обработка с помощью ПК. Отметим, что цифровое изображение состоит из конечного числа элементов (пикселей), каждый из которых расположен в конкретном месте и имеет определенное значение.

Особенностью применения ТВ изображений, в отличие от систем автоматизированного анализа и технического зрения, является обязательный визуальный контроль изображения со стороны специалиста, принимающего окончательное решение на основе представленных данных. Поэтому выбор методов обработки должен способствовать улучшению зрительного восприятия изображения исследователем.

Обработка изображений, предназначенных для зрительного восприятия, отличается от обработки в устройствах автоматического анализа. В последнем случае на первый план выходят задачи выделения признаков, формирования данных о количественных характеристиках и др.

Предварительная обработка необходима для выделения плохо различимых деталей, либо подчеркивания интересующих характеристик на исходном изображении. При этом производятся геометрические и координатные преобразования для устранения искажений, внесенных при формировании изображений, и, кроме того, локальная фильтрация.

Методы сжатия видеoinформации на основе трехмерного дискретного косинусного преобразования применительно к системам видеонаблюдения рассматриваются в работе. Для уменьшения вычислительной сложности предложено использовать трехмерное псевдокосинусное преобразование, которое может быть реализовано без операций умножения, и процедуру квантования, которая может быть реализована без операций деления. Предложен метод временной фильтрации для сжатия видеoinформации в реальном времени. Приведены результаты сравнения с кодеками на базе стандартов H.264/AVC и MPEG-2.

При обработке видеoinформации возникает задача сжатия видеопоследовательностей с заданным критерием искажения. В этом случае задается некоторый набор ограничений, с учетом которого необходимо найти «оптимальное» по заданному критерию искажения управление параметрами кодера видеoinформации. Алгоритмы, которые решают такую задачу будем называть алгоритмами управления скоростью кодирования видеoinформации.

В зависимости от области применения можно выделить две постановки задачи управления скоростью кодирования:

- с ограничением на задержку передачи данных.
- с ограничением на среднюю степень сжатия видеоданных.

Рассмотрим постановку задачи при ограничении на среднюю степень сжатия видеоданных.

Пусть суммарное количество бит на N кадров видеопоследовательности не должно превысить R_{\max} бит. Обозначим за r_i и d_i количество бит и уровень искажения для сжатого кадра с номером i соответственно. Тогда в соответствии с суммарным критерием искажения алгоритму управления скоростью кодирования необходимо выбрать параметры кодирования так, чтобы

$$\begin{cases} \min \sum_{i=1}^N d_i, \\ \sum_{i=1}^N r_i \leq R_{\max}. \end{cases}$$

В соответствии с минимаксным критерии искажения и алгоритму управления скоростью кодирования необходимо выбрать параметры кодирования так, чтобы

$$\begin{cases} \text{минимизировать} & \max d_i \\ \sum_{i=1}^N r_i \leq R_{\max}. \end{cases}$$

В некоторых системах передачи видеoinформации обрабатывается группа из нескольких видеисточников. Например, в системах цифрового телевизионного вещания, таких как DVB-H (Digital Video Broadcasting for hand-held terminals), ATSC (Advanced Television System Committee) и др., осуществляется передача нескольких телепрограмм по общему каналу связи.

Использованная литература:

1. Халилов Д.А., Кушматов О.Э., Обухов В.А., 5 параметров линейки процессоров INTEL: серии, поколения, номера и версии в названии / Республиканская научно-практическая конференция по теме: "Проблемы применения современных информационных, коммуникационных технологий и IT-образования". 24-25 ноября 2021 г., ТУИТ СФ. г. Самарканд – с. 101-105.
2. Шипулин Ю.Г., Абдуллаев Т.М., Мамадалиев Н.А. Состояние и развитие интеллектуальных оптоэлектронных преобразователей перемещений на основе волоконных и полых световодов //Universum: технические науки. -2020. -№. 5-1(74). - С. 5-9.
3. N.Mamadaliyev-“Linear differential pursuit games with integral constraints in the presence of delay” //Jurnal-Mathematical Notes 2020, 91(5) с.704-713.
4. Мамадалиев, Н. А. (2022). Системы защиты информации для гетерогенных информационных систем на основе мультиагентного подхода. *Journal of new century innovations*, 11(1), 203-212.
5. Умаров Ш. Выражение вторичных многочленов спектральными коэффициентами //Engineering problems and innovations. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 20-26.
6. Обухов В.А., Горювик А.А., Исследование архитектур и принципов работы современных процессоров / Республиканская научно-техническая конференция по теме «Современные проблемы и решения информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникаций». 16-17 апреля 2021 г., ТУИТ ФФ. г. Фергана – с. 217-219.
7. Mamadaliyev, N. A., & Ibaydullaev, T. T. (2021). On the modified third method in the pursuit problem for differential-difference equations of neutral type. *Russian Mathematics*, 65, 18-28.
8. Siddikov I. K., Porubay O. V. Neuro-fuzzy system for regulating the processes of power flows in electric power facilities //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 020010.
9. Khonturaev Sardorbek, and Shohida Eshmatova. "Saving environment using Internet of Things: challenges and the possibilities." *Современные образовательные технологии в мировом учебно-воспитательном пространстве* 8 (2016): 152-157.

CISCO PACKET TRACER USKUNALAR VA ALOQA KABELLARI

A.Q.Polvonov

TATU Farg'ona filiali, Kompyuter tizimlari kafedrasida katta o'qituvchisi

E-mail: alimirzo61011@gmail.com

Annotatsiya: Cisco Packet Tracer - bu Cisco tomonidan yaratilgan tarmoq emulyatori. Ushbu dastur sizga turli xil protokollarni qo'llab-quvvatlagan holda ixtiyoriy topologiyalarda turli xil uskunalarda tarmoqlarni qurish imkonini beradi.

Cisco Packet Tracer dasturiy yechimi turli tarmoq qurilmalari ishini simulyatsiya qilish imkonini beradi: marshrutizatorlar, kalitlar, simsiz ulanish nuqtalari, shaxsiy kompyuterlar, tarmoq printerlari, IP telefonlar va boshqalar. Interaktiv simulyator bilan ishlash o'nlab va hatto yuzlab qurilmalardan iborat haqiqiy tarmoqni o'rnatish imkonini beradi. Sozlamalar, o'z navbatida, qurilmalarning turlariga bog'liq: ba'zilar Cisco IOS operatsion tizimining buyruqlari yordamida, boshqalari grafik veb-interfeys orqali, boshqalari esa operatsion tizim buyruq qatori yoki grafik menyular orqali sozlanishi mumkin.

Kalit so'zlar: Cisco Packet Tracer, Marshrutizator, Konsentratorlar

Marshrutizatorlar

Marshrutizatorlar maxsus marshrutlash algoritmlari asosida ma'lumotlarni uzatishning optimal marshrutini izlash uchun ishlatiladi, masalan, tranzit tugunlarining eng kam soniga ega marshrutni (yo'lni) tanlash. Marshrutizatorlar 3 (uch) sinflari mavjud ular quyidagilar.

Yuqori sinf marshrutizatorlari – magistral marshrutizatorlar deb ataladi (backbone routers). Bu xildagi marshrutizatorlarning unumdorligi eng yuqori bo'ladi. Ular yordamida korxonalarining magistral tarmoqlari yoki biron bir xududning global tarmog'i magistrali hosil qilinishi mumkin. Magistral marshrutizatorlar yordamida sekundiga bir necha 100 ming, xatto bir necha millionlab paketlarni ishlash amalga oshiriladi.

O'rta sinf marshrutizatorlari - deganda mintaqaviy bo'limlar uchun mo'ljallangan marshrutizatorlar tushuniladi. Ular yordamida mintaqaviy bo'limlarni, markaziy ya'ni, magistral tarmoq bilan bog'lash amalga oshiriladi. Ushbu marshrutizatorlar, yuqori sinf marshrutizatorlarining nisbatan soddalashtirilgan variantlari hisoblanadi.

Quyi sinf marshrutizatorlari – uzoq masofalarda joylashgan ofislar uchun mo'ljallangan marshrutizatorlardir. Ular yordamida uncha katta bo'lmagan ofislarni korxonalar tarmog'i bilan ulash amalga oshiriladi. Bunday marshrutizatorlar uncha katta tezlikka ega bo'lmagan kanallar orqali ishlash uchun mo'ljallangan, jumladan ularda telefon tarmoqlari orqali ulanish portlari ham mavjud bo'ladi.

Kommutatorlar (switchs)

Kommutatorlar OSI modelining havola qatlamida ishlaydigan qurilmalar bo'lib, bir yoki bir nechta tarmoq segmentlarida bir nechta tugunlarni birlashtirish uchun mo'ljallangan. Kommutator paketlarni ichki jadval - kommutatsiya jadvali asosida uzatadi, shuning uchun trafik faqat u mo'ljallangan MAC manziliga boradi va barcha portlarda takrorlanmaydi (hubda bo'lgani kabi).

Konsentratorlar (hubs)

Konsentratorning kommutatorga nisbatan afzalligi faqat uning portlari signalni kuchaytirish imkoniyatiga egaligi va narxining arzonligidadir. Ammo lokal tarmoq tarkibidagi ulanuvchi qurilmalar soni 8 tadan ortgandan so'ng konsentrator tarmoqning ishlash tezligini pasayishiga sabab bo'ladi. Yana bir asosiy kamchiliklaridan biri Konsentrator (hub) bitta portda qabul qilingan paketni boshqa barcha portlarga takrorlaydi.

Simsiz qurilmalar

Simsiz Wi-Fi texnologiyalari va ularga asoslangan tarmoqlar. **Simsiz kirish nuqtalarini** o'z ichiga oladi.

Simsiz kirish nuqtasi. Lokal tarmoq qurilishida shunday xolatlar bo'lishi mumkinki simsiz kirish nuqtasi qurilmasi zarur bo'ladi. Masalan:

- Lokal tarmoq kommutator orqali tashkil etildi, lekin lokal tarmog'ga Wi-Fi standarti orqali ulanilishi lozim bo'lgan qurilmalar mavjud;
- Lokal tarmoq internetga shunday mashrutizator orqali ulanganki bu mashrutizatorga simsiz ulanishi imkoniyati yo'q;
- Lokal tarmoq internetga simsiz ulanish imkoniyatiga ega bo'lmagan modem orqali ulangan;
- Lokal tarmoq internetga shunday mashrutizator orqali ulanganki, bu mashrutizator loqal tarmoq qurilmalarini Wi-Fi standarti orqali ulash imkoniyatiga, ammo mashrutizator xosil qilayotgan Wi-Fi hududning ko'lamini kattalashtirish lozim.

Yuqorida sanab o'tilgan barcha xollarda simsiz ulanish nuqtasi qurilmasi qo'llaniladi.

Aloqa liniyalari

Ushbu tarmoq kabel komponentlari Cisco Packet Tracer dasturida bir qancha tarmoq loihalarini yaratish mumkin. (1.1-jadvalda kabellarning turlari va ularning xususiyatlarini ko'rsatadi).

Har bir turdagi kabel faqat ma'lum turdagi interfeyslarga ulanishi mumkin.

1.1-jadval.

Kabel turlari	Tavsifi
Console 	Marshrutizatorlar va Kommutatorlar bilan kompyuterlar o'rtasidagi konsoli ulanishi taminlaydi. Kompyuter bilan ishlash uchun konsol seansi uchun ba'zi talablar bajarilishi kerak: Ikkala tomonning ulanish tezligi bir xil bo'lishi kerak, har ikki tomon uchun 7 bit ma'lumot (yoki 8 bit) bo'lishi kerak, paritet bir xil bo'lishi kerak, 1 yoki 2 to'xtash bit bo'lishi kerak (lekin ular bir xil bo'lishi shart emas). bir xil) va ma'lumotlar oqimi ikkala tomon uchun ham har qanday bo'lishi mumkin.
Copper straight-through 	Ushbu turdagi mis kabel OSI modeli bo'yicha turli darajalarda ishlaydigan qurilmalarni ulash uchun standart Ethernet muhitini ta'minlaydi (masalan, markaz - router, kommutator - shaxsiy kompyuter, router - markaz). Kabelni quyidagi turdagi portlarga ulash mumkin: 10 Mbit / s (Ethernet), 100 Mbit / s (Fast Ethernet) va 1000 Mbit / s (Gigabit Ethernet).
Copper Cross-over 	Ulanish OSI modeliga ko'ra bir xil darajada ishlaydigan qurilmalarni ulash uchun mis Ethernet muhitini foydalaniladi (masalan, hub - hub, PC - PC, PC printer). Kabelni quyidagi turdagi portlarga ulash mumkin: 10 Mbit / s (Ethernet), 100 Mbit / s (Fast Ethernet) va 1000 Mbit / s (Gigabit Ethernet).
Fiber 	Optik tolali kabel optik portlarni (100 Mbit / s yoki 1000 Mbit / s) ulash uchun ishlatiladi.
Phone 	Modem portlari bo'lgan qurilmalar o'rtasida telefon kabeli ulanishi mumkin. Modem ulanishiga misol sifatida modem yordamida kompyuterni telefon liniyasi orqali Internetga ulash mumkin.
Coaxial 	Koaksiyal kabel koaksiyal portlar, masalan, kabel modem portlari o'rtasida ishlatiladi.
Serial DCE va DTE	Ushbu turdagi ulanish ko'pincha WAN ulanishlarini tashkil qilish uchun ishlatiladi. Keyin kabel qurilmalarning WAN portlariga ulanadi. Agar ushbu ulanish turi tanlansa, bir qurilma DCE funksiyasini bajaradi, ikkinchisi esa avtomatik ravishda DTE tomoni sifatida ishlaydi. Bunday ulanishda DCE tomonida taymer yoqilgan bo'lishi kerak. DTE tomonidagi taymer ixtiyoriy. Ulanishning mos keladigan uchida soat belgisi mavjudligi bu uchning DCE funksiyasini bajarishini ko'rsatadi.

Qurilmalar

Bu yerda oxirgi qurilmalar, kompyuterlar, serverlar, printerlar, telefonlar va boshqa qurilmalar keltirilgan.

Internet emulyatsiyasi

Global tarmoq emulyatsiyasiga misol. DSL modem, bulut va boshqalar.

Foydalanuvchi qurilmalari va ko'p foydalanuvchili ish uchun bulut

Qurilmalar mustaqil ravishda yig'ilishi mumkin. Siz ushbu qurilmalar yordamida ixtiyoriy ulanishlarni yaratishingiz mumkin.

Uskunaning jismoniy konfiguratsiyasi.

Cisco 1841 marshrutizatorni ishchi maydonga o'rnatish va uni ishga tushirganimizda marshrutizatoridagi sozlamalari va konfiguratsiyasi ochiladi (1.3-rasm).

1.3-rasm. Qurilmaning jismoniy konfiguratsiyasi.

1. Marshrutizatorni o'chirib yoqish funktsiya ko'rsatilgan, yashil chiroq yongiq bo'lsa demak marshrutizator yoniq aks xolda o'chiq ekanini bilishimiz mumkin.

2. Chap tomonda, biz ko'rib turganimizdek, ushbu yo'riqnoma jihozlanishi mumkin bo'lgan modullar ro'yxati.

3. Marshrutizatorida modul tushadigan 2 ta porti mavjud ularga 2-raqamdagi kerakli modulni tanlab va marshrutizator o'chirilganligiga ishonch xosil qilingandagina joylashtrish mumkin.

- WIC - WAN interface card. birinchi original modellar.

- HWIC- high-speed wan interface card- hozirda ISR routerlarida ishlatilayotgan wic ning evolyutsiyasi.
- VIC - voice interface card, faqat ovozni qo'llab-quvvatlash.
- VWIC - voice and wan interface card. Ovoz yoki ma'lumot uchun foydalanuvchi bo'lishi mumkin bo'lgan E1/T1 kartasi.

Masalan, kompyuter uchun PCI shinasiga ulangan platalar mavjud (televizor tyunerlari, ovoz kartalari, USB ajratgichlar, tarmoq kartalari) va bu erda. Umuman olganda, Cisco qurilmasi o'zining operatsion tizimiga va ko'plab tarmoq kartalariga ega bo'lgan bir xil tizim blokidir, ular faqat tarmoq bilan ishlay oladi.

ADABIYOTLAR

1. Зокиров, С. & Рахматова, Г. (2023). Использование компьютерных игр в современном образовании: проблемы и решения: Использование компьютерных игр в образовании. *Engineering problems and innovations*, 1(1), 27-34
2. Лазарева, М.В. & Хасанова, М. (2023). Современное управление и цифровизация. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1 (17), 301-307
3. Azamxonov, B.S. & Burxanova, M.M.(2023). Oliy o'quv yurti talabalarining axborot kompetentsiyasini shakllantirish usullari. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1 (17), 308-311.
4. Suyumov, J.Yu. (2021). Theoretical basis of active teaching technology on the basis of computer imitation models. *Academicia aninternational multidisciplinary research journal*. (7), 205-210
5. Suyumov, J.Yu. (2022). Zamonaviy ta'limda kompyuter imitatsion modellaridan foydalanish uchun ilg'or texnologiyalar, *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 7(1)
6. Джалилов, М. Л., Миркомиллов, Д. М., & Полвонов, А. Қ. (2023). Бир ўзгарувчи функцияни Maple математик дастурида тадқиқ қилиш. *Journal of innovations in scientific and educational research*, 2(14), 246-250.
7. Dilshodov, A. (2021). Use of Computer Modeling in the Development of Research Skills in Physics. *ACTA NUUZ*. 77-81.
8. Dilshodov, A. (2021). Concept of Development of Research Opportunities in Teaching Data Physics of Schools. *Scientific Bulletin of Namangan State University*. (9), 410-415
9. Dilshodov, A. (2021). Pandemiya davrida talabalarga uy sharoitida fizika laboratoriyasini tashkil etish. *TATU Farg'ona filiali*. 198-201.

AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA O'TA KATTA SONLAR USTIDA MATEMATIK AMALLARNI BAJARISH USULLARI

A.G.Abdugodirov

f.-m.f.n., dotsent, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali

Annotatsiya. Ushbu maqolada axborotni himoya qilish usullari o'rganiladi. Zamonaviy dasturlash tili bo'lgan Python tizimida katta sonlar ustida matematik amallarni bajarish texnikasi taklif qilingan.

Kalit so'zlar: shifr, algoritm, massiv, katta sonlar, mod, kalit.

Аннотация. Изучены методы защиты информации. Предложена методика выполнения математических операций над большими числами в системе Python, являющийся современным языком программирования.

Ключевые слова: шифр, алгоритм, массив, большие числа, ключ.

Annotation. The methods of information protection are studied. A technique for performing mathematical operations on large numbers in the Python programming language, is proposed.

Keywords: cipher, algorithm, array, large numbers, mod, key.

Kirish

Zamonaviy kompyuter texnologiyalari nafaqat bir kishi, balki butun jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylandi. Endi zamonaviy kompyuter texnologiyalari taraqqiyoti yutuqlaridan foydalanmaydigan soxani, ishlab chiqarish korxonasini tasavvur qilish juda qiyin. Shunday ekan axborot xavfsizligi vositalarini to'g'ri tanlash va qo'llash muxim axamiyatga ega. Shifrlash himoya qilishning asosiy usuli hisoblanadi. Zamonaviy shifrlash algoritmlari 256 bit yoki undan katta sonlardan iborat bo'lgan yetarlicha uzun kalitlardan foydalanadi. Ular bilan siz turli xil operatsiyalarni bajarishingiz kerak: qo'shish, ko'paytirish, bo'lishning qoldiq qismini topish. Ushbu operatsiyalarda butun sonlar uchun (odatda 64 bitgacha) belgilangan o'lchamdagi katakchalar ajratiladi. Shuning uchun, ushbu katakchalarga sig'magan bunday raqamlarni kompyuter xotirasida qanday saqlash kerakligi o'tkir muammo. Yechim oddiy: siz bir nechta xotira kataklarini ishlatish uchun uzun raqamni qismlarga bo'lishingiz kerak. Xotira kataklarining cheklangan o'lchami bilan o'ta katta sonlar ustida amallar bajarishga imkon beruvchi umumiy algoritmni ko'rib chiqaylik. Bu algoritm har qanday dasturlash tilidan foydalangan holda bunday muammolarni hal qilish imkonini beradi. Masalan, 12345678 raqami 0 dan 7 gacha indeksli massivga quyidagicha yozilishi mumkin:

	0	1	2	3	4	5	6	7
C	1	2	3	4	5	6	7	8

Xulosa

Zamonaviy kompyuter texnologiyalari, ijtimoiy sohalarni axborotlashtirish bosqichlari, axborot xavfsizligini ta'minlash usullari ko'rib chiqildi. Zamonaviy dasturlash tili bo'lgan Python uslubida massivlar xossalariidan foydalangan holda katta sonlar ustida matematik amallarni bajarish texnologiyasi taxlil qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1) Ян С. Й. Криптоанализ RSA. — М.—Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Ижевский институт компьютерных исследований, 2011. — 312 с.
- 2) Agrawal M., Kayal N., Saxena N. [PRIMES is in P](#). — Annals of Math. 160 (2), 2004. — P. 781–793.
- 3) Василенко О. Н. Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии. — М., МЦНМО, 2003. — 328 с.

A.Abdugodirov (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *Axborot xavfsizligini ta'minlashda o'ta katta sonlar ustida matematik amallarni bajarish usullari*, 107. TATUFF-EPAI.

APPLICATION OF THE OPENGL LIBRARY IN THE COURSE OF PROGRAMMING AND COMPUTER SIMULATION

A.D.Dilshodov

*Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after
Muhammad al-Khwarizmi*

Muxammadsolix Adxamjonov

Tashkent State Transport University

Annotation. *The author describes the technology of using the OpenGL library in the educational process in high school and in universities that train computer science teachers.*

Keywords: *3D simulation, OpenGL, learning programming and computer modeling.*

The topic "Programming" traditionally refers to one of the most difficult topics to study in the course of computer science and information technology in high school. First of all, the computer science teacher faces the problem of choosing a teaching methodology that will help students master the basic algorithmic structures. This problem is closely related to the choice of programming language and development environment. Here it is necessary to take into account the simplicity of the programming language, the correspondence of the programming language to the modern level of development of information technologies, and the possibility of students using the chosen programming language when passing the State Examination and the Unified State Examination is also important.

Universities that train informatics teachers face the same problems.

When choosing an IDE, it is necessary to take into account that the programming environment must be modern and accessible for work, in this case, IDEs supported by developers are preferable. It is desirable that the environment be free for use by students. So, for example, Delphi 7 IDE, popular in Russia, is not relevant due to the release of newer versions, moreover, the cost of this product is very high for schools. However, there is a free analogue of this environment - IDE Lazarus, which completely replaces this software product.

An important motivational component in teaching programming is the applicability of the acquired knowledge and skills in practice. To captivate students, you can use tasks for building graphic objects in the educational process.

The author's experience shows that if you start learning a language with its simplest graphical capabilities (building simple geometric shapes, managing their color and other parameters), then students' motivation to learn programming increases significantly. Moreover, with this approach, students are much easier to master the methods of solving abstract problems.

For example, when studying cyclic algorithms, one can consider the problem of building several identical objects. Graphical objects are well suited for learning a procedural approach to programming. Of particular interest are the tasks for creating animation.

To make learning programming more interesting, you can use three-dimensional graphics. Unfortunately, the choice of 3D visualization tools available to schools is not so great. The way out can be the use in the educational process and research activities of students and students of the open library OpenGL, which can be associated with the programming languages Pascal, C ++, and many other languages.

This library will also help diversify the study of the course of computer modeling. The principles of constructing two-dimensional and three-dimensional computer models of many processes considered in teaching computer modeling are almost the same in practice, however, 3D models win as a representation of the process.

On fig. 1 shows standard geometric objects built using the GLScene library based on OpenGL and the Lazarus IDE. The construction of these objects is not difficult and will introduce

students to the basics of 3D graphics. The Lazarus environment has been chosen as an alternative to the traditional Turbo Pascal and Delphi 7 environments.

OpenGL also allows you to model systems consisting of a large number of particles. The user has the ability to create both static and dynamic computer models. This opportunity can be used in the research activities of students. As an example, in fig. 2 shows the window of the program demonstrating the animation of the construction of the dendrite.

Fig.1. Basic 3D objects

Fig.2. Building a dendrite

References

1. Azamxonov, B.S. & Burxonova, M.M.(2023). Oliy o'quv yurti talabalarining axborot kompetentsiyasini shakllantirish usullari. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1 (17), 308-311.
2. Burxonova M.M. CISCO tarmoq texnologiyasi va uni kompyuter tarmoqlarini o'qitishdagi o'rni va samaradorligi. Интернаука. 2020. № 36 (165). С. 75-76.
3. Djalilov, M. L., Abdullaev, S. S., & Pulatov, G. G. (2016). Improve the strength of hmac based one time passwords using sha3 in hmac. In Современные научно-практические решения и подходы (pp. 42-44).
4. Kasimaxunova, A. M., Umarova, G. A., & Zokirov, S. I. O. G. L. The role of broad implementation of modeling on the subject of semiconductor in the higher education institutions.
5. Khoitkulov, A. A., & Pulatov, G. G. (2022). Development of organizational and economic mechanisms to increase the capacity of textile enterprises. Gospodarka i Innowacje., 23, 142-145.
6. Latipdjanovich, D. M., Shavkatjonovich, A. S., & Gofurjonovich, P. G. Improve the strength of hmac based one time passwords using sha3 in hmac. Научно-практические решения и подходы, 2016, 34.
7. Malohat Mamirovna Burxonova, Jahongir Nuriddin Ogli Avazov, & Mirziyod Mo'Sajon O'G'Li Bo'Riboyev (2021). Ma'lumotlar bazasi fanini oliy ta'lim talabalariga o'qitishdagi qo'yilgan asosiy talablar. Scientific progress, 2 (8), 942-946.
8. Otaqulov, O. X., & Pulatova, G. A. Q. (2021). Sun'iy intellekt va uning insoniyat faoliyatida tutgan o'rni. Scientific progress, 2(8), 929-935.
9. Pulatov, G. I. G. (2021). Simsiz tarmoqni uzaytirish muammolari va yechimlari. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 1(1), 120-127.
10. Suyumov, J. (2022). The use of computer simulation models to increase students' knowledge on the subject of biology. O'zbekiston Milliy Universiteti.
11. Suyumov, J.Yu. (2021). Theoretical basis of active teaching technology on the basis of computer imitation models. Academicia aninternational multidisciplinary research journal. (7), 205-210

12. Suyumov, J.Yu. (2022). Zamonaviy ta'limda kompyuter imitatsion modellaridan foydalanish uchun ilg'or texnologiyalar, *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 7(1)
13. Бурхонова М.М., Мирзарахимова Д.Ж., Ғиёсова Д.Х. Билим самарадорлигини оширишда жаҳоннинг илғор технологияларидан фойдаланиш. *Интернаука*. 2020. № 7-2 (136). С. 45-47.
14. Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Нематова Супарна Анваржоновна, & Хасанова Мохинур Юлдашбаевна (2020). Базовые основы методики преподавания визуального программирования для школьников. *Universum: технические науки*, (4-1 (73)), 30-33.
15. Джалилов, М. Л., Миркомиллов, Д. М., & Полвонов, А. Қ. (2023). Бир ўзгарувчи функцияни Maple математик дастурида тадқиқ қилиш. *Journal of innovations in scientific and educational research*, 2(14), 246-250.
16. Зокиров, С. & Рахматова, Г. (2023). Использование компьютерных игр в современном образовании: проблемы и решения. *Engineering problems and innovations*, 1(1), 27-34
17. Касимахунова, А., & Атажонова, С. (2023). Модернизация обучения в технических вузах, перспективы и результаты в цифрах: Модернизация обучения в технических вузах. *Engineering problems and innovations*, 1(1), 10-19.
18. Лазарева М.В. (2022) Современные информационные технологии и их роль в преподавании дисциплин программирования *Educational Research in Universal Sciences*, 2022 том 1 № 6, 213-216
19. Лазарева М.В. (2022) Факторы, влияющие на организационно-экономические механизмы управления в химической отрасли *Universum: технические науки* № 5-2 (98), 36-40
20. Лазарева М.В.(2023) Использование инноваций в нефтегазовой отрасли *Universum: технические науки* № 1, 30
21. Лазарева, М.В. & Хасанова, М. (2023). Современное управление и цифровизация. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1 (17), 301-307
22. Пулатов, Г. Г., & Мадалиева, Г. А. (2018). Исследование свойств каустик при помощи MAPLETS. *Инновационное развитие науки и образования: сборник статей II*, 30.
23. Расулов, А. Х., & Хасанова, М. (2022). Система защиты в системе волоконной связи с использованием нейронных сетей. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(6), 241–250. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/521>
24. Суюмов, Ж.Ю.; Х., Лутфиллаев М.(2021) Компьютер имитацион моделлар асосида мультимедиа электрон қўлланмалар яратишнинг назарий асослари. Наманган Давлат университети Илмий ахборотномаси

МЕХАНИК ТОЗАЛАШ ИНШООТЛАРИ ЁРДАМИДА ОҚАВА СУВЛАРНИ ТАРКИБИНИ ЎРГАНИБ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Холматов Ихтиёр Рахматович,

Фаргона Политехника Институтини магистранти

Нўмонов Маширабжон Баходиржон ўғли

Фаргона Политехника Институтини ҚМБКИЧ кафедраси ассисенти

Аннотация. Инсон хўжалик фаолиятининг дарёлар оқимида таъсири жуда қадим замонларга бориб тақалади. Бу таъсир дарёларнинг гидрологик режими, улар сув ресурсларининг миқдорий ва сифат кўрсаткичларининг ўзгаришларида акс этади. Кишилик жамиятининг дастлабки тарихий ривожланиши ва тараққиёти босқичларида унинг дарёлар сув режимига таъсири кенг миқёсда кузатилмаган ва шунинг учун ҳам унча сезиларли бўлмаган.

Калит сўзлар: чучук сув, тоза сув, сувнинг электр хоссалари, сувнинг оптик хоссалари, совутувчи сувлар, технологик сувлар.

КИРИШ

Республикамиз дарё сув манбалари жуда лойқа ва нотоза бўлганлиги билан ажралиб туради, мавжуд манбаларнинг ҳаммаси ҳам ишлаб чиқаришда фойдаланиш учун яроқли эмас. Айниқса Зарафшон дарё сувларининг сифатининг кескин ёмонлашиб бориши кўшимча сув тозалаш ускуналаридан фойдаланишга эҳтиёж туғдиради. Бу масала айниқса энергия ресурслари танқис бўлган пайтда долзарбдир. Маҳаллий сув тозалаш курилмаларини самарадорлиги ва ишончлигини уларни технологик ҳамда экологик баҳолаш йўли билан аниқлаш мумкин. Шу сабабли тадқиқот объекти сифатида сувларни зарасизлантириш учун мўлжалланган турли хил курилмалардан, фойдаланиш мавзунинг долзарблигини белгилайди.

ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Дунёдаги барча мамлакатларнинг чучук сувга бўлган эҳтиёжи ва ўз навбатида уни ишлатилиши 3900 млрд. м³/йилни ташкил этади. Шу кўрсаткичнинг тахминан ярми ишлатилиб қайтарилмайди, қолган ярмиси эса оқова сувларга айланади. Табиий сув – бу ҳеч қандай антропоген таъсир иштирокисиз табиий жараёнлар натижасида сифат ва миқдорий жиҳатдан шаклланган сувдир. Унинг сифат кўрсаткичлари табиий кўп йиллик ўрталаштирилган миқдорда бўлади. Сувлар минераллашиш даражасига қараб (г/л. да); чучук (тузларнинг умумий миқдори <1), шўрроқ (1-10), шўр (10-50) ва рассоллар (>50). Ўз навбатида чучук сувлар кам минерал аралашмали (200 мг/л гача), ўртача минераллашган (200-500 мг/л) ва юқори минераллашган гуруҳларга бўлинади. Таркибида миқдор жиҳатдан анионлар катионларга нисбатан кўп бўлганлиги сабабли барча сувлар гидрокарбонатли, сульфатли ва хлоридли сувларга бўлинади. Табиий сувларнинг қаттиқлиги, уларнинг таркибида калсий ва магний тузларининг иштирок этиши билан белгиланади ва Ca²⁺, Mg²⁺ ионларининг концентрасияси ммол экв/л билан ифодаланади. Шунинг билан бирга умумий карбонатли ва карбонациз қаттиқлик билан фарқланади. Умумий қаттиқлик кейинги иккала миқдорни, карбонатли–сувда калсий ва магний бикарбонатларининг иштирок этиши билан боғлиқ, карбонациз эса калсий ва магнийнинг сульфатлари, хлоридлари ва нитратлари бўлиши билан боғлиқ.

Тоза сувнинг зичлиги 150С ва атмосфера босимида 999 кг/м³ га тенгдир. Сув таркибидаги аралашманинг концентрасия ортиши билан унинг зичлиги ҳам узғариб боради. Тузларнинг концентрасияси 35 кг/м³ бўлган денгиз сувининг ўртача зичлиги 00С да 1028 кг/м³ га эга. Тузларнинг миқдори 1 кг/м³ га ўзгарса зичлик 0,8 кг/м³ га ўзгаради. Ҳарорат ортиши билан сувнинг қовушқоқлиги μ қуйидаги ҳолатда камайиб боради:

T, °C	0	5	10	15	20	25	30	35
μ , mPa·s	1,797	1,523	1,301	1,138	1,007	0,895	0,800	0,723

Туз миқдори ортиши билан сувнинг қовушқоқлиги ҳам ўсиб боради. Шунингдек, сувнинг сирт таранглиги 18°С да 73 мХ/м ни ташкил эса, ҳарорат 100°С бўлганда 52,5 мХ/м

га тушади. Харорат 0°C да иссиқлик сиғими 4180 Дж (кг·°C) бўлса, 35°C да энг кам миқдорни кўрсатади. Музнинг суюқ ҳолатга ўтиш вақтидаги эриш иссиқлиги 330 кДж/кг, буғ ҳосил қилишдаги иссиқлик эса атмосфера босимида ва ҳарорат 100°C да 2250 кДж/кг ни ташкил қилади.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Сувнинг электр хоссалари. Сув – кучсиз электр ўтказгичдир: 18°C да солиштирама электр ўтказувчанлиги 4,9 См/м (4,41 10–8 Ом.см); диэлектрик доимийси 80 га тенг. Сувда эрийдиган тузларнинг бўлиши унинг электр ўтказувчанлигини оширади. Сувнинг бу хоссаси ҳароратнинг ўзгаришига тўғридан тўғри боғлиқ бўлади.

Сувнинг оптик хоссаси. Сувнинг тиниқлиги ва лойқалиги, унинг таркибидаги муаллақ ҳолатдаги механик ифлосликларнинг миқдорига боғлиқ. Сувдаги ифлосликлар миқдори қанча кўп бўлса, унинг лойқалик даражаси шунча ортиб боради ва бунга мос равишда тиниқлик камайиб боради. Тиниқлик ўлчанаётган сувнинг ичига кириб борувчи нур ёълининг узунлиги билан аниқланади нурнинг тўлқин узунлигига боғлиқ бўлади. Ультрабинафша нурлар сувдан осон ўтади, инфрақизил нурлар эса қийин, яъни ёмон ўтади. Тиниқлик кўрсаткичи сувдаги ифлос аралашмаларнинг миқдорини аниқлашда ва сувнинг сифатини баҳолашда қўлланилади. Саноатда қўлланиладиган сувлар совитувчи,технологик ва энергетик сувларга бўлинади.

МУҲОКАМА

Совитувчи сувлар – сув жуда куп ҳолларда иссиқлик алмашинувчи қурилмалардаги суюқ ва газ ҳолатидаги маҳсулотларни совитиш учун қўлланилади. Бу жараёнда сув маҳсулот оқими билан тўқнашгани туфайли ифлосланмайди, фақатгина исийди. Саноатда сувнинг 65-80% и совитиш учун сарфланади. Йирик кимёвий корхоналарда совитувчи сувга эҳтиёжйилига 440 млн. м³ ни ташкил этади. Кимёвий саноат корхоналарида совитиш тизимларига бириктирилган сувнинг умумий йиғиндиси 20 млрд. м³/й ни ташкил этади.

Технологик сувлар. Технологик жараёнлар учун қўлланиладиган сувнинг сифати айланма тизимларда мавжуд бўлган сувнинг сифатидан юқори бўлиши лозим. Сувнинг сифати деганда, унинг саноат корхонасида қўлланилиши мумкинлигини таъминловчи физик, кимёвий, биологик ва бактериологик кўрсаткичлари мажмуаси тушинилади.

ХУЛОСА

Корхонада ишлатилаётган сувнинг сифати ҳар бир ҳолатда унинг қандай қўлланилишига қараб, қўлланилаётган ашёнинг таркибини, қўлланилаётган ускуналарни назарда тутган ҳолда технологик жараён талаблар, корхонанинг тайёр маҳсулоти афзаллиги орқали белгиланади. Баъзи ҳолларда таркибида туз миқдори 1015 г/м³ дан кам бўлмаган, қаттиқлиги 0,01 мол·эқв/м³ дан юқори бўлмаган ва оксидланиши 2 г О₂/м³ га тенг бўлган сув талаб қилинади. 1-жадвалда турли мақсадларда қўлланиладиган сувларга қўйилган талаблар келтирилган. Технологик сувлар муҳит ҳосил қилувчи, ювувчи ва реакцион сувларга бўлинади:

а) муҳит ҳосил қилувчи сувлар эритиш ва пулпалар ҳосил қилишда, қазилмаларни қайта ишлаш ва бойитишда, саноат маҳсулотлари ва чиқиндиларини гидротранспортида;

б) ювувчи сувлар газ ҳолатидаги (абсорбсия), суюқ (экстракция) ва қаттиқ маҳсулот ва жиҳозларни ювишда;

в) реакцион сувлар турли реакциялар учун характерли бўлиб, улар реагентлар таркибида, шунингдек, азеотроп хайдаш ва аналогик жараёнларда қўлланилади.

Адабиётлар

1. Каримов И.А. «Ўзбекистон ХХI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари» «Ўзбекистон» Тошкент. 1997.

2. А.И.Родионов, В.Н.Клушин, В.Г.Систер. Технологические процессы экологической безопасности. М.: Калуга, 2000. – 650 с.

3. Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешнеков Н.С. «Техника защиты окружающей среды» М.: Химия, 1989. – 512 с.

4. Яковлев С.В., Карелин Я.А., Ласков Ю.М., Воронов Ю.В. «Очистка производственных сточных вод» М.; Стройиздат 1985. - 336 с.

5. Василев Г.В., Ласков Ю.Н., Василева Е.Г. «Водное хозяйства и очистка сточных вод предприятий текстильной промышленности» М.:Легкая индустрия, 1976. - 224 с.

MODEL OF INNOVATIVE PROGRESS IN THE POWER SECTOR	
<i>Porubay Oksana, Khasanova Madina</i>	3
DEPENDENCE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY ON CLOUD COMPUTING	
<i>Uchqunova Dilshoda Numonjon qizi, Raxmonova Visola Miraxmad qizi</i>	6
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA В МЕДИЦИНЕ И СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.	
<i>Бектурдиев Санжарбек</i>	10
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	
<i>Набижонов Равшанбек Мухаммаджон ўғли, Худойқулов Асадбек Шербек ўғли</i>	13
SUYUQLIKLARNING KICHIK SARFINI ROTAMETRLAR YORDAMIDA O'LCHASHNING MUAMMO VA YECHIMLARI	
<i>Ortiqov Elbek Elmirza o'g'li</i>	16
ZAMONAVIY ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA FOYDALANILADIGAN ANALITIK AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA ULARNI O'RNINI BOSA OLUVCHI YANGI TEXNOLOGIYALAR	
<i>Ergasheva Shaxoza Mavlonboyevna, Nazirova Kimsanoy Xolboyevna</i>	19
SANOAT KORXONALARINI AVTOMATLASHTIRISHDA AXBOROT-BOSHQARUV TIZIMLARI TUZILMALARINING O'RNI.	
<i>Ergasheva Shaxoza Mavlonboyevna, Nazirova Kimsanoy Xolboyevna</i>	21
HALQALI YIGIRUV MASHINALARIDAN CHIQUYOTGAN IPLARNING SIFATLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	
<i>Alihanov Sharifhon Saidolimhon o'g'li, Bobojanov Husanxon Toxirovich</i>	23
PISHITISH-O'RASH QURILMASI BO'YICHA O'TKAZILGAN TADQIQOTLAR TAHLILI	
<i>Bobojanov Husanxon Toxirovich, Soloxiddinov Jahongir Ziyoviddin o'g'li</i>	22
АЛГОРИТМ НАСТРОЙКИ НЕЧЕТКОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПЫЛЕПИТАТЕЛЯ ТЭЦ	
<i>Турсунова Садокат Абдусалом кизи</i>	24
FORMATION OF NEW TECHNOLOGIES FOR INNOVATION MANAGEMENT IN THE MODERN COMPETITIVE ENVIRONMENT	
<i>Porubay Oksana, Khasanova Madina</i>	32
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ	
<i>Зокиров Санжар, Рахматова Гавхарой, Кадиралиева Зулфия</i>	35
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ	
<i>Пулатов Гиёс Гофуржонович, Рахматова Гавхарой Мухамадалиевна</i>	32
ISO SERTIFIKATLASHTIRISH XALQARO STANDARTLARINING BIR TURI SIFATIDA	
<i>D.Eshmuradov, Sh. Bahronova</i>	41
НОРАВШАН АХБОРОТ МУЎИТЛАРИДА МАЪЛУМОТЛАРНИ ИНТЕЛЕКТУАЛ ТАҲЛИЛЛАШ МОДЕЛЛАРИ	
<i>Хамракулов Умиджон Шаробидинович, Ашуралиев Алишержон Абдумаликович</i>	43
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СУШКИ ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ ПУТЕМ АДАПТАЦИИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА	
<i>Эгамберганаев Дилмурод Икромович</i>	46
АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИДА БУЛУТЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР	
<i>Matadaliyeva Lola Kamildjanovna, Sobirjonov Ibratbek Salohiddin o'g'li</i>	49
АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИДА ХАВФСИЗЛИК ТАҲДИДЛАРИНИНГ ТАСНИФИ	
<i>Muxtarov Farrux Muxammadovich, Umarov Abdumuxtor Maxammad o'g'li, Ro'zaliyev Abdumalikjon Vahobjon o'g'li</i>	51
КАЛИЙ РУДАЛАРИНИ ФЛОТАСИЯЛАШ ЖАРЯОНИНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАСHTIRISH	
<i>Karimov Bekjon Safar o'g'li</i>	53

HAMDOSTLIK ALOQALARINI RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT LOGISTIKASINING O'RNI VA AHAMIYATI	
<i>Nizomiddinova Maftunaxon, Mirzatillayev Akramjon, Xonkeldiev Mo'minjon i</i>	55
CHEKKA XUDUDLARDAGI ELEKTR ISTEMOLCHILARI UCHUN MIKROGESNI O'R NATISH VA TADQIQ QILISH	
<i>Botirov Doniyor Abdusamatovich</i>	57
Control of technological processes of refining vegetable oils using a predictive model	
<i>Samadov Elyor Erkinovich</i>	59
SUN'IY INTELLEKTNING TEXNOLOGIYADAGI O'RNI	
<i>Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna, Axmedov Murodjon Mamirovich</i>	61
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕКТРА ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ НА ОСНОВЕ ХАЛЬКОГЕНИДА КАДМИЯ	
<i>Б.Полвонов, Х.Фуламқодиров, М.Исломов, М.Абдурахмонов, Б.Зайлобиддинов, Л.Исақжонов</i>	63
CHIQINDI ISSIQLIKNI YIG'ISH ORQALI TERMoeLEKTR GENERATORLARINING (TEG) ISSIQLIKDAN ENERGIYA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI O'RGANISH	
<i>Turg'unova Nodiraxon Baxadirovna</i>	67
STUDYING THE ROBUSTNESS OF SAFETY INDICATORS IN THE BRIDGE STRUCTURE THROUGH COMPUTER SIMULATION.	
<i>A.Luqmonjonov, A.Olimjonov, O.Hamzaliyev</i>	70
The role of composite raw materials in the world industry and their importance in production	
<i>A.Luqmonjonov, A.Olimjonov, O.Hamzaliyev</i>	73
AUTOMATIC TEXT ANALYSIS. SYNTAX AND SEMANTIC ANALYSIS	
<i>Turgunova Nafisakhon, Turgunov Bahodir, Umaraliyev Jamshidbek</i>	75
AVTOMOBILSOZLIKDA AVTOMATLASHTIRISHNING O'RNI	
<i>Turgunova Nafisakhon, Turgunov Bahodir, Umaraliyev Jamshidbek</i>	78
VEHICLE TRANSPORT ORGANIZATION, OPERATING CONDITIONS AND COST OF ITS IMPROVEMENT	
<i>A.Luqmonjonov, A.Olimjonov, O.Hamzaliyev</i>	81
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЗИЦИОННО-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ	
<i>Нурдинова Р.А.</i>	84
ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТО-ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТОВ АНОМАЛЬНОГО ФОТОНАПРЯЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	
<i>Абдуллаев Т.М., Алимжанова А.Ш.</i>	86
АНАЛИЗ СИСТЕМ ИНТЕРНЕТ-МЕДИА И ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ	
<i>М.М.Камилов, О.С.Алимжонова</i>	89
SUV ISTE'MOLI XISOBINI OLISH TIZIMLARIDAN REAL-VAQT REJIMIDA FOYDALANISH HAMDA ULARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI TIZIMLARINI JORIY ETISH	
<i>Rasuljon Rahmatov Ravshanjon o'g'li</i>	91
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БАЛЬНЕОТЕРАПИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ	
<i>Молдалиев Жоомарт Тумакович, Кадырала кызы Бегимай</i>	93
AUTOMATION MEASUREMENT OF HUMAN ANTHROPOMETRIC DATA TO ASSESS THE LEVEL OF HEALTH	
<i>Abdumanonov A.A., Muxammadsolix Adxamjonov</i>	97
ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ И ОГРАНИЧЕНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ПРОЦЕССУ И ОБРАБОТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ	
<i>Н.А.Мамадалиев</i>	99
CISCO PACKET TRACER USKUNALAR VA ALOQA KABELLARI	
<i>A.Q.Polvonov</i>	102

AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA O'TA KATTA SONLAR USTIDA MATEMATIK AMALLARNI BAJARISH USULLARI	
<i>A.G.Abdugodirov</i>	107
APPLICATION OF THE OPENGL LIBRARY IN THE COURSE OF PROGRAMMING AND COMPUTER SIMULATION	
<i>A.D.Dilshodov, M.Adxamjonov</i>	108
МЕХАНИК ТОЗАЛАШ ИНШООТЛАРИ ЁРДАМИДА ОҚАВА СУВЛАРНИ ТАРКИБИНИ ЎРГАНИБ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ	
<i>Холматов Ихтиёр Рахматович, Нўмонов Машрабжон Баходиржон ўғли</i>	111

Hurmatli forum ishtirokchilari, aziz mualliflar!

Sizlarni forumning hamkor tashkilotchisi "FER-TEACH" MChJ muassisligida faoliyat yurituvchi "Engineering Problems and Innovations" ilmiy-texnika jurnalida o'z ilmiy ishlaringiz natijalarini chop etishga chaqiramiz

Jurnal sonlari ikki oyda (fevral, aprel, iyun, avgust, oktabr, dekabr) bir marta , 27-kuni e'lon qilinadi

